

SEMINARIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

ARQUIDIÓCESIS DE TLALNEPANTLA

ESTADO DE MÉXICO

**LA PROPORCIÓN ÁUREA EN EL ARTE PICTÓRICO DEL RENACIMIENTO:
UN ANÁLISIS DE SU IMPORTANCIA ESTÉTICA**

TRABAJO DE TESINA QUE CON EL FIN DE OBTENER EL TÍTULO DE
BACHILLER EN FILOSOFÍA PRESENTA:

LUIS ÁNGEL VALENTE RAMÍREZ

ASESORA: LIC. KARINA CÓRDOVA HERNÁNDEZ

NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

2025

Gracias

A Dios, nuevamente y siempre. Si antes le agradecía por ayudarme a mantener la cabeza fuera del agua, hoy le agradezco por conducirme mar adentro. Este nuevo tramo no ha sido más fácil, pero sí más profundo: en el silencio, en el estudio, en la oración y en el encuentro con los demás, he aprendido que su paso se da en lo escondido y su luz enciende incluso la noche. Él ha seguido guiando mis pasos, haciéndome, sin merecerlo, astilla de su cruz.

A mis formadores y profesores en esta etapa de discipulado, gracias por su presencia cercana, su testimonio de vida, su exigencia oportuna y su acompañamiento paciente. Cada uno, desde su vocación y servicio, ha sido instrumento de Dios para ayudarme a discernir mi camino, a crecer en libertad y a integrar todo lo que soy desde lo más profundo de mi ser.

A mi asesora Karina Córdova, por su guía serena, su tiempo generoso y su mirada atenta, que supo orientar este trabajo con claridad y apertura.

A mi querida comunidad de Santa María Mazatla, que me ha visto crecer y ha caminado conmigo con un cariño constante y fiel. Ustedes no sólo han compartido conmigo la fe y la vida, sino que, desde que entré al seminario, se han convertido en un verdadero sostén providencial. Con cada ofrenda, desde el peso más sencillo hasta la generosidad más abundante, han hecho posible que yo pueda seguir respondiendo al llamado del Señor. No son solamente bienhechores: son mi familia en la fe, testigos del amor de Dios que se hace concreto y cercano a través de sus manos. Este trabajo también es fruto de su esperanza y fidelidad

Al Pbro. José Ángel González Garnica, porque cuando el Señor susurró mi nombre para seguirlo, su vida se convirtió en el eco que me mostró que, a pesar de las dudas y miedos, vale la pena poner la mano en el arado y no mirar atrás. En sus gestos sencillos, en su fe constante y en su alegría serena he encontrado al pastor que guía, al hermano que anima y al amigo que confía.

A ti, lector curioso, que has levantado este trabajo para leerlo, gracias por tomarte el tiempo de adentrarte en este terreno pionero de la Estética. Seguramente te has encontrado con más preguntas que respuestas, te agradezco el valor de embarcarte en esta primera disertación. Sin tu curiosidad y paciencia, este esfuerzo quedaría en un ejercicio académico más. Que disfrutes la lectura, o al menos que no te dé demasiados dolores de cabeza.

A cada uno de ustedes, mi gratitud infinita.

Índice

Introducción.....	8
1. El número áureo	12
1.1 Raíces en la antigüedad	13
1.1.1 Euclides, razón extrema y media	13
1.1.2 Pitágoras y los pitagóricos, la armonía matemática	14
1.1.3 Platón y la geometría ideal.....	17
1.1.4 Leonardo Pisano (Fibonacci), la sucesión dorada.....	20
1.1.5 Luca Pacioli, divina proporción	24
1.2 Papel en la naturaleza, el arte y la arquitectura	26
1.3 Las matemáticas deben sorprender	31
2. La época del Renacimiento	33
2.1 Armonía, orden y proporción	35
2.2 La <i>Divina Proporción</i> : arte y matemáticas en simbiosis	35
2.3 ¿Existe una geometría oculta en el arte?.....	36
2.4 La idea en la pintura: del concepto a la forma.....	37
2.5 Los maestros del número áureo en el Renacimiento	38
2.5.1 Renacimiento Temprano (siglo XIV - principios del siglo XV).....	38
2.5.1.1 Giotto di Bondone.....	38
2.5.1.2 Filippo Brunelleschi	40
2.5.1.3 Lorenzo Ghiberti	43
2.5.2 Renacimiento Alto (mediados del siglo XV - principios del siglo XVI).....	46
2.5.2.1 Leonardo da Vinci.....	46
2.5.2.2 Miguel Ángel Buonarroti	49
2.5.2.3 Rafael Sanzio.....	51
2.5.2.4 Alberto Durero.....	53
2.5.3 Renacimiento Tardío (finales del siglo XVI - principios del siglo XVII).....	56
2.5.3.1 El Greco.....	56
2.5.3.2 Tintoretto	57

3.	La belleza en la proporción: de la filosofía a la experiencia estética	62
3.1	Algunas nociones de belleza	65
3.2	La percepción es sensorial como primer encuentro con lo bello	72
3.2.1	<i>Pulchrum est quod visum placet</i> : la belleza y la percepción.....	74
3.2.2	La sensibilidad ante lo bello: el gusto estético.....	76
3.2.3	Los sentidos se deleitan en las cosas proporcionadas	78
3.3	La belleza eleva.....	79
3.4	Lo bello como esencia y fin del arte	81
3.5	La forma: estructura y significado del arte	82
3.6	La visión estética en el renacimiento	84
3.7	El arte es una armonía paralela a la naturaleza	86
3.8	El número más bello de todos: el número áureo	87
4.	El trazo final: diálogo entre matemáticas, arte y filosofía	88
4.2	La pintura como lenguaje de lo bello.....	92
4.3	Arte y Estética: una relación indisoluble	93
4.4	Belleza y trascendencia: más allá de la forma sensible	95
4.5	¿Y si no se sigue la proporción áurea?.....	96
	Conclusiones	98
	Anexos	102
1.	Demostración euclidiana de la proporción áurea.	102
2.	Demostración en ecuaciones cuadráticas de la proporción áurea.	102
3.	El nacimiento de Venus.....	104
4.	Cuadrados mágicos.....	104
5.	Técnicas compositivas y su influencia en la creatividad artística	106
	Referencias	108

Índice de figuras

Figura 1. Segmento de recta cortado en extrema y media razón	13
Figura 2. Teorema de Pitágoras	15
Figura 3. Estrella pentagonal o pentágono estrellado	16
Figura 4. Los cinco sólidos platónicos	19
Figura 5. Representación del crecimiento poblacional de conejos según la sucesión de Fibonacci.....	21
Figura 6. Ilustraciones de " <i>De divina proportione</i> ".....	24
Figura 7. Poliedros huecos de Leonardo da Vinci en <i>De divina proportione</i> de Luca Pacioli.	25
Figura 8. <i>La última cena</i> , con algunos rectángulos áureos como guía.	26
Figura 9. Construcción del rectángulo áureo.	27
Figura 10. Sucesión de rectángulos áureos y “ojo de Dios”.	27
Figura 11. Espiral áurea	28
Figura 12. Proporción áurea en la arquitectura griega.....	29
Figura 13. Manifestaciones de la proporción áurea en la naturaleza.....	30
Figura 14. Proporción áurea en pétalos de flores.	31
Figura 15. La capilla de los Scrovegni (<i>Cappella degli Scrovegni</i>).	40
Figura 16. Punto de fuga o perspectiva científica lineal.....	41
Figura 17. Uso del punto de fuga en <i>La escuela de Atenas</i> , <i>La última cena</i> y <i>La entrega de las llaves a san Pedro</i>	42
Figura 18. Construcción en perspectiva, <i>Isaac</i> , Puertas del Paraíso	44
Figura 19. Construcción basada en principios de la perspectiva de Ghiberti.	45
Figura 20. <i>La Gioconda</i> : un ejemplo de composición basada en la proporción áurea.	47
Figura 21. <i>El Hombre de Vitruvio</i> (1490): estudio de las proporciones humanas basado en la sección áurea.	48
Figura 22. <i>La creación de Adán</i>	50
Figura 23. <i>La Sagrada Familia "Tondo Doni"</i> (1504): arte y simbolismo en la obra de Miguel Ángel	51
Figura 24. Presencia de la proporción áurea en la composición de <i>La Virgen del jilguero</i> (1506).....	52
Figura 25. <i>El Apocalipsis</i> (1498) y <i>La Asunción de La vida de la Virgen</i> (1504).....	54

Figura 26. Espiral áurea o espiral de Durero según su Instrucción sobre la medida (1525)	55
Figura 27. <i>El entierro del conde de Orgaz</i> y <i>El expolio</i>	56
Figura 28. <i>Traslación del cuerpo de san Marcos</i> , 1562-66.	58
Figura 29. El nacimiento de Venus (<i>La Nascita di Venere</i>).	104
Figura 30. Cuadrado mágico que aparece en el grabado <i>Melancolía</i> de Alberto Durero.	105
Figura 31. Regla de los tercios	106
Figura 32. Triangulación	107
Figura 33. Simetría	107

LA DIVINA PROPORCIÓN...

*“¿Quién es el que halló el lugar de la sabiduría
y tuvo acceso a sus tesoros?
El que todo lo sabe, la conoce;
con su inteligencia la ha escudriñado.”
Baruc 3, 32*

Introducción

La *proporción áurea* ha sido ampliamente discutida como un elemento fundamental en la composición visual, se encuentra presente en la naturaleza y es simplemente una proporción concreta. Esta proporción ha desempeñado un importante papel en los intentos de encontrar una explicación matemática a la belleza, de capturarla en un número, de encontrar “la cifra ideal”, utilizándola como una herramienta de composición pictórica que, al usarla correctamente, otorga valores notables como la armonía y el equilibrio.

Se denota típicamente con la letra griega *phi* (en mayúscula Φ , en minúscula ϕ) en homenaje al escultor griego Fidias (Phidias), su valor es de aproximadamente 1.618034 y se basa en una relación matemática visualmente atractiva para el ojo humano. Euclides describió propiedades geométricas relacionadas con esta proporción en su obra *Elementos*, la cual luego se extendió a otras disciplinas y artes, como la pintura, la escultura, la música, la fotografía y el dibujo anatómico, convirtiéndose en un ícono de conceptos como la belleza y la estética. Ha sido estudiada no sólo por matemáticos que observan sus aplicaciones en la geometría, el arte y la naturaleza; los filósofos también han reflexionado en términos de su belleza y armonía. Su influencia es un ejemplo maravilloso de cómo las matemáticas, la filosofía y el arte pueden entrelazarse. Estas disciplinas han colaborado y aprendido unas de otras a lo largo de la historia, utilizando la proporción áurea para explorar y expresar la belleza y el orden del mundo que nos rodea.

Muchos han sido los artistas, humanistas y matemáticos que han abordado este tema, aunque bajo distintos nombres y enfoques. En este trabajo se ha optado por designarla como “proporción áurea”, aunque también se le conoce como “la divina proporción”, “el número de oro”, “razón extrema y media”, “la razón dorada”, “la estética de las proporciones”, “la sucesión de Fibonacci”, etc.

En el contexto del Renacimiento, esta proporción adquirió una importancia aún mayor, ya que los artistas de este período se esforzaban por alcanzar la perfección estética y la armonía en sus obras. Hoy en día son muchos los artistas que siguen utilizando esta proporción para estructurar sus obras y a quien las observa puede identificarla de forma

consciente e inconsciente, debido al bagaje cultural de siglos, que ha consolidado su importancia estética.

Sin embargo, a pesar de su prominencia en la literatura y la crítica de arte, persisten interrogantes sobre la verdadera importancia estética de la proporción áurea en las obras maestras de este periodo. Esta investigación se propone analizar la influencia y el impacto estético de dicha proporción en el arte pictórico renacentista, examinando su aplicación práctica en la composición de obras de destacados artistas de la época que hicieron hincapié en la relación del número áureo y las proporciones humanas y elogiaron la apariencia de armonía y equilibrio que presentan las obras creadas a partir de dicha proporción.

El Renacimiento, un periodo fascinante de la historia del arte, se distingue por la profundidad conceptual de sus obras y su enfoque meticuloso en la representación de la belleza y armonía visual. Entre las numerosas técnicas y principios estéticos empleados por los maestros renacentistas, la proporción áurea emerge como uno de los pilares fundamentales que sustentan su obra. Este principio matemático, arraigado en la naturaleza misma, ha sido utilizado durante siglos como una herramienta para crear composiciones visualmente atractivas y equilibradas.

La importancia de investigar la presencia y aplicación de la proporción áurea en el arte pictórico del Renacimiento radica en varios aspectos cruciales. En primer lugar, este período histórico es reconocido como una época de renovación y redescubrimiento de las artes y las ciencias, en la que los artistas buscaron profundizar en el conocimiento de la naturaleza y la perfección estética. Su comprensión y aplicación de la proporción áurea por su parte no sólo refleja su compromiso con la excelencia técnica, sino también su búsqueda de la armonía y la belleza ideal en sus obras. La pintura del Renacimiento italiano es un testimonio vívido de una época en la que la imaginación humana alcanzó nuevas alturas. Con maestría y pasión, los artistas de este período dieron vida a la belleza en cada trazo, dejándonos un legado de obras que trascienden el tiempo y continúan asombrando al mundo con su elegancia y profundidad.

En segundo lugar, el estudio de la proporción áurea en el arte pictórico renacentista permite comprender mejor la conexión entre las matemáticas y el arte, y cómo estos principios geométricos pueden influir en la percepción estética de una. Esta influencia se manifiesta en la relación entre proporción y belleza, entendida como una experiencia capaz

de cautivar el espíritu y generar bienestar emocional. Este análisis no sólo enriquece nuestra comprensión del arte del Renacimiento, sino que también arroja luz sobre la universalidad de ciertos principios estéticos y su aplicación en diversas disciplinas creativas.

En tercer lugar, investigar la presencia y aplicación de la proporción áurea en el arte pictórico del Renacimiento puede contribuir al desarrollo de nuevas perspectivas críticas y metodológicas en el estudio del arte en nuestro contexto como seminaristas. Al profundizar en la comprensión de cómo los artistas renacentistas utilizaron este principio en sus obras, podemos obtener ideas valiosas sobre sus procesos creativos y su visión del mundo, lo que enriquece nuestro conocimiento del período histórico y su legado artístico.

Es importante destacar que este proyecto de investigación representa una exploración pionera en el área de la Estética, ya que aborda un tema que no ha sido ampliamente explorado en el Seminario de Tlalnepantla. La elección del tema surge del reconocimiento de que los estudios filosóficos han tendido a relegar el análisis matemático y estético en favor de otras perspectivas. Al tomar esta iniciativa, se busca llenar un vacío en la investigación académica y ofrecer nuevas perspectivas sobre la estética y el arte.

La intención es no sólo analizar la proporción áurea y el arte del renacimiento, sino también sentar las bases para futuras investigaciones en el campo de la Filosofía de la belleza o la Estética, reconociendo la importancia de ampliar los límites de nuestro entendimiento estético. Desde esta perspectiva, no sólo se enriquece nuestro conocimiento actual, sino que también puede abrir nuevas puertas para la reflexión y la investigación en el futuro, esperando que este trabajo sirva como un punto de partida para estudios más amplios y detallados sobre esas áreas, fomentando así un diálogo continuo y enriquecedor.

Además, es importante mencionar que la elección de este tema puede presentar desafíos, especialmente entre aquellos que no tienen afinidad por las matemáticas o la estética. Sin embargo, este proyecto busca superar esas barreras al destacar la relevancia y el impacto significativo que la proporción áurea tuvo en el arte pictórico del Renacimiento, independientemente de las preferencias individuales.

La investigación está dividida en cuatro capítulos. El primero aborda el origen del número áureo, iniciando con las matemáticas no solo por su valor fundacional, sino porque pueden —y deben— despertar asombro. Desde Euclides hasta Luca Pacioli, se explora cómo esta proporción ha cautivado mentes a lo largo de la historia por su belleza y aplicación. En

el segundo capítulo, se traza un puente entre las matemáticas al arte renacentista, a través del recorrido histórico de este período y la presentación de los artistas más representativos, se analizarán algunas de sus obras pictóricas más emblemáticas, en las que puede observarse el uso de la proporción áurea como estrategia compositiva. En el tercer capítulo se da un último salto a la experiencia estética. Después de observar la demostración matemática, la historia y a los artistas que emplearon esta proporción como estrategia de la composición, surgen algunas de las cuestiones que guían este estudio: ¿qué tendrá que ver esto con la belleza?, ¿será *phi* el número más bello de todos? Por último, en el cuarto capítulo, se presenta una síntesis en la que convergen las matemáticas, el arte y la estética. Aquí se intenta desentrañar los misterios que suscita nuestra pregunta inicial: examinar el sentido y la trascendencia estética de la proporción áurea en el arte pictórico del Renacimiento. La experiencia estética, entonces, se convierte en el marco que permite apreciar cómo esta proporción matemática contribuye a la percepción de belleza en las obras renacentistas. Así, el análisis busca demostrar que la proporción áurea no sólo es una herramienta compositiva, sino un elemento que enriquece profundamente la experiencia estética del espectador.

El lector que se disponga a hojear las páginas de este trabajo debe saber de antemano que su autor no es ningún especialista en Historia del Arte, se trata únicamente de una persona del mundo de las ciencias, más concretamente de un ingeniero, que siente una gran afición por la Geometría y la Estética. A través de este trabajo, se espera que no sólo se despierte el interés por esta rama de la Filosofía, sino que también se sensibilice al lector ante la profunda conexión entre las matemáticas, el arte y la belleza. Deseando que este estudio invite a reflexionar sobre la manera en que la proporción áurea no solo embellece las obras de arte, sino que también revela la armonía y equilibrio que subyacen en la naturaleza y en la creatividad humana.

1. El número áureo

Cuando se habla de proporción áurea, se hace referencia a una cifra en particular: 1.618, se encuentra representada en un número irracional, inconmensurable e irrepetible, es decir que no pueden ser representados por fracciones y no posee medidas comunes. Se tiene documentado que este dígito se comenzó a emplear desde hace más de 2000 años por parte de estudiosos de la geometría.

En la vida cotidiana, utilizamos la palabra “proporción” tanto para definir la relación comparativa que se establece entre las partes de las cosas en relación con el tamaño o la cantidad, o bien cuando queremos describir una relación armónica entre diferentes partes (Livio, 2006). Según varios matemáticos, pensadores e investigadores a lo largo de la historia, el número áureo tiene la peculiaridad de otorgar un orden a las composiciones visuales o pictóricas a partir de su empleo, traduciéndose en un mayor impacto visual y un realce de la belleza.

Phi (Φ , φ) es otro número menos conocido que pi (Π , π), pero mucho más fascinante en muchos aspectos. Suponga las siguientes cuestiones: ¿qué tienen en común la disposición de los pétalos de una rosa, *El hombre de Vitruvio* de Leonardo da Vinci? ¿las magníficas conchas espirales de los moluscos y la cría de conejos? Aunque resulte difícil de creer, todos estos ejemplos dispares entre sí tienen en común un número determinado o una proporción geométrica conocida desde la antigüedad, un número que en el siglo XIX recibió la distinción de “número de oro”, “proporción áurea” y “sección áurea”.

Conviene distinguir tres componentes distintos en la historia del número áureo:

1. El número áureo, representado por la letra griega *phi* es un número irracional que se expresa con la fórmula:

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618$$

2. La divina proporción o proporción áurea es un concepto geométrico que se da cuando al partir un segmento en dos partes desiguales, dividiendo el total por la parte más larga, obtenemos el mismo resultado que al dividir la más larga entre la más corta.

3. La sucesión de Fibonacci entra en el campo de la aritmética y está íntimamente relacionada con el número de oro. Se trata de una serie infinita de números naturales que empieza con un 0 y un 1, y continúa añadiendo números que son la suma de los dos anteriores.

1.1 Raíces en la antigüedad

Los griegos antiguos vieron en las matemáticas una herramienta fundamental para comprender el orden y la armonía del universo, buscando una explicación racional para los fenómenos naturales.

El número de oro, sección áurea o divina proporción es una de las numerosas deudas que la estética occidental tiene contraídas con la Grecia de los siglos de esplendor. Pero hasta llegar a la formulación aritmética como "número fi", y su expresión algebraica, han sido necesarios siglos y la específica dedicación de algunos matemáticos.

1.1.1 Euclides, razón extrema y media

Los griegos, que establecieron las bases de esta proporción, se mantuvieron siempre en su dimensión exclusivamente geométrica ya que es más sencilla, y permite una definición mediante palabras. Se trata simplemente de dividir un segmento de forma desigual, pero de tal modo que "La parte mayor es a la menor como el todo es a la mayor".

La primera definición precisa de lo que más tarde se conoció como proporción áurea la realizó alrededor del año 300 a. C. el fundador de la geometría como sistema deductivo formal, Euclides de Alejandría. Escribió la obra *Elementos*, donde se presenta de manera formal el estudio de las propiedades de líneas, planos, círculos, esferas, triángulos, conos, etc. Definió su valor diciendo que "una línea recta está dividida en el extremo y su proporcional cuando la línea entera es al segmento mayor como el mayor es al menor."

Figura 1. Segmento de recta cortado en extrema y media razón

Si observamos la figura 1, la línea AB es claramente más larga que el segmento AC; del mismo modo, el segmento AC es más largo que el CB. Si la proporción de la longitud de

AC con relación a la de CB es la misma que la que existe entre AB y AC, entonces la línea ha sido cortada en media y extrema razón o en proporción áurea.

El hecho de que “la proporción áurea no pueda expresarse como una fracción (como un número racional) simplemente significa que la proporción de las dos longitudes AC y CB de la figura 1 no puede expresarse como una fracción” (Livio, 2006, p. 11). En otras palabras, no podremos hallar ninguna medida común que esté contenida, digamos, 31 veces en AC y 19 en CB. Dos longitudes que no disponen de medidas comunes se conocen por el nombre de inconmensurables. Por tanto, el descubrimiento de que la proporción áurea es un número irracional representó, al mismo tiempo, el descubrimiento de la inconmensurabilidad.

A principios del siglo XX, el matemático estadounidense Mark Barr le dio a la proporción el nombre de phi (Φ), la primera letra griega del nombre de Fidias, el gran escultor griego que vivió alrededor del 490 al 430 a. C. Los logros más importantes de Fidias fueron el Partenón de Atenea en Atenas y el Zeus del templo de Olimpia.

Aunque puede que Euclides no sea el mayor matemático que haya existido, fue sin duda el mejor profesor de matemáticas. La proporción áurea aparece en varios pasajes de su obra los *Elementos*. La primera definición (proporción media y extrema) en lo que se refiere al área, aparece indirectamente en el Libro II. En el Libro VI encontramos una segunda definición más clara respecto a la proporción. Aquí Euclides utiliza la proporción áurea en la construcción del pentágono (Libro IV) y más adelante en la construcción del icosaedro y el dodecaedro (Libro XIII).

En el Libro VI se encuentra la definición antes mencionada: “Se dice que un segmento ha sido cortado en extrema y media razón cuando la recta entera es al segmento mayor como el segmento mayor es al segmento menor.” (figura 1). Otra manera de expresarlo sería: El todo es a la parte mayor como ésta es a la menor (Para el lector interesado, se expone una breve demostración algebraica en el anexo 2.)

1.1.2 Pitágoras y los pitagóricos, la armonía matemática

Pitágoras nació alrededor del 570 a. C. en la Isla de Samos, en el mar Egeo, cerca de Asia Menor, y emigró entre el 530 y 510 a Crotona, situada en la colonia doria del sur de Italia (conocida entonces como la Magna Grecia). Parece ser que Pitágoras no escribió nada, pero su influencia fue tan grande que el más atento

de sus seguidores creó una sociedad secreta o hermandad conocida como los pitagóricos (Livio, 2006).

Aunque es prácticamente imposible atribuir con toda certeza cualquier logro matemático específico a Pitágoras o a sus seguidores, no cabe duda de que han sido los responsables de una mezcla de matemáticas, filosofía de vida y religión. De hecho, se atribuye a Pitágoras el haber acuñado las palabras “filosofía” (amor por la sabiduría) y “matemáticas” (lo que se aprende). Para él, un filósofo era alguien que se dedicaba completamente a descubrir el sentido y propósito de la vida, a mostrar los secretos de la naturaleza.

Pitágoras hizo hincapié en la importancia de aprender por encima de cualquier otra cosa porque, en sus propias palabras, “la mayoría de los hombres y mujeres, por nacimiento o naturaleza, carece de los medios para avanzar en riqueza y poder, pero poseen toda la habilidad para avanzar en conocimiento”. También se hizo famoso por introducir la doctrina de la *metempsicosis*: teoría que cree en la inmortalidad del alma y en su renacimiento o trasmigración en reencarnaciones humanas o animales.

Pitágoras y los pitagóricos se han hecho famosos por su papel en el desarrollo de las matemáticas, así como en la aplicación de las matemáticas al concepto del orden, tanto si es orden musical, orden del cosmos o el orden ético. El famoso teorema que lleva su nombre se puede formular de la siguiente manera: $c^2 = a^2 + b^2$ (figura 2) para todos los triángulos rectángulos, donde a y b son los catetos y c es la hipotenusa (el lado más largo).

Figura 2. Teorema de Pitágoras

A Pitágoras y la hermandad pitagórica, se les atribuye provisionalmente algunos descubrimientos remarcables entre los que se podría incluir la Proporción Áurea y la inconmensurabilidad. Entre las amplias investigaciones matemáticas realizadas por los

pitagóricos se encuentran sus estudios de los números pares e impares, de los números primos y de los cuadrados, esenciales en la teoría de los números. Desde este punto de vista aritmético, cultivaron el concepto de número, que llegó a ser para ellos el principio crucial de toda proporción, orden y armonía en el universo.

En relación con la proporción áurea la estrella pentagonal o pentágono estrellado (figura 3) era, según la tradición, un símbolo de los seguidores de Pitágoras. Los pitagóricos pensaban que el mundo estaba configurado según un orden numérico, donde sólo tenían cabida los números fraccionarios. La casualidad, sin embargo, hizo que en su propio símbolo se encontrara un número particularmente no fraccionario: *el número de oro*.

En efecto, la relación entre la diagonal del pentágono y su lado es el número de oro.

También podemos comprobar que los segmentos QN, NP y QP están en proporción áurea. Φ está muy ligado a la geometría pentagonal y el número 5 en general.

Figura 3. Estrella pentagonal o pentágono estrellado

Sin embargo, en el mundo pitagórico, los modelos de orden no estaban solamente sujetos a los triángulos y la geometría. Tradicionalmente se conoce a Pitágoras como el descubridor de las notas armónicas de la escala musical, ya que descubrió que los intervalos musicales y el tono de las notas correspondían a las longitudes relativas de las cuerdas

vibrantes, se preguntaban los pitagóricos, si la armonía musical puede expresarse con números, ¿por qué no todo el cosmos? Por tanto, concluyeron que todos los objetos del universo debían sus características a la naturaleza del número, en especial del número 5, ya que nos lleva a los orígenes de la proporción áurea con el pentagrama.

Al conectar todos los vértices del pentágono mediante sus diagonales, se obtiene un pentagrama. Además, las diagonales forman en el centro un pentágono de menor tamaño, cuyas propias diagonales generan un nuevo pentagrama y un pentágono aún más pequeño como se ha puesto en la figura 3. Esta progresión puede continuar hasta el infinito, creando pentagramas y pentágonos cada vez más pequeños. La sorprendente característica de estas figuras es que si se mira a los segmentos en línea en orden de longitud decreciente (señalados en la figura como a, b, c, d, e, f), se puede comprobar con facilidad, utilizando geometría elemental, que todo segmento es menor que el anterior por un factor precisamente igual a la Proporción Áurea, Φ . Es decir, la proporción de las longitudes de *a* a *b* es *phi*; la proporción de *b* a *c* es *phi*, y así sucesivamente.

1.1.3 Platón y la geometría ideal

En el transcurso de tan sólo 400 años, desde Tales de Mileto (600 a. C.) hasta “el Gran Geómetra” Apolonio de Perga (200 a. C.), los griegos sentaron las bases de la geometría. La excelencia griega en matemáticas fue, en su mayor parte, una consecuencia directa de su pasión por el conocimiento puro más que por cuestiones prácticas.

Platón (427 a. C.-347 a. C.), fue una de las mentes más influyentes de la antigua Grecia y de la civilización occidental en general. Como afirma en *La República*, las matemáticas eran obligatorias en la educación de todos los líderes de Estado y filósofos. De ahí que la inscripción en la entrada a su escuela (la Academia) dijera: “Que nadie que carezca de geometría atraviese mis puertas” de acuerdo con la tradición transmitida por varios comentaristas de Aristóteles. Para Platón, la geometría era una ciencia superior que tiene como misión desviar el alma de las cosas materiales y orientarla hacia la contemplación de las Ideas, sobre todo las del Bien, la Belleza y la Justicia, como realidades inteligibles y eternas, reconociendo así la dificultad del aprendizaje de las matemáticas y de la dialéctica como lo menciona en la alegoría de la caverna. De esta forma nos hace reflexionar sobre si conocer solamente las cosas sensibles es condenarse al mundo de las sombras y sólo quien

se libera de las cadenas del conocimiento sensible y dirige su mente hacia los entes matemáticos y las ideas se halla en condiciones de alcanzar el conocimiento verdadero sobre la realidad.

Para considerar el papel que desempeñó Platón en las matemáticas y su influencia en la proporción áurea, debemos examinar no sólo sus contribuciones puramente matemáticas, sino los efectos de su influencia y ánimo sobre las generaciones de matemáticos contemporáneas a él y posteriores. Diversos pasajes en su obra muestran su gran interés en las propiedades de los números y de las figuras geométricas: en *Las Leyes*, por ejemplo, propone el número óptimo de ciudadanos de un Estado. Respecto a la proporción áurea están unidos principalmente a través de dos aspectos que le eran particularmente cercanos: la inconmensurabilidad y los sólidos platónicos. En *Las Leyes*, expresa sentir vergüenza por haber sabido tan tarde de las longitudes inconmensurables y de los números irracionales, y lamenta que muchos griegos de su generación todavía desconocieran la existencia de tales números. Así mismo, reconoce en *Hippias Mayor* que si un número par puede ser la suma de, o bien dos números pares, o bien dos números impares, también la suma de dos irracionales puede ser irracional o racional (como ya sabemos Φ es irracional).

La mayor parte del trabajo que llevó a la definición y comprensión de la proporción áurea se llevó a cabo durante los años que precedieron a la apertura de la Academia de Platón en el 386 a. C. y durante todo el periodo en el que la Academia estuvo en funcionamiento. La figura clave y el motor de los teoremas geométricos sobre la proporción áurea probablemente fue Teeteto (417 a. C. - 369 a. C.), quien, según la colección bizantina Suidas “fue el primero en construir los denominados cinco sólidos”.

En efecto, en su obra *Timeo*, Platón acepta la enorme tarea de debatir sobre el origen y el funcionamiento del cosmos intentando explicar la estructura de la materia utilizando los cinco sólidos regulares (o poliedros), que ya habían sido investigados, hasta cierto punto, por los pitagóricos, y de un modo extenso por Teeteto. Los cinco sólidos platónicos (figura 4) se distinguen por las propiedades siguientes: son los únicos sólidos en los que todas sus caras (de un sólido dado) son idénticas y equiláteras; cada uno de los sólidos puede inscribirse en una esfera (tocando la esfera todos sus vértices). Estos sólidos son el tetraedro (con cuatro caras triangulares, figura 4a), el cubo (con seis caras cuadradas, figura 4b), el octaedro (con

ocho caras triangulares, figura 4c), el dodecaedro (con doce caras pentagonales, figura 4d), y el icosaedro (con veinte caras triangulares, figura 4e).

Figura 4. Los cinco sólidos platónicos

La proporción áurea, juega un papel decisivo en las dimensiones y en las propiedades simétricas de algunos sólidos platónicos. En concreto, un dodecaedro con una longitud de la arista (el segmento en el que se unen dos caras) de una unidad tiene un área total de $\frac{15\phi}{\sqrt{3-\phi}}$ y un volumen de $\frac{5\phi^3}{6-2\phi}$. Del mismo modo, un icosaedro con una longitud de la arista de una unidad tiene un volumen de $\frac{5\phi^5}{6}$. Algo que llama la atención es que Platón tomó de los pitagóricos la convicción de que el universo estaba regido por principios matemáticos, lo que hace es extender esa posición y sostener que hay un conjunto de principios que dirigen no sólo la actividad de las cosas corpóreas, sino la propia existencia de las cosas y, sobre todo, la existencia y la actividad de los seres vivos. Esos principios (las Formas o Ideas) son externos al mundo sensible, puesto que son incorpóreos, como los principios matemáticos.

Aunque en la antigüedad no se conocían todas las propiedades de los sólidos platónicos, tanto Platón como sus seguidores se percataron de su *belleza* absoluta. Ahora es cuando se incorpora el concepto de belleza, de hecho, en *Hippias Mayor* menciona que “todo lo que es bello es difícil”,¹ conciben la belleza como lo que produce placer por medio de la vista y el

¹ Platón, *Hippias Mayor*, 304 e, Gredos

oído, definición que manifiesta su hedonismo y limita el concepto tradicional. Las relaciones directas con la proporción áurea entre algunas figuras planas, como el pentágono y el pentagrama, y algunos sólidos, como los sólidos platónicos, nos conduce irremediamente a la conclusión de que, probablemente, el interés griego por la proporción áurea comenzó con los intentos de construir dichas figuras planas y los sólidos.

1.1.4 Leonardo Pisano (Fibonacci), la sucesión dorada

Leonardo de Pisa (en latín *Leonardus Pisanus*), también conocido como Leonardo Fibonacci nació en la década de los años 70 del siglo XII. Sus contribuciones directas a la literatura sobre la proporción áurea aparecen en un breve libro sobre geometría, *Practica Geometriae* (Práctica de geometría), publicado en 1223 donde introdujo nuevos métodos para el cálculo de la diagonal y el área del pentágono, de los lados del pentágono y el decágono a partir del diámetro del círculo que los inscribe o circunscribe, así como cálculos del volumen del dodecaedro y el icosaedro, todos ellos íntimamente relacionados con la proporción áurea. En las soluciones a estos problemas, Fibonacci demuestra un conocimiento profundo de la geometría euclidiana.

Muchos estudiantes de matemáticas, de ciencias y de arte sólo han oído hablar de Fibonacci a raíz del siguiente problema que figura en el capítulo XII del *Liber abaci* (Libro del ábaco), publicado en 1202:

Un hombre encerró a una pareja de conejos en un lugar rodeado por un muro por todas partes. ¿Cuántos pares de conejos pueden producirse a partir del par original durante un año si consideramos que cada pareja engendra al mes un nuevo par de conejos que se convierten en productivos al segundo mes de vida?

¿Cómo puede ser que los números resultantes de la cría de conejos tengan consecuencias matemáticas importantes? Las condiciones del problema son las siguientes:

1. Los conejos alcanzan la madurez sexual a la edad de un mes.
2. En cuanto alcanzan la madurez sexual los conejos se aparean y siempre resulta preñada la hembra.
3. El periodo de gestación de los conejos es de un mes.

4. Los conejos no mueren.
5. La hembra siempre da a luz una pareja de conejos de sexos opuestos.
6. Los conejos tienen una moral y un instinto de variedad genética muy relajados y se aparean entre parientes.

Recordando que se trata de una serie numérica: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. Es una serie infinita en la que la suma de dos números consecutivos siempre da como resultado el siguiente número ($1+1=2$; $13+21=34$). La relación que existe entre cada pareja de números consecutivos (es decir, si dividimos cada número entre su anterior) se aproxima al número áureo 1,618034 como en la figura 5.

Figura 5. Representación del crecimiento poblacional de conejos según la sucesión de Fibonacci

Como se puede observar el número de parejas de conejos por mes está determinado por la sucesión de Fibonacci. Así que la respuesta al ejercicio acerca de cuántas parejas de conejos habrá luego de un año, resulta ser el doceavo término de la sucesión: 144, los términos se encuentran registrados en la tabla.

Las secuencias numéricas en las que la relación entre cifras sucesivas puede expresarse mediante una expresión matemática se denominan recursivas. La de Fibonacci fue la primera secuencia recursiva conocida en Europa.

El papel de Fibonacci en la historia de la proporción áurea es fascinante. Por un lado, en los problemas en que la utilizó conscientemente, Fibonacci es responsable de un avance significativo, aunque no espectacular. Por otro lado, simplemente con formular un problema que en apariencia no mantenía relación alguna con la proporción áurea, consiguió expandir el alcance de ésta, así como sus aplicaciones de forma extraordinaria.

La razón por la que Fibonacci es tan famoso hoy en día se debe a que su secuencia se utiliza mucho más que para la cría de conejos. La sucesión de Fibonacci se trata de una relación de recurrencia que cumple que cada término de la sucesión es la suma de los dos términos anteriores, con valor inicial de 1, el segundo número es también 1, después lo que se hace para obtener cada número es sumar los dos anteriores, entonces el tercer número es un 2 (1+1), el cuarto número es un 3 (1+2), el quinto es un 5 (2+3) y de esa manera es como se va formando la sucesión. La función matemática quedaría de la forma:

$$F_0 = 0; F_1 = 1; F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Y realizando los primeros 20 lugares de la sucesión se obtiene lo siguiente:

F_0	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9	F_{10}
0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

F_{11}	F_{12}	F_{13}	F_{14}	F_{15}	F_{16}	F_{17}	F_{18}	F_{19}	F_{20}	...
89	144	233	377	610	987	1597	2584	4181	6765	...

¿Qué tiene esta sucesión de especial? En el siglo XIX, el matemático francés Edouard Lucas (1842-1891), bautizó muy apropiadamente la secuencia 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987. ..., en la cual cada cifra (empezando por la tercera) es igual a la suma de las dos cifras anteriores, como secuencia de Fibonacci.

¿Qué tiene que ver Fibonacci con la proporción aurea? Sucede que esta sucesión la podemos encontrar en la naturaleza, por ejemplo, en cómo se distribuyen las ramas de los

árboles, la distribución de las escamas de una piña de pino, como se van formando las hojas de las suculentas y las alcachofas o el árbol genealógico de las abejas.

Si se pone atención en las proporciones de números podemos tomar dos números consecutivos de la sucesión de Fibonacci y los dividimos entre ellos, por ejemplo, F_5/F_4 , F_6/F_5 o irnos más lejos como F_{20}/F_{19} y F_{19}/F_{18} . Observaremos que mientras más lejos nos vayamos más nos acercaremos al valor de Φ . En la siguiente tabla se enlistan los primeros 16 lugares de la serie, es importante observar las proporciones de números sucesivos (calculados hasta el sexto lugar decimal).

$1/1 = 1,000000$	$13/8 = 1,625000$	$144/89 = 1,617978$
$2/1 = 2,000000$	$21/13 = 1,615385$	$233/144 = 1,618056$
$3/2 = 1,500000$	$34/21 = 1,619048$	$377/233 = 1,618026$
$5/3 = 1,666666$	$55/34 = 1,617647$	$610/377 = 1,618037$
$8/5 = 1,600000$	$89/55 = 1,618182$	$987/610 = 1,618033$

A medida que descendemos a través de la secuencia de Fibonacci, la proporción de dos números Fibonacci sucesivos va oscilando (siendo alternativamente mayor o menor) pero se va acercando cada vez más a la proporción áurea. Si denominamos el número Fibonacci que ocupa la posición n como F_n , y el siguiente como F_{n+1} , descubriremos que la proporción F_{n+1}/F_n se acerca a Φ (debido a que n va aumentando).

Hemos evidenciado que la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea no solo poseen una fascinante conexión matemática, sino que también se manifiestan en diversos aspectos de la naturaleza, aunque más adelante se hablará sobre su aplicación en el arte y la arquitectura. A través del análisis de estas relaciones, se destaca la omnipresencia y la belleza inherente de las matemáticas en nuestro entorno cotidiano, subrayando así la importancia y aplicabilidad de estos conceptos en un amplio rango de disciplinas científicas y humanísticas.

Esta asociación entre la matemática y el mundo sensible reafirma la percepción de la proporción áurea y la secuencia de Fibonacci como fundamentales e intrínsecas en la comprensión de la armonía y el orden natural.

1.1.5 Luca Pacioli, divina proporción

Ahora nos enfocaremos en Luca Pacioli. Este matemático, teólogo y fraile franciscano italiano no solo contribuyó al entendimiento de la proporción áurea, sino que también es conocido por sus importantes aportes en la contabilidad moderna. Pasemos a examinar su influencia en las matemáticas de su época.

En 1509, en pleno Renacimiento, Luca Pacioli afirmó: “Sin matemáticas no hay arte”, subrayando así la profunda relación entre la ciencia de los números y la creación artística. Su obra *De Divina Proportione*, ilustrada por Leonardo da Vinci, consolidó la importancia del número áureo como principio estético fundamental en el arte renacentista. Leonardo se encargó sesenta ilustraciones de sólidos, dibujando la estructura y la forma (figuras 6 y 7), en el que daba cinco razones por las que el número áureo debía considerarse divino:

1. La unicidad del número, que se asemeja a Dios porque contiene tres longitudes (figura 1).
2. El hecho de que esté definido por tres segmentos de una recta, que asemeja a la Trinidad.
3. La incomprensibilidad del número, al igual que Dios no puede ser comprendido.
4. Este número es omnipresente e invariable, igual que Dios.
5. Dios dio ser al universo a través de la quintaesencia, representada por un dodecaedro, y el número áureo dio ser al dodecaedro.

Figura 6. Ilustraciones de "De divina proportione" (la línea azul es agregada, para mostrar la proporción a la que se refieren).

De divina proportione es un libro de matemáticas, pero desde la primera página Pacioli afirma que su intención es revelarles a los artistas el secreto de las formas armónicas mediante

el uso de la proporción divina. Declara de un modo grandilocuente que ésta es “una obra necesaria para todas las mentes perspicaces y curiosas, en la que todo aquel que ame el estudio de la filosofía, la perspectiva, la pintura, la escultura, la arquitectura, la música y otras disciplinas matemáticas, se encontrará con una enseñanza muy delicada, sutil y admirable, y se regocijará con las diversas cuestiones de una ciencia muy secreta” (Livio, 2006, p.148).

Y, de hecho, hay quienes piensan que el número áureo es la esencia de la belleza en las proporciones de las pinturas de Da Vinci, quien la llamó *sectio aurea*. Aseguran que la usó para definir todas las proporciones en *La Última Cena*, *El Hombre de Vitruvio* y *La Gioconda* (*Mona Lisa*). (BBC News Mundo, 2019).

Figura 7. Poliedros huecos de Leonardo da Vinci en *De divina proportione* de Luca Pacioli.

Aunque en el siguiente capítulo se analizará la obra de Leonardo da Vinci, en la Figura 7 se muestra *La Última Cena* con algunos rectángulos áureos como guía. Algunos estudiosos muestran que la proporción está presente en todas las dimensiones clave, desde las de la sala, la mesa y los escudos ornamentales hasta la posición de los protagonistas.

El papel de Fibonacci en la historia de la proporción áurea es realmente fascinante. Si bien en los problemas donde la aplicó conscientemente logró un avance significativo, aunque no revolucionario, su mayor contribución surgió de manera inesperada. Al formular un problema aparentemente ajeno a la proporción áurea, terminó expandiendo su alcance y aplicaciones de forma extraordinaria, consolidando su presencia en la naturaleza, el arte y las matemáticas.

Figura 8. *La última cena*, con algunos rectángulos áureos como guía.

1.2 Papel en la naturaleza, el arte y la arquitectura

Se ha visto que la secuencia de Fibonacci también es conocida como la secuencia dorada, pues ese 1,61803 que resulta de las divisiones es lo que se conoce como el número áureo. Esos números se pueden aplicar a las proporciones de un rectángulo, llamado el rectángulo dorado (figura 9), considerado como una de las formas geométricas más satisfactorias visualmente.

El rectángulo dorado también está relacionado con la espiral dorada, que se crea al hacer cuadrados adyacentes de dimensiones de Fibonacci. Los lados del rectángulo están en proporción áurea cuando se cumple que ($\frac{\text{lado mayor}}{\text{lado menor}} = \Phi$). Una forma habitual de construirlo geoméricamente es utilizar el método de extensión del segmento (a partir del lado menor) y construir perpendiculares para formar el cuadrilátero (también puede obtenerse a partir del lado mayor, del perímetro o de la diagonal, por ejemplo).

Figura 9. Construcción del rectángulo áureo.

El *gnomon* de un rectángulo áureo (figura yuxtapuesta para conseguir otro rectángulo áureo semejante) es un cuadrado. Así, si se elimina del interior de un rectángulo áureo un cuadrado de lado el segmento menor, se obtiene otro rectángulo áureo. Igualmente, si se añade en el exterior un cuadrado de lado igual al segmento mayor, se obtiene otro rectángulo áureo semejante de mayores proporciones. Esta recursividad y autosimilitud se mantiene hasta el infinito, tanto hacia dentro como hacia fuera. Las diagonales de los rectángulos áureos sucesivos que se forman se cortan siempre en ángulo recto y en el mismo punto, con independencia del número de iteraciones recursivas realizadas. A este punto de convergencia se le denomina comúnmente “ojo de Dios” (figura 10).

Figura 10. Sucesión de rectángulos áureos y “ojo de Dios”.

La espiral áurea basada en rectángulos áureos es también conocida como la “espiral de Durer”, ya que Alberto Durer, en su obra *Instrucciones sobre la medida con regla y*

compás de figuras planas y sólidas publicada en 1525, explicaba cómo trazar esta espiral áurea con intersecciones de rectas y arcos de circunferencia. La espiral áurea obtenida por crecimiento homotético o gnomónico de rectángulos áureos converge en un único punto, denominado también como “ojo de Dios”, que se obtiene intersecando las diagonales. La espiral se construye uniendo sucesivos arcos de circunferencia de 90° (en el interior de cada cuadrado gnomon), con centro en los vértices coincidentes entre cada rectángulo áureo y su gnomon en cada iteración.

Esta es la espiral (figura 11) que nos interesa analizar pues el número áureo ha sido descubierto y redescubierto muchas veces no hay que siquiera salir de casa para encontrar ese número de oro, nuestros cuerpos y rostros siguen esa proporción matemática. Por ejemplo, en la longitud de nuestros dedos, cada sección desde la punta de la base hasta la muñeca es más grande que la anterior en aproximadamente la proporción de *phi*. La medida de la distancia del ombligo humano al suelo y de la parte superior de la cabeza al ombligo es la proporción de oro y una molécula de ADN mide 34 angstroms por 21 angstroms en cada ciclo completo de la espiral de doble hélice. En la serie Fibonacci, 34 y 21 son números sucesivos.

Figura 11. Espiral áurea

Varios estudios han demostrado que cuando se les pide a voluntarios en pruebas que observen una serie de caras aleatorias, y escojan las que consideran más atractivas a pesar de no ser ni matemáticos ni físicos familiarizados con *phi* eligen las que muestran proporciones áureas entre el ancho de la cara y el ancho de los ojos, la nariz y las cejas.

Como se verá más adelante, algunos ilustres artistas y artesanos comprendieron que la proporción aurea ante el espectador es necesaria para obtener una visual con armonía y composición realzando la belleza de las cosas. Desde aquel descubrimiento con Euclides

hasta el Renacimiento, proporcionó una nueva regla estética que traspasó fronteras y perdura hoy en día para muchos diseñadores y artistas como un elemento clave dentro del proceso artístico.

Este equilibrio se ha utilizado en el arte y la arquitectura desde la antigüedad. Los griegos antiguos la consideraban la proporción perfecta, y la utilizaron en la construcción y composición visual de muchos edificios emblemáticos. La arquitectura con divina proporción no es solo construcción, sino una sinfonía de espacios que resuena con la armonía universal. Por ejemplo, desde el afamado Partenón griego (figura 12) o el Templo de Ceres. Más adelante, con Leonardo da Vinci utilizó la técnica en la *Mona Lisa* (Gioconda), Miguel Ángel en la Capilla Sixtina o la proporción ideal en *El hombre de Vitruvio*.

Figura 12. Proporción áurea en la arquitectura griega.

La espiral áurea junto con la sucesión de Fibonacci también se encuentra en muchas formas de la naturaleza, como las flores, el grosor de las ramas, las conchas marinas, los ojos de los huracanes y las espirales galácticas que son las más populares, es por esto por lo que encanta tanto a matemáticos, biólogos, artistas y en este caso estudiantes de filosofía que intentan emular la estética de la naturaleza. Por ejemplo, la espiral de una caracola Nautilus se aproxima a la proporcionalidad áurea, y las espirales enrolladas en sentido contrario a las agujas del reloj más espectaculares las encontramos en la disposición de las flores compuestas del girasol. A menudo, su apariencia adopta la forma de una magnífica espiral.

Si se es lo suficientemente curioso como para observar la realidad desde una perspectiva matemática, entonces los patrones comienzan a surgir desde doquier (figura 13). Entonces no nos parece tan fuera de la realidad, la famosa frase de platón “Dios algunas veces geometriza”.

Figura 13. Manifestaciones de la proporción áurea en la naturaleza

La geometría y las matemáticas están presentes en todos lados a donde se voltee a ver, por ello cuando se nos describe que existe una proporción áurea resulta aún más intrigante. Ojalá el lector la próxima ocasión que vea un caracol, envíe una rosa a un ser

querido o admire las pinturas de girasoles de van Gogh, recuerde que el modelo de crecimiento de estas plantas incluye a este número maravilloso que llamamos proporción áurea.

Por alguna extraña razón la naturaleza ama la geometría y existen patrones de proporciones en todos los aspectos de la naturaleza, teniendo preferencia por las espirales logarítmicas como la del rectángulo áureo, la forma constante de la espiral logarítmica en todas las escalas de tamaño aparece en la naturaleza de un modo extremadamente hermoso. Los casos donde se puede apreciar cómo es que sucede esto, es admirar el crecimiento de las flores. En la figura 14 se puede apreciar distintas flores con sus pétalos enumerados y sorprendentemente siguen la sucesión Fibonacci.

Figura 14. Proporción áurea en pétalos de flores.

1.3 Las matemáticas deben sorprender

Las espirales áureas no son espirales de Arquímedes (en las que la distancia de paso entre sus brazos es constante) como se ha visto en la figura 13, ni tampoco espirales logarítmica (en la que el radio vector aumenta en progresión geométrica con el ángulo). Además, ni las espirales de Arquímedes ni las logarítmicas pueden trazarse con regla y compás, las áureas sí.

La espiral áurea, al igual que la logarítmica, es una curva equiangular, es decir, ángulo del radiovector y la tangente es constante en cualquier punto de la curva, lo cual hace que estos dos tipos de espiral casi siempre vayan de la mano. En la espiral áurea la razón geométrica es el número áureo y el radio de cada paso de curva viene dado por el gnomon en cada iteración recursiva: el lado de un cuadrado en las basadas en rectángulo áureos, y el lado de otro triángulo áureo complementario en las basadas en triángulos áureos. El paso angular es de 90° (si está basada en el rectángulo áureo) ó de 108° (si está basada en el triángulo áureo). En realidad, la espiral áurea es una pseudoespiral, ya que los cambios de curvatura son puntuales no constantes como en una espiral.

Lo más sorprendente de todo es que la misma espiral que encontramos en la foraminífera unicelular y en el girasol, y que ha sido observada en el vuelo de un halcón, también la encontramos en aquellos sistemas de estrellas reunidos en un plano común, como los de la Vía Láctea que tanto hicieron especular al filósofo Immanuel Kant mucho antes de que fueran observados. Lo mismo debe pasar con el lector, el placer que hacemos derivar de este concepto de la proporción áurea, hoy en día se basa, fundamentalmente, en el elemento sorpresa. La proporción áurea resultó ser, la más simple de las fracciones continuas (pero también el “más irracional” de los números irracionales) y también, el corazón de un número inacabable de fenómenos naturales complejos. De algún modo, siempre aparece por sorpresa en la yuxtaposición de lo simple y lo complejo, en la intersección de la geometría euclidiana y la geometría fractal (Livio, 2006, p.111).

El sentimiento de gratificación que provee la aparición de la proporción áurea probablemente se acerca mucho a lo que podemos esperar del placer visual que obtenemos de una obra de arte. De este hecho se deriva la cuestión de qué tipo de juicio estético podemos aplicar a las matemáticas o, incluso de forma más específica, a qué se refería el famoso matemático británico Godfrey Harold Hardy (1877-1947) cuando dijo: “Los modelos del matemático, como los del pintor o el poeta, deben ser hermosos”. Esta proporción es la llave matemática de la belleza y la armonía que impregna nuestro mundo.

A lo largo de este capítulo, hemos explorado las múltiples facetas de la proporción áurea, desde sus raíces antiguas hasta sus aplicaciones modernas en la naturaleza, el arte y la arquitectura. Esta relación matemática nos revela una verdad fascinante: las matemáticas, lejos de ser meramente una herramienta técnica, tienen el poder de asombrar al mostrarnos una coherencia subyacente en el mundo que nos rodea. El número áureo, que emerge tanto en la estructura de los girasoles como en la armonía de las grandes obras de arte, nos recuerda que hay una profunda interconexión entre lo racional y lo estético.

En este sentido, las matemáticas no sólo deben sorprendernos, sino que son una invitación a descubrir un orden oculto, una belleza inherente en el caos aparente del universo. La sorpresa radica en que conceptos tan abstractos como el número áureo, puedan materializarse en formas tangibles y visualmente armoniosas. Este asombro, sin duda, refuerza la noción de que la matemática, más que una ciencia exacta, es también una puerta hacia lo sublime.

2. La época del Renacimiento

El recorrido por la historia del número áureo, desde sus primeras manifestaciones en la antigüedad hasta su formalización en las obras de Euclides y Fibonacci, no sólo revela su importancia matemática, sino también su rol en la búsqueda de una verdad estética y metafísica que ha acompañado al ser humano a lo largo de los siglos. Al llegar al Renacimiento, un periodo de redescubrimiento de los clásicos y de renovación del pensamiento, el número áureo encuentra un contexto ideal para su desarrollo no solo como una herramienta geométrica, sino como un símbolo de la armonía entre lo finito y lo infinito, entre lo humano y lo divino. Como sabemos, el Renacimiento es un retorno a lo clásico y es precisamente en este ambiente donde encontramos a los artistas más representativos.

En este sentido, la obra de Luca Pacioli *De Divina Proportione*, es mucho más que un estudio sobre las propiedades matemáticas de la proporción áurea. Para Pacioli y otros pensadores de su tiempo, las matemáticas eran la clave para acceder a una realidad superior, donde la belleza no era simplemente una cuestión de gusto subjetivo, sino una manifestación de un orden cósmico que conectaba el arte, la naturaleza y el ser. La proporción áurea, por tanto, se convierte en una encarnación tangible de la idea de belleza como reflejo de la verdad y la bondad, conceptos profundamente arraigados en la filosofía clásica y renacentista.

Este capítulo explorará cómo los artistas del Renacimiento, inspirados por el redescubrimiento de estos ideales filosóficos, aplicaron la proporción áurea en sus obras, no solo como un medio para lograr equilibrio estético, sino también como una forma de expresar la aspiración a lo sublime. El arte renacentista, lejos de ser una mera manifestación técnica, se erige como un puente entre lo sensorial y lo inteligible, donde la belleza no es solo percibida por los ojos, sino comprendida por el intelecto. En este contexto, tanto las matemáticas como el arte no son fines en sí mismos, sino herramientas en la búsqueda filosófica de la verdad y la armonía universal.

Hay pocos pintores en la historia que también hayan sido matemáticos. Sin embargo, al hablar del arte pictórico renacentista no podemos dejar de lado a los artistas, aquellos “hombres del Renacimiento” cuyas obras hasta nuestros días nos siguen impresionando. En este capítulo, se enunciarán los más representativos, así como las obras pictóricas que nos dejan ver cómo fue usada la proporción áurea.

El arte pictórico del del Renacimiento no debe interpretarse como una imitación de los modelos antiguos. Hubo en Italia, como en el norte y este de Francia, un primer Renacimiento en el siglo XIV, que nada o muy poco se inspiró en la Antigüedad, siendo el desenvolvimiento lógico del gran estilo gótico. Florencia fue la cuna del Renacimiento, propagándose desde allí a las demás ciudades italianas, Roma, Milán, Venecia, etc. Resalta la evolución y la diversidad del Renacimiento en diferentes regiones y épocas. A la cabeza de aquel movimiento figuraron los príncipes, rodeándose de filósofos y literatos, protegiendo a pintores, arquitectos y escultores. Podemos destacar tres periodos en este periodo histórico.

Comenzando con el Renacimiento “Temprano” (siglo XIV - principios del siglo XV) que se caracteriza por el redescubrimiento de las formas clásicas de la Antigua Grecia y Roma, acompañado de un enfoque renovado en el naturalismo y la perspectiva en el arte. Durante esta etapa, los artistas empiezan a abandonar las rígidas convenciones del arte medieval, buscando representar el mundo de manera más realista.

Posteriormente el Renacimiento alto (mediados del siglo XV - principios del siglo XVI) que se caracteriza por un florecimiento excepcional en las artes y la cultura, principalmente en Italia, con epicentros en ciudades como Florencia, Roma y Venecia. Se centra en el ser humano y sus capacidades, retomando los valores y conocimientos de la cultura clásica griega y romana. Así mismo se perfeccionan técnicas como la perspectiva lineal y el uso del claroscuro.

La belleza se concibe en una doble orientación que a nosotros hoy día nos parece contradictoria, pero que, en cambio, a los hombres de aquella época les pareció coherente. En efecto, la belleza se entiende al mismo tiempo como imitación de la naturaleza según las reglas científicamente verificadas y como contemplación de un grado de perfección sobrenatural. (Eco, 2004, p.177)

Con la llegada del Renacimiento Tardío o Manierismo (finales del siglo XVI - principios del siglo XVII), el arte comienza a experimentar una transformación radical. Los ideales de proporción perfecta y equilibrio que dominaron el Renacimiento dan paso a nuevas formas de expresión que retan los cánones establecidos.

Al igual que en el capítulo anterior se hará un recorrido con los más famosos pintores renacentistas, desde Giotto di Bondone hasta Tintoretto, observando sus aportaciones a esta

época histórica. Quizá no le resulte sorprendente al lector que las investigaciones matemáticas de estos pintores estén relacionadas con la proporción áurea.

2.1 Armonía, orden y proporción

Una relación esencial en el pensamiento positivo y optimista sobre lo bello que estamos explorando en esta época, radica en gran medida en la confiabilidad de que lo bello es expresión de algún orden interno de los seres (humanos y animales que nos rodean), de los lugares (los que nos son cercanos como la casa o el parque), de los objetos, los que el hombre fabrica para su utilidad cotidiana y, sobre todo, aquellos que produce gratuitamente, como las obras de arte.

Un concepto general ha definido el contenido de la matemática: el concepto del orden. Armonía de los números y orden del universo han sido así valores en estrecha cercanía con la belleza de las ideas, estructuras y relaciones matemáticas.

Según esos criterios confiados en lo bello, las partes de cada ser u objeto han de ser proporcionadas y armónicas, y además han de serlo dentro de la magnitud que les conviene, y en acuerdo a las capacidades que necesita. Por esta razón es tan importante poder medir para los renacentistas, porque medir rigurosamente es la única forma de comprobar la veracidad de sus hipótesis.

2.2 La Divina Proporción: arte y matemáticas en simbiosis

No obstante, que los artistas renacentistas dejaran de usar los métodos medievales para proporcionar y dar armonía a sus edificios y obras pictóricas tampoco significó el olvido de la tradición geométrica medieval. Muy al contrario, los sistemas medievales fueron estudiados a fondo y los secretos que tan celosamente habían guardado los gremios de constructores fueron divulgados.

Un ejemplo de ello fue la publicación en 1509 del primer tratado dedicado al número de oro, *De Divina Proportione*, escrito por Luca Pacioli e ilustrado por Leonardo da Vinci. En él se desgranaban las propiedades geométricas, estéticas e incluso místicas de la proporción áurea, intentando apartarla de las presunciones mágicas y despertando a cambio una fascinación puramente matemática.

En esta época renacentista la Proporción Áurea o llamada *Divina Proporción* encuentra precisamente el equilibrio en la desigualdad, y ha sido aplicada tanto a la proporcionalidad de los miembros del cuerpo humano y de otras formas de la naturaleza como a las reglas de composición de la arquitectura y las obras de arte.

La dimensión arcaica o mágica, que era inherente al diseño medieval, se potenciaba a través de construcciones geométricas a las que se dotaba de un simbolismo propio. Algunas de las más usadas se trazaban con el compás, como el pentágono convexo o el pentágono estrellado que eran habituales en rosetones, ilustraciones de manuscritos, etc. Estas figuras no sólo eran apreciadas estéticamente por su belleza y armonía sino también por sus connotaciones místicas y espirituales.

A pesar de ello, con el Renacimiento, volcado en el humanismo y cada vez más alejado del misticismo, perdieron parte de su atractivo y dejaron de usarse por la imposibilidad de definirse a través de una “anotación fidedigna y commensurable de las dimensiones”. Ambas figuras, relacionadas con los números irracionales debido a que la proporción entre el lado y su diagonal es el número de oro, desaparecieron del nuevo imaginario estético renacentista.

2.3 ¿Existe una geometría oculta en el arte?

Inicialmente el artista observa, espontáneamente, las bellezas del mundo natural, las de cuerpos y rostros humanos, las de la flora y la fauna. Ellas lo atraen, lo cautivan. Pero él es también libre de hacer luego a partir de aquellas realidades, o a partir de una idea propia y completamente ajena a eso natural un universo distinto, autónomamente inventado y nuevo, la obra de arte.

Frente al tema, Ruiz-Domènec (2005) afirma que “un pintor del siglo XV necesitaba una sólida formación en eso que entonces se llamaba *scientia*, es decir, un saber conforme a la lógica racional. *Ars sine scientia nihil est* (el arte sin la ciencia no es nada)”. El arte del renacimiento es un arte popular y democrático, porque con su tendencia al realismo trata de reproducir la realidad inmediata y está plétórico de movimiento porque en él vive la aspiración hacia lo nuevo, que caracteriza una época. El arte Renacentista fue un movimiento artístico que destacó por su interés en el razonamiento, el conocimiento y la individualidad, retomando la tradición artística, filosófica y política de la antigua Grecia y Roma. El nombre

“Renacentista” nace gracias al historiador francés Jules Michelet en 1855, quien rescató el término del escritor y arquitecto italiano Giorgio Vasari en el siglo XVI.

Durante esta época se crearon las obras artísticas más reconocidas de la historia del arte. Los artistas solían ser expertos en todas las técnicas como la pintura, la escultura y la arquitectura, y también aplicaron las ciencias y las matemáticas en sus creaciones. Las obras se centraron en el hombre, dejando de lado el pensamiento dogmático religioso que imperó durante la época medieval.

Si aquella atracción primera por la belleza del mundo es común entre el artista y los demás seres sensibles, ya para el acto de creación de un objeto nuevo es solo el artista el que tiene el poder. En su libertad y creatividad es él quien tendrá ese “plus de la producción”, con que definió Kant lo esencial del talento creador del arte. (Ramos, 2015, p. 64).

El artista actúa además en intuición y conciencia de plasticidad, ritmo, tensión, armonía, composición, equilibrio, y esto sucede en la buena pintura y escultura, pero también, con sus distintas variantes, en la poesía, la música, la danza y el teatro.

Pero ¿cómo logra el pintor expresar y comunicar esta visión humanista o humanizante de las cosas? Poniendo un pie en lo real, es decir en su entorno, en lo que siente en ese momento. Pero, en el cuadro, esta figura real, objetiva, aparece transformada o transfigurada de modo que la realidad figurada adquiriera un nuevo significado. (Sánchez, 1996, p.119).

2.4 La idea en la pintura: del concepto a la forma

Las obras del matemático, como las del pintor o el poeta, deben ser bellas; las ideas, como los colores o las palabras, deben concordar de una manera armoniosa. La belleza es la primera prueba: en el mundo no hay lugar permanente para las matemáticas antiestéticas. En la actualidad, difícilmente se encontraría a un hombre educado completamente insensible al atractivo estético de las matemáticas. Puede ser difícil definir la belleza matemática, en especial la de la proporción áurea que matemáticamente es una cifra irracional, pero lo mismo sucede con cualquier otra clase de belleza. Podemos no saber concretamente lo que entendemos por un poema o una iglesia bellos, pero esto no nos impide reconocerlos cuando los leemos o vemos.

La idea en la pintura renacentista tiene sus raíces en la filosofía platónica y aristotélica (Valverde, 2011). Para Platón, el mundo sensible es solo un reflejo de un mundo ideal más

perfecto, y los artistas del Renacimiento, influenciados por esta corriente filosófica, buscaban representar algo más allá de lo físico. La pintura debía transmitir no solo lo que los ojos pueden ver, sino lo que la mente puede entender y el espíritu puede sentir. Los artistas se inspiraban en esa idea o arquetipo de belleza, una representación idealizada que contenía valores profundos de verdad, bondad y armonía, la pintura es en sí misma “idea”, un experimento intelectual, un intento de captación y análisis mental de la realidad.

En su *Tratado de la pintura* (nota 42, p. 51), Leonardo mencionaba que si el pintor quiere ver una belleza que le encanta, es dueño de crearla; si le parece evocar monstruos espantosos, escenas bufonescas y risibles o escenas conmovedoras, es dueño y dios para hacerlo; y lo mismo si quiere representar parajes desolados, o rincones umbríos y frondosos para las épocas cálidas; lugares de calor para las épocas gélidas. Está en su mano descubrir, si así le place, o altas cumbres, o llanuras, o el mar en el horizonte. Lo mismo puede si quiere, ser desde los montes el llano que desde las praderas los montes.

2.5 Los maestros del número áureo en el Renacimiento

¿Es posible aplicar la proporción áurea en la pintura? En realidad ésta proporción o fórmula de la belleza viva de la naturaleza tiene diferentes formas de aplicación, puede ser en la forma del cuadro en sí (las dimensiones del cuadro pueden estar en proporción áurea), puede estar en lo que se llama “retícula inicial o compositiva” en donde el artista pinta líneas que le permiten establecer cuáles son los puntos que van a tener los elementos más importantes de la composición; también otra forma de aparecer es a través de figuras geométricas asociadas con la proporción áurea, entre ellas el rectángulo áureo, la espiral áurea, el pentágono o pentagrama pitagórico, el triángulo áureo o diferentes elementos que no son tan fáciles de reconocer y que implican más técnicas de medición que permiten develar esos misterios en las obras.

2.5.1 Renacimiento Temprano (siglo XIV - principios del siglo XV)

2.5.1.1 Giotto di Bondone

Giotto di Bondone, se encuentra casi a horcajadas en la decadencia de la Edad Media y en el alba del Renacimiento. Habría nacido alrededor de 1267 en Colle di Vespignano (localidad que hoy se llama Vicchio), en la campiña de Florencia. En una época aún

dominada por la estética medieval, donde la imaginación desempeña un papel más bien pobre en la que el artista imita la naturaleza en la medida en que esto sea posible, anticipó algunas de las características de la pintura renacentista y abrió la puerta a un nuevo estilo que cambiaría la historia del arte, en esta época, el arte se confunde por un lado con el oficio, y por el otro lado con la contemplación divina. Giotto se encuentra en la raíz misma de lo que puede llamarse la virtud plástica, es un realista y su realismo puede descubrirse en sus figuras y en la humanidad apasionada, en él se encuentran los primeros ensayos de perspectiva y de disminución gradual de las magnitudes, es el primero cuya obra anuncia la llegada de un nuevo estilo artístico, aunque por aquel entonces aún no fuera consciente de ello, y se separa del estático arte medieval para crear las escenas dinámicas y narrativas que caracterizarán el Renacimiento italiano.

El arte de su época estaba muy influenciado por la rígida estética bizantina y precisamente el gran logro de Giotto fue romper ese esquema y dotar a sus cuadros de un dinamismo sin precedentes, que podría haber sido inspirado por las estatuas romanas que pudo admirar en la ciudad de los papas. Una de sus innovaciones más destacadas fue el uso incipiente del “punto de fuga”, que más tarde sería desarrollado por Filippo Brunelleschi, de los claroscuros y la representación de detalles como las arrugas en la piel y en la ropa, técnicas fundamentales en la pintura renacentista, aunque ese término todavía no se hubiera acuñado.

El mayor logro estilístico de Giotto fue transformar la pintura en un medio narrativo, creando escenas que no solo mostraban figuras estáticas, sino que relataban historias visualmente. Integró sus conocimientos de arquitectura en su trabajo: se encargaba él mismo del diseño de los espacios en los que debía pintar, disponiéndolos de modo que las paredes y techos formaran lienzos del número y tamaño adecuados que necesitaba para contar la historia que tenía pensada (figura 15).

Aunque Giotto no aplicó de manera consciente o sistemática la proporción áurea en su obra, su composición sugiere una intuición estética que refleja un entendimiento profundo, aunque implícito, de los principios de armonía y proporción que esta representa.

El arte de Giotto es un arte de síntesis y de simplificación, de estilización, no de verismo (realista y extremo) (Bayer, 2014, p. 97). Desde una perspectiva filosófica, esta intuición puede interpretarse como una expresión de la capacidad del ser humano para captar, más allá del conocimiento técnico explícito, la esencia de la belleza. En efecto, Giotto no

pinta estrictamente lo que ve sino lo que concibe, aunque no esté matemáticamente la proporción áurea, su obra revela una correspondencia entre la forma y el contenido que resuena con el ideal de belleza armónica que esta proporción encarna. En otras palabras, el pintor puede no haber necesitado un conocimiento técnico de la proporción para plasmar, de manera intuitiva, una noción estética que estaba presente de forma implícita en su tiempo y en su entorno cultural.

Figura 15. La capilla de los Scrovegni (*Cappella degli Scrovegni*) es una de las mayores joyas artísticas de Padua, se observa el punto de fuga en su composición en un medio narrativo, creando escenas que no solo mostraban figuras estáticas, sino que relataban historias visualmente.

Habrá que esperar a Leonardo da Vinci para encontrar una intervención igualmente poderosa de la inteligencia y una conciencia similar en la innovación. El arte de Giotto es un gran logro el pensamiento y de la intención. Es un arte magnético, un arte especulativo.

2.5.1.2 Filippo Brunelleschi

Conocido como el padre de la arquitectura renacentista, Filippo Brunelleschi es el responsable de la majestuosidad de Florencia, también es famoso por su construcción del impresionante Duomo (la cúpula de la catedral). La historia de cómo se construyó es menos conocida, pero revela mucho sobre uno de los arquitectos renacentistas más importantes de

la historia pues condujo al renacimiento de los principios clásicos en la arquitectura y ayudó a remodelar el paisaje cambiante de la Europa renacentista.

Brunelleschi se familiarizó increíblemente con el estilo clásico. Al observar las formas geométricas regulares utilizadas en los edificios antiguos, investigó más a fondo cómo las formas y estructuras bidimensionales podían usarse para producir diferentes perspectivas, jugando con la profundidad y el ángulo. El sistema también permitió a los futuros artistas producir obras que capturaran con precisión la realidad, con figuras que aparecían en proporción entre sí según el lugar donde se colocaran. Esto es lo que dio a las pinturas renacentistas la impresión de ser tridimensionales, fluidas y reales, marcando un cambio con respecto al arte de la Edad Media (figura 16).

Figura 16. Punto de fuga o perspectiva científica lineal

La perspectiva científica lineal, o líneas que convergen en uno o más “puntos de fuga” distantes, es uno de los descubrimientos más ingeniosos del mundo del arte. A lo largo de los siglos, los artistas han explorado cómo este truco matemático puede crear la ilusión de un espacio infinito y hacer que los edificios interiores y exteriores parezcan retroceder en la distancia, para explicarlo en palabras simples significa que el tamaño de los objetos se vuelve más pequeño cuanto más lejos están del observador y que hay un punto de fuga, en efecto, los artistas italianos del Renacimiento comenzaron a aplicar los principios de la perspectiva lineal en su arte a partir de la década de 1420. La obra maestra de Rafael titulada *La escuela de Atenas*, 1509-1511, es uno de los mejores ejemplos de perspectiva lineal en juego, y las increíbles e impresionantes cualidades de profundidad y espacio que los artistas pudieron crear mientras usaban este sistema matemático. Otras obras de arte notables que no habrían sido posibles sin la perspectiva incluyen *La última cena* de Leonardo da Vinci, 1494-98, y *Entrega de las llaves a San Pedro* de Pietro Perugino, 1481-2. (figura 17).

Aunque sus contribuciones a la geometría y al arte fueron fundamentales, Brunelleschi no aplicó la proporción áurea en sus obras. En su lugar, su enfoque se centró en el uso del punto de fuga como herramienta matemática para organizar el espacio y capturar la realidad de manera más fiel. Este sistema matemático no solo permitió a los artistas representar el mundo tridimensional en un plano bidimensional, sino que también reflejaba una nueva forma de concebir la relación entre el sujeto y el objeto. La perspectiva lineal, con su énfasis en la geometría y en el observador, introdujo la idea de que el conocimiento visual del mundo podía ser estructurado y comprendido a través de leyes racionales, en un momento en que el humanismo buscaba unificar el arte y la ciencia bajo la guía de la razón.

Figura 17. Uso del punto de fuga en La escuela de Atenas, La última cena y La entrega de las llaves a San Pedro

Aunque la proporción áurea, símbolo de armonía y belleza universal, fue ampliamente discutida en el Renacimiento, Brunelleschi optó por una aproximación distinta. En lugar de buscar una proporción que representara el equilibrio divino, su sistema de perspectiva lineal estaba dirigido a una comprensión matemática de cómo los humanos percibimos el espacio. El punto de fuga es una proporción que organiza las líneas de visión hacia un solo horizonte, subraya el papel del observador en la creación de la obra artística.

Brunelleschi creó un puente entre el conocimiento matemático y la percepción estética, estableciendo una nueva vía para que el arte buscara no solo la belleza, sino también la verdad.

2.5.1.3 Lorenzo Ghiberti

Durante el Renacimiento, en Florencia, corporaciones y gremios competían por el protagonismo en el diseño y construcción de grandes proyectos con ilustres creaciones artísticas.

En 1401, después de haber ganado un concurso con Brunelleschi, el joven orfebre Lorenzo Ghiberti (1378-1455), de 23 años e inexperto, recibe el encargo del Gremio Calima de decorar las puertas que hoy constituyen la Puerta Norte de El Baptisterio, uno de los edificios más antiguos de la ciudad, construido entre 1059 y 1128 en estilo románico florentino. En este baptisterio fueron bautizados el poeta italiano Dante Alighieri y muchas otras figuras notables del Renacimiento, incluidos miembros de la familia Medici.

Las puertas de bronce se componen de 28 paneles, 20 de los cuales representan la vida de Cristo en el Nuevo Testamento. Los 8 paneles inferiores muestran a los cuatro Evangelistas y a los Padres de la Iglesia San Ambrosio, San Jerónimo, San Gregorio y San Agustín. La construcción duró 24 años. En 1424, a la edad de 46 años, se le encomendó, inusualmente y sin competencia, la tarea de crear también la Puerta Este. No obstante, en 1452 cuando tenía setenta y cuatro años, instaló los últimos paneles de bronce, ya que la construcción duró esta vez 27 años. Según Giorgio Vasari (1511-1574), Miguel Ángel Buonarroti, a quien se verá más adelante (1475-1564) las consideró “tan hermosas que adornarían la entrada al Paraíso”.

¿Cuál fue el aporte de Ghiberti? Él siguió su propio modelo de perspectiva, basado en las ideas de visión binocular descritas por los científicos árabes de quien recibió influencia

como Avicena. Los relieves de bronce, conocidos por su vívida ilusión de espacio profundo en relieve, son uno de los acontecimientos revolucionarios que personificaron el Renacimiento pues se trata de imágenes planas que viajan gradualmente desde una superficie hacia las tres dimensiones (figura 18), este nuevo enfoque influirá en Leonardo da Vinci.

Figura 18. Construcción en perspectiva, Isaac, Puertas del Paraíso

Como vemos, Ghiberti, partiendo de la anatomía del ojo, se opuso a este enfoque abstracto tanto en sus obras como en sus escritos y exploró, ya en 1401, otros modelos geométricos, llamados “binoculares” (figura 19).

El Renacimiento temprano representó un período clave en el que los fundamentos del arte y la arquitectura comenzaron a reformularse bajo la influencia de los ideales clásicos, marcando una transición crucial desde el arte medieval hacia una nueva perspectiva centrada en el realismo y la belleza ideal. Giotto di Bondone, con su innovador uso de la profundidad y el tratamiento de la figura humana, junto con Filippo Brunelleschi y su redescubrimiento

de la perspectiva lineal, prepararon el terreno para el uso consciente de las proporciones matemáticas en el arte.

Figura 19. Construcción basada en principios de la perspectiva de Ghiberti.

Lorenzo Ghiberti, con sus puertas del Baptisterio de Florencia, mostró cómo las ideas de armonía y proporción comenzaron a ser integradas en el arte sacro, abriendo camino a una nueva era de exploración estética. Aunque en este periodo la proporción áurea no fue plenamente teorizada, las intuiciones geométricas que estos artistas aplicaron en sus obras son el preludio de un uso más consciente y matemático de las proporciones en el Renacimiento Alto.

Este periodo inicial, con sus avances en perspectiva y proporción, preparó el escenario para la obra de los grandes maestros del Renacimiento Alto como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, Alberto Durero y Tiziano Vecellio, quienes llevarían estas innovaciones a nuevas alturas, aplicando la proporción áurea de manera explícita y elevando la simbiosis entre arte y matemáticas a un nivel de perfección insuperable.

2.5.2 Renacimiento Alto (mediados del siglo XV - principios del siglo XVI)

2.5.2.1 Leonardo da Vinci

En 1452, nace en Vinci, Italia, uno de los personajes más fascinantes del Renacimiento: Leonardo da Vinci. Es un hombre misterioso, pero no como a veces se quiere que lo sea, por ser críptico en sus pinturas, o por ser miembro de alguna sociedad secreta; sino más bien por la dificultad que se tiene a la hora de realizar un juicio sensato sobre las obras de un pintor que al mismo tiempo supo ser ingeniero, filósofo, arquitecto, anatomista, paleontólogo, botánico, escritor, poeta, urbanista, escultor, músico e inventor. Leonardo representa el ideal renacentista de una mente que no conoce límites. No es solo el creador de la icónica *Gioconda (Mona Lisa)* o el maestro detrás del célebre *Hombre de Vitruvio* (1487); es, ante todo, un pensador que fusiona el arte y la ciencia en una búsqueda constante por desentrañar los misterios de la naturaleza.

Leonardo no veía la división entre el arte y la ciencia, sino que comprendía que la belleza tenía una estructura subyacente, una matemática secreta que guiaba tanto la creación artística como los fenómenos naturales. Sus estudios de anatomía, su trabajo en ingeniería y sus pinturas se unían bajo un principio filosófico esencial: la búsqueda de la proporción perfecta, una noción que encontraba su máxima expresión en la proporción áurea.

A través de esta proporción, Leonardo conectaba lo tangible con lo trascendental. Para él, cada trazo y cada forma geométrica eran un reflejo de un orden más profundo que rige el cosmos. Como ya se ha visto en su célebre obra *La Última Cena* (1495-1498), encontramos esta armonía matemática oculta, donde la disposición de los apóstoles sigue una lógica visual que trasciende la mera narrativa religiosa.

Como filósofo en acción, Leonardo no solo creó obras visualmente impactantes, sino que hizo de su arte un campo de experimentación filosófica. Su vida de inventor e investigador le permitió mirar más allá de la superficie de las cosas y descubrir una realidad donde la estética, la ciencia y la metafísica se encuentran. Para nosotros, jóvenes pensadores, Leonardo es un recordatorio viviente de que la búsqueda de la belleza es, en el fondo, un acto filosófico: una forma de explorar las leyes que rigen tanto las estrellas como la sonrisa de una persona.

Figura 20. *La Gioconda*: un ejemplo de composición basada en la proporción áurea.

A través de la proporción áurea, presente en muchas de sus obras, Leonardo nos muestra que lo estético no es una superficialidad, sino una puerta hacia una comprensión más

profunda del mundo. En este sentido, su arte no solo busca agradar los sentidos, sino elevar el espíritu hacia una comprensión más alta del orden y la perfección.

Muchas de sus obras tienen como base la proporción áurea, en la *Gioconda* (figura 20), el rostro encaja perfecto en un rectángulo áureo y las partes de la cara a su vez se componen de rectángulos o proporciones áureas.

Figura 21. *El Hombre de Vitruvio* (1490): estudio de las proporciones humanas basado en la sección áurea.

También Leonardo, impactado por la explícita cláusula platónica de acceso a “La Academia” ateniense, realiza una declaración de principios propia de su genialidad artística,

cuando parafrasea el emblema platónico en el mismo arranque del Proemio del “Tratado de Pintura” al escribir: No lea mis principios quien no sea matemático.

El Hombre de Vitruvio (figura 21) es uno de sus famosos dibujos acompañado de notas anatómicas de Leonardo da Vinci realizado alrededor del año 1492 en uno de sus diarios. Representa una figura masculina desnuda en dos posiciones sobreimpresas de brazos y piernas e inscrita en un círculo y un cuadrado. Se trata de un estudio de las proporciones del cuerpo humano, realizado a partir de los textos de arquitectura de Vitruvio, arquitecto de la antigua Roma, del cual el dibujo toma su nombre. También se conoce como el *Canon de las proporciones humanas*. Está realizado en lápiz y tinta y mide 34,2 x 24,5 cm. El cuadrado está centrado en los genitales, y el círculo en el ombligo. La relación entre el lado del cuadrado y el radio del círculo es la razón áurea.

2.5.2.2 Miguel Ángel Buonarroti

En 1475 nace en Caprese, Italia, otro genio renacentista, Miguel Ángel Buonarroti. Pintor, escultor, arquitecto y poeta, fue un hombre cuya vida y obra parecen estar marcadas por una única misión: capturar lo divino en lo humano. Su arte no solo desafió los cánones de la época, sino que estableció un nuevo estándar en la búsqueda de la belleza ideal, un concepto profundamente filosófico que él esculpió en mármol, frescos y palabras.

Miguel Ángel veía el cuerpo humano como la máxima expresión de la perfección, reflejo de un orden divino que él, como artista, estaba llamado a revelar. Para él, la belleza no era una simple armonía de proporciones, sino el resultado de un esfuerzo por liberar la forma perfecta que se ocultaba dentro de la materia.

Así como un filósofo desentraña la verdad en medio de las sombras de la ignorancia, Miguel Ángel cincelaba la piedra para desvelar en ella el ideal latente —pues era más escultor que pintor—, ya fuera en las imponentes formas del *David* (1504) o en la dramática tensión de los cuerpos de la Capilla Sixtina (1508–1512), de la cual es más conocida la escena de *La creación de Adán* (figura 22).

Su obsesión por la perfección no era solo técnica; era también profundamente metafísica. En su famosa frase “La escultura ya está dentro del bloque de mármol, solo hay que quitar lo que sobra”, encontramos la esencia de su pensamiento filosófico: el arte como una liberación, un proceso de revelación de la verdad y la belleza que ya existen, pero que deben ser

descubiertas. Para Miguel Ángel, este proceso no era meramente estético, sino una búsqueda de lo eterno en lo perecedero, de lo divino en lo humano.

Figura 22. La creación de Adán

En términos generales, los pintores renacentistas influidos por la proporción áurea usaron los rectángulos áureos para las proporciones a todos los niveles de detalle. Como ya se ha visto, el número de oro está íntimamente ligado al pentágono regular y estrella de cinco puntas, les sirvió para la distribución del espacio, rigiendo sobre todo la colocación de los personajes. Con el mismo propósito se usó la espiral áurea. Un ejemplo de organización a través de la estrella pentagonal es *La sagrada Familia* (figura 23). En este caso se trata de una composición circular o tondo, donde se inscriben pentágonos de oro en los que se cumple que $\frac{AC}{AB} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618 (\Phi)$.

Miguel Ángel nos inspira a ver más allá de la superficie de las cosas, a entender que la verdadera belleza no es solo una cuestión de formas agradables, sino de proporciones que conectan el alma humana con los misterios del universo. Su perfeccionismo incansable, es un recordatorio de que la belleza ideal, aquella que trasciende el tiempo, solo puede alcanzarse a través de un esfuerzo constante por superar nuestras propias limitaciones.

Figura 23. *La Sagrada Familia "Tondo Doni"* (1504): arte y simbolismo en la obra de Miguel Ángel

2.5.2.3 Rafael Sanzio

Rafael Sanzio (1483, Urbino, Italia) fue un artista que llegaría a ser conocido no solo por su innegable talento, sino por su capacidad de capturar una belleza serena y equilibrada que parece tocar las fronteras de lo divino. Mientras figuras como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel buscaban en el arte una unión entre la ciencia y el espíritu, Rafael logró algo único: una síntesis perfecta entre la matemática de las proporciones y la expresión más pura de la humanidad.

A lo largo de su vida, Rafael no se limitó a crear imágenes bellas; se convirtió en un arquitecto de la armonía. En obras como *La Escuela de Atenas* (1509-1511), no solo celebró el pensamiento filosófico de la Antigüedad, sino que lo integró en un espacio donde las figuras humanas parecen estar dispuestas bajo una lógica invisible, regida por la proporción áurea y principios matemáticos sutiles. En este fresco, Rafael nos muestra cómo la belleza, en su forma más elevada, es el resultado de un orden profundo y armónico que conecta lo físico con lo espiritual.

En *La Virgen del jilguero* (figura 24) los principios de la proporción áurea se pueden ver en toda la pintura. Los límites exteriores de la espiral siguen el lado superior izquierdo de la Virgen, la pierna lejana de Juan el Bautista y los pies del Niño Jesús. Estos tres arcos trabajan

juntos para guiar el ojo a través de la pintura y la proporción en su conjunto le da a la imagen una sensación de equilibrio.

Lo que hace fascinante a Rafael desde una perspectiva filosófica es su capacidad para transmitir equilibrio y serenidad sin recurrir al dramatismo exagerado. En sus composiciones, cada figura, cada gesto, parece estar exactamente donde debe estar, creando una sensación de paz que solo puede surgir cuando lo estético y lo racional se encuentran en perfecta simetría. Así, Rafael nos enseña que la belleza no es solo cuestión de formas agradables a la vista, sino un reflejo de un orden matemático que gobierna tanto el arte como el cosmos.

Se puede aprender de Rafael que la belleza no es un accidente, sino una construcción consciente donde la proporción y la geometría juegan un papel esencial. Su trabajo invita a ver el arte no solo como una forma de expresar sentimientos, sino como un vehículo para comprender y transmitir la armonía universal que subyace en todas las cosas, desde una cúpula renacentista hasta los ciclos de la naturaleza.

Figura 24. Presencia de la proporción áurea en la composición de *La Virgen del jilguero* (1506)

2.5.2.4 Alberto Durero

Otra de las grandes figuras del Renacimiento con un perspicaz interés artístico y matemático es Alberto Durero (1471 – 1528) es considerado por muchos como el mayor artista alemán del Renacimiento, fue grabador, pintor, teórico e investigador de las proporciones humanas, representa la fusión del gótico alemán con las novedades renacentistas. Como todos los artistas del norte, conocía tan bien como Pacioli la proporción áurea. Basta con indagar un poco en su obra para darse cuenta de que la empleó corrientemente en todas las etapas de su vida, especialmente en su juventud, poseía un enorme interés por la geometría y la perspectiva.

La sección áurea para Durero no suponía ninguna novedad. A partir de 1495, Durero empezó a mostrar un serio interés por las matemáticas convencido de que las matemáticas son “las más precisas, lógicas y gráficamente constructivas de todas las ciencias”, tenían que ser un ingrediente importante del arte. Pasó mucho tiempo estudiando los *Elementos*, las obras de Pacioli sobre matemáticas y arte, y las importantes obras sobre arquitectura, proporción y perspectiva del arquitecto romano Vitruvius y del arquitecto y teórico italiano Leon Baptista Alberti (1404-1472).

Las contribuciones de Durero a la proporción áurea están tanto por escrito como presentes en su arte. Su mayor tratado, *Unterweisung der Messung mit dem Zirkel und Richtscheit* (Tratado sobre la medida con regla y compás), se publicó en 1525 y fue uno de los primeros libros sobre matemáticas escrito en alemán. Durero se queja de que hay demasiados artistas que ignoran la geometría “sin la cual uno no puede ser o convertirse en un artista absoluto”.

En sus obras pictóricas como *El Apocalipsis* y en *La vida de la Virgen: La Asunción* (figura 25), casi todas las escenas dibujadas antes de 1506 siguen la proporción áurea, en obras posteriores se dejará guiar por otras técnicas.

En 1525, Alberto Durero publicó *Instrucción sobre la medida con regla y compás de figuras planas sólidas*, donde describe cómo trazar la espiral basada en la proporción áurea, denominada espiral áurea o *espiral de Durero* (figura 26).

Figura 25. *El Apocalipsis* (1498) y *La Asunción de la Virgen* (ca. 1504) son ejemplos del uso temprano de la proporción áurea en la obra de Alberto Dürero, antes de que adoptara otras técnicas compositivas en etapas posteriores.

Poseía un enorme interés por la geometría y la perspectiva, esta espiral es casi una espiral logarítmica de salto angular de 90 grados y razón geométrica el número de oro (Φ). La única diferencia, inapreciable a pequeña escala es que los centros de esos arcos van saltando a su vez de un vértice a otro de los rectángulos. Aunque no existe una mención explícita del uso del número de oro por parte de Durero, la autoría de este tratado está más relacionada con su obra artística que con algún interés puramente matemático. De modo que no es difícil pensar que Durero aplicase la espiral dorada en sus pinturas y que la hubiera transmitido a sus discípulos.

Figura 26. Espiral áurea o espiral de Durero según su Instrucción sobre la medida (1525)

2.5.3 Renacimiento Tardío o Manierismo (finales del siglo XVI - principios del siglo XVII)

2.5.3.1 El Greco

El Greco (Doménikos Theotokópoulos), un pintor nacido en Creta en 1541 llevaría el arte a nuevas alturas, mezclando lo divino y lo humano de una manera que hasta entonces parecía imposible. Desafiando las normas estéticas tradicionales invitando a reflexionar sobre la relatividad de la belleza. En obras como *El entierro del conde de Orgaz* (1586) o *El expolio* (1577-1579) (figura 27), sus figuras alargadas, sus composiciones dramáticas y su uso casi surrealista del color nos transmiten una idea completamente distinta de lo que se consideraba bello.

Figura 27. *El entierro del conde de Orgaz* y *El expolio*

Para El Greco, lo importante no era seguir las proporciones clásicas o matemáticas precisas, sino capturar lo sublime, lo espiritual, lo inefable. La belleza ya no está en la

simetría o en la perfección técnica, sino en la capacidad del arte para expresar una verdad más allá de lo visible y lo racional, abre nuevas preguntas sobre la naturaleza de la estética. Su obra parece decirnos que la belleza no es un concepto fijo, sino que depende de la experiencia emocional y espiritual. Con sus formas distorsionadas y colores vibrantes, invita a contemplar una realidad que va más allá de lo físico, una visión que roza lo trascendental.

Aquí es donde el Manierismo se separa del Renacimiento: ya no se trata de reflejar el orden del cosmos a través de la proporción, sino de reflejar la tensión y el dinamismo del alma humana. ¿Será entonces una obra de arte “fea” por no poseer proporción áurea? Su arte, cargado de espiritualidad y dramatismo, es un recordatorio de que lo sublime no siempre se encuentra en la armonía, sino en el contraste, la exageración y la emoción que se libera de las formas convencionales.

2.5.3.2 Tintoretto

Nacido como Jacopo Robusti (Venecia, 1518) debe su nombre artístico al oficio de su padre, un tintorero de seda, su vida fue ficcionalizada por dos de los primeros grandes biógrafos del arte, Carlo Ridolfi y Giorgio Vasari, quien lo consideró como el “cerebro más extraordinario que jamás haya tenido la pintura”.

Tintoretto abandonó el colorido armónico, suavizante, de los grandes exponentes de la tradición veneciana para generar mayor dramatismo enfatizando en el uso del claroscuro (mucho más oscuros que claros) en las que además sumó las posturas imposibles de los cuerpos de Miguel Ángel. Todo para crear un estilo con elementos ya reconocibles, pero a la vez novedoso, llenó de oscuridad al Renacimiento.

Hasta que no se ha visto a Tintoretto, no se sabe lo que la pintura es capaz de hacer, la realidad de su pintura va más allá de las palabras, es difícil decir qué es más impresionante, si el horror del hecho representado o el inteligente poder del artista, la obra de Tintoretto que fue tanto un gran representante -si no el mejor- de la escuela veneciana, como también maestro renacentista, manierista y abrió las puertas hacia el barroco.

En su obra nos volvemos a encontrar con la perspectiva, vuelve a plasmar las tres dimensiones espaciales sobre una superficie que solo tiene dos. Tintoretto fue un gran experimentador en lo que se refiere a composición y perspectiva de las escenas. De manera

hasta entonces muy poco frecuente, prefiere las perspectivas oblicuas creando así escenas especialmente dinámicas, como se ve en *Traslación del cuerpo de San Marcos* (figura 28).

La distribución descentrada y asimétrica, se organiza en realidad según un claro rigor geométrico determinado por las líneas medias horizontal y vertical. Sin embargo, visualmente predominan las diagonales no solo para definir escorzos sino también para dinamizar muchos de los elementos de la escena, aunque pertenezcan a planos paralelos al plano de representación, como la cortina o las pequeñas figuras que huyen hacia la izquierda.

El horizonte alto, a la mitad del formato, permite una amplia visualización del pavimento en perspectiva. Así otorga importancia al espacio recorrido por el grupo de personajes protagonistas y con ello, a la acción misma del traslado del cuerpo que, según la hagiografía, realizaron dos mercaderes venecianos desde la iglesia en la que yacía el santo en tierras egipcias donde había muerto predicando.

Figura 28. Traslación del cuerpo de San Marcos, 1562-66.

La perspectiva atmosférica también es muy trabajada por Tintoretto al dotar de mayor detalle, claroscuro y colorido a los personajes en primer plano, mientras que los más alejados y menos importantes pierden intensidad y contraste en su colorido y definición. El trabajo atmosférico de su obra no responde únicamente a la sugerencia de profundidad espacial, propone además mediante el colorido, los claroscuros y trazos lineales de blanco, efectos de movimiento, viento, lluvia o rayos que forman parte de muchos de los relatos sagrados que representa, como este rescate del cuerpo incorrupto de San Marcos.

En definitiva, encontrar la ilusión de profundidad. Este ha sido uno de los grandes retos de la historia de la pintura desde el Renacimiento, la época en que Dios dejó de ser el centro único de atención de la creación artística y del pensamiento.

Exceptuando la influyente obra de Pacioli, así como las interpretaciones matemático-artísticas de los pintores desde Giotto hasta Tintoretto, los siglos posteriores no aportaron ningún otro desarrollo sorprendente en lo que se refiere a la proporción áurea. Aunque unos pocos matemáticos, incluyendo al italiano Rafael Bombelli (1526-1572) y al español Francisco Flussates Candalla (1502-1594), utilizaron la proporción áurea en una serie de problemas relacionados con el pentágono y los sólidos platónicos, las aplicaciones más interesantes no aparecieron hasta final de siglo. Sin embargo, las obras de los renacentistas revivieron el interés por el platonismo y pitagorismo.

De pronto, los intelectuales del Renacimiento vieron una auténtica oportunidad para relacionar las matemáticas y la lógica racional con el universo que les rodeaba mediante el espíritu universal platónico. Conceptos como la “Divina Proporción” crearon, por un lado, un puente entre las matemáticas y el funcionamiento del cosmos y, por otro lado, una relación entre la física, la teología y la metafísica.

A lo largo de este capítulo hemos recorrido el corazón del Renacimiento, donde la proporción, la geometría y la matemática no solo organizaron el arte, sino que ofrecieron a los artistas una forma de entender el universo y plasmarlo en sus obras, una época en la que la belleza fue repensada y reconstruida.

La proporción áurea, ese misterioso número que parece regir tanto la naturaleza como la creación artística, se convirtió en una piedra angular para los grandes maestros renacentistas, desde Giotto, precursor de un nuevo realismo, hasta Tintoretto, quien cerró este periodo con una visión cargada de dinamismo y emoción.

El número áureo no solo organizó las formas y los espacios en las obras de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y otros genios renacentistas, sino que también sirvió como un vehículo para expresar un ideal filosófico de la belleza. Para estos artistas, la estética no era un capricho o una simple herramienta visual, sino una manifestación tangible de la armonía universal. Leonardo da Vinci, en su *Hombre de Vitruvio*, emplea la proporción áurea como un principio rector para plasmar la armonía intrínseca del cuerpo humano, concebido como ser viviente de un orden universal.

Este uso de las matemáticas y la geometría no es meramente técnico, sino que responde a una búsqueda profundamente filosófica: descubrir en las estructuras naturales y humanas la manifestación de un principio trascendente, donde la belleza y el orden se unen en una expresión de lo inteligible y lo sublime.

El artista conoce todos los textos de Galeno, Hipócrates y Aristóteles, los únicos que se enseñan en las escuelas de medicina de su tiempo. Pero no le basta, decide confrontarlos con la realidad (Mergier, 2019, p. 40).

Así, Leonardo no sólo explora el ideal renacentista de unidad entre arte, ciencia y filosofía, sino que hace de la proporción una herramienta y símbolo. La búsqueda de esa proporción perfecta era, en el fondo, un acto filosófico, es decir, un intento de entender y plasmar la verdad esencial del mundo.

A pesar de esto, por más que el Renacimiento nos haya brindado una cantidad asombrosa de obras maestras que encarnan esta búsqueda, la limitación de este trabajo no nos permite detenernos en todas ellas. Al autor le hubiera gustado analizar con más profundidad otras creaciones igualmente influyentes, aun así, lo que se ha visto deja claro que la belleza renacentista, cimentada en la proporción áurea, es mucho más que una simple técnica; es un lenguaje filosófico que explora el equilibrio entre lo humano y lo divino, lo racional y lo intuitivo. En efecto, el Renacimiento fue un momento histórico en el que el arte, la ciencia y la filosofía convergieron para redefinir la belleza.

Esta convergencia nos lleva a hacer cuestionamientos más reflexivos sobre la naturaleza de la belleza misma y cómo se experimenta en el ámbito humano: ¿qué es realmente la belleza? ¿Cómo la experimentamos? ¿se relaciona la belleza con la estética y el arte? Esas preguntas nos llevan al centro de este trabajo, cuyo objetivo principal no es solo desentrañar

las proporciones matemáticas que rigen el arte, sino también profundizar en el misterio de la experiencia estética.

Ha llegado el momento de explorar más allá de lo visible y preguntarnos cómo la belleza influye en nuestra alma, cómo la sentimos, cómo la experimentamos como seres humanos. ¿Acaso lo bello solo nos deleita a la vista, o también enciende un placer más profundo y trascendental? Al fin y al cabo, la belleza no es solo algo que percibimos con los ojos; es algo que nos conmueve internamente, una verdad que tiene el poder de transformarnos y elevarnos.

Hasta ahora, hemos explorado cómo el Renacimiento utilizó las matemáticas y la razón para organizar y embellecer el arte, revelando proporciones y simetrías que capturan la perfección estética. Pero ¿cómo estas fórmulas y estructuras matemáticas resonaban en lo más profundo de la humanidad? Este será el hilo conductor de lo que sigue: la búsqueda de una comprensión más profunda de la belleza como experiencia, como filosofía viva.

3. La belleza en la proporción: de la filosofía a la experiencia estética

A lo largo de los siglos, la humanidad ha buscado aclarar el misterio de la belleza, encontrando en la naturaleza, el arte y las matemáticas una guía hacia lo sublime.

En los comienzos del siglo XVIII, la idea de lo sublime se asocia ante todo a una experiencia no vinculada al arte sino a la naturaleza, y en esta experiencia se otorga un lugar privilegiado a lo informe, lo doloroso y lo terrible. No obstante, comienzan a imponerse algunos términos como “genio”, “gusto”, “imaginación” y “sentimiento”, que nos dan a entender que se está dando una nueva concepción de lo bello (Eco, 2007, p. 275).

En este capítulo se iniciará con una exploración profunda de la belleza como concepto fundamental, no sólo como una noción abstracta, sino como una experiencia intrínsecamente humana. Se hablará de la belleza no sin antes adentrarnos en las diferencias que existen entre la filosofía de la belleza, la estética y la experiencia estética. Desde las reflexiones clásicas de Platón y Aristóteles hasta los enfoques modernos de Kant y Nietzsche, esta exploración recorrerá a los autores más representativos que aportan a la comprensión de cada uno de los conceptos expuestos. Aunque a primera vista el orden de aparición de los autores pueda parecer arbitrario, su presentación responde a la relevancia que tienen respecto a los conceptos tratados, y no a un criterio estrictamente cronológico. Esto permitirá un enfoque más dinámico y alineado, facilitando la conexión entre lo bello, la proporción áurea y su capacidad de unir arte, naturaleza y matemáticas para expresar la perfección y la armonía, aunque la estética como disciplina es moderna, sus raíces se encuentran en los cuestionamientos filosóficos antiguos

Durante el Renacimiento, la búsqueda de la belleza alcanzó una nueva dimensión con la proporción áurea, también conocida como la divina proporción. Este concepto no solo guió a los grandes maestros en la creación de sus obras, sino que otorgó a sus creaciones una profundidad armoniosa que parecía reflejar un orden trascendental. Se examinará cómo la experiencia estética va más allá de la simple observación para convertirse en un acto profundo de conexión y contemplación. El espectador no solo observa la obra, sino que se une a ella, sintiendo en su interior la armonía universal que emana de la proporción y el equilibrio.

Se presentan los fundamentos de una belleza que trasciende lo pasajero y nos invita a explorar una dimensión de la filosofía que a menudo permanece inexplorada. Este recorrido

cobra especial relevancia al considerar que, en el seminario, la estética rara vez ha sido abordada como una rama filosófica digna de análisis profundo. Sin embargo, resulta innegable que la sensibilidad hacia lo bello ha cautivado a numerosos seminaristas, quienes, desde sus primeros acercamientos a la vida eclesial, han sido testigos de la riqueza del arte sacro. La contemplación de las imágenes de santos, la majestuosidad arquitectónica de las parroquias, la delicadeza de los manteles litúrgicos, la solemnidad de los vasos sagrados, el fulgor de los vitrales y la armonía de las decoraciones florales no solo embellecen el culto, sino que también suscitan una experiencia estética que interpela y eleva el espíritu. Las nociones filosóficas de la belleza, aunque a primera vista puedan parecer abstractas, revelan una capacidad única para provocar cuestionamientos esenciales. La estética, como disciplina, estudia esta experiencia humana universal, una vivencia que nos ha acompañado desde los inicios de la humanidad y que merece ocupar un lugar central en el pensamiento filosófico, pues al hombre siempre le han atraído las cosas bellas.

De este modo, la experiencia estética no es algo que pueda definirse con palabras, sino es algo que sólo puede intuirse, por lo general asociamos lo estético con lo bello o hermoso, si explayamos el sentido profundo de esta formulación tenemos lo siguiente: hermoso es todo aquello que nos produce gozo por el *ipso facto* (el hecho mismo) de ser percibido: aquello que nos alegra por su sola y exclusiva contemplación (Ibáñez, 2023, p. 28).

Por eso cuando se ve un hermoso paisaje, una película de terror (que nos hace pensar en lo feo), una obra de los artistas del renacimiento que se han estudiado o cuando se escucha una sublime melodía se dice tener una experiencia estética. Está más presente en la vida cotidiana de lo que se cree y no es únicamente para los que se interesan por la filosofía, la literatura, el arte o el cine.

Cuando se habla de esta experiencia, es difícil dar una definición exacta ya que es intuitiva y no racional. Al decir que es intuitiva nos referimos más que nada a la inmediatez, la sentimos y la intuimos, algo como el sentir el placer al deleitarse con su postre favorito o escuchar su canción favorita repetidas veces, se puede tratar de explicarlo con palabras, pero solamente experimentándolo es como se tiene una experiencia estética.

Respecto a la proporción áurea no sólo es una herramienta o un número irracional más, sino un símbolo: un puente que une lo humano con el orden y la proporción, que se despliega en cada pincelada, en cada trazo, en cada figura y que, como todo ideal de belleza, permanece

en la memoria del espectador como un eco de lo inalcanzable, es decir, un símbolo cargado de significado filosófico y estético.

Sucede pues, que la relación entre la experiencia estética, entendida como intuitiva, y la proporción áurea, que pertenece al ámbito de lo demostrable, radica en cómo esta última se manifiesta en las obras de arte. Si bien la proporción áurea puede ser expresada matemáticamente, su presencia en una pintura, una escultura o una obra arquitectónica no es percibida a través de cálculos racionales, sino como una experiencia de armonía y equilibrio. Es esta percepción inmediata, la que genera un placer estético.

De este modo, la proporción áurea actúa como un principio ordenador que, aunque demostrable, se experimenta como belleza. Este contraste entre lo racional y lo intuitivo no es una contradicción, sino una muestra de cómo lo matemático puede trascender hacia lo sensible, ofreciendo una vivencia estética que conmueve y permanece en la memoria del espectador.

Ya lo dijo Pitágoras, hacia el 500 a.C.: la armonía se puede expresar mediante cifras. Esto incluye la pintura y la arquitectura, la música y, cómo no, la naturaleza. La armonía de la sección áurea se encuentra de manera espontánea en muchos lugares. Por lo cual, al contemplar las obras que poseen esta proporción se tiene una experiencia estética, es decir, una experiencia que nos causa cierto agrado, temor o desesperación y que nos permite describir algo como bello, sublime, horroroso, feo, gracioso, etc. Si se nos preguntara cuáles son las definiciones de estos adjetivos no se podría decir nada sin antes experimentarlos, ocurre lo mismo cuando se intenta explicar a alguien más que es aquello, pero de poco serviría si la otra persona o personas no han tenido este tipo de experiencias.

Es por eso por lo que la experiencia estética no puede definirse sino intuirse. En general, parece que la experiencia de lo bello provoca lo que Kant en *Crítica del juicio* definía como “placer sin interés”, es decir, la experiencia de agrado que se siente ante algo bello, sin que ello implique un deseo de poseerlo o consumirlo. Si bien nosotros quisiéramos poseer todo aquello que nos parece agradable o participar en todo lo que nos parece bueno, la expresión de agrado ante la visión de una flor, por ejemplo, proporciona un placer del que está excluido cualquier tipo de deseo de posesión o de consumo (Eco, 2007, p. 19).

3.1 Algunas nociones de belleza

Sobre la belleza existen múltiples definiciones y conceptos. Sin duda, cada uno ha logrado descubrir alguno o muchos de sus aspectos y valores en referencia a la época en que fueron declaradas. Se podría decir que las definiciones de la belleza han ido cambiando y obedeciendo cada una a su particular momento histórico y cultural.

En este punto, resulta necesario recurrir a un autor situado entre Leibniz y Kant y hoy casi olvidado, Alexander Baumgarten (1714-1762), cuya contribución es clave para comprender la evolución del pensamiento estético. Su obra *Aesthetica* no solo acuñó el término “estética”, sino que le otorgó un estatuto propio como disciplina filosófica. Hasta entonces, la belleza había sido considerada principalmente desde perspectivas metafísicas o éticas; sin embargo, Baumgarten introdujo una nueva dimensión al concebir la estética como la ciencia del conocimiento sensible. Este enfoque significó un giro radical, al reconocer que el conocimiento no se limita a lo racional, sino que también puede surgir de la experiencia sensible siendo primariamente una disciplina de análisis cognoscitivo, por lo tanto, estrictamente filosófica. Para Baumgarten, la belleza es lo perfecto aprehendido a través de los sentidos, en contraste con la bondad, que se orienta hacia lo perfecto en términos de voluntad moral. En esta definición, la belleza no solo se reduce al agrado, sino que implica un orden y una correspondencia tanto interna como externa: entre las partes de un objeto y su relación con el todo.

Este enfoque de la belleza como una perfección sensible vinculada al deseo contrasta notablemente con la posición kantiana, que veremos más adelante, donde la belleza se considera desinteresada y no instrumental. A pesar de las diferencias, Baumgarten representa un punto de inflexión clave, ya que su concepción de la estética como disciplina filosófica es la que nos permite, en el presente, hablar de un análisis riguroso y sistemático de la experiencia de lo bello.

En la actualidad, resulta especialmente necesario volver a evaluar lo que se dice de la belleza y devolverla al importante lugar que ocupa al llenar de sentido nuestra vida. En un tiempo marcado por la rapidez, el utilitarismo y la sobreexposición a estímulos visuales, la reflexión sobre lo bello invita a redescubrir aquello que eleva el espíritu y enriquece nuestra existencia. Lejos de ser un mero lujo o entretenimiento, la belleza posee un valor esencial que merece ser reconocido y cultivado. Ibañez (2023) menciona que nosotros nos situamos

hoy, ante la íntegra historia de todas las artes, cada vez mejor documentada, y puesta a nuestro alcance por excelentes reproducciones, que años atrás no podíamos imaginar siquiera (p. 14). Necesitamos redescubrirla en una clara relación con nuestra existencia, permitiendo que abra e inaugure posibilidades más allá de las que ofrece el mero goce estético al que hoy se la ha reducido. En este sentido, el redescubrimiento de la belleza puede ser un acto profundamente filosófico y hasta espiritual.

La belleza, cuando es auténtica, no solo agrada, sino que interpela. Como afirmaba Gadamer en su obra *Verdad y Método*, "la experiencia de lo bello nos saca de la rutina del día a día y nos introduce en una dimensión de sentido más profunda". En este sentido, la belleza actúa como una mediadora entre lo cotidiano y lo trascendente, abriéndonos al misterio de la existencia. Cuando se reduce a un mero consumo estético, pierde esta capacidad transformadora y queda vacía de contenido existencial.

El filósofo, por supuesto, no es ajeno a esta inquietud, ha contribuido, contribuye y lo seguirá haciendo, opinando con reflexión, con profunda convicción y conocimiento, sobre este apasionante tema. Como ya se ha visto, el arte y la estética pueden analizarse desde perspectivas históricas, geográficas o sociales, pero es igualmente imprescindible considerar su dimensión filosófica. La filosofía, al abordar las preguntas últimas sobre la existencia y el conocimiento, encuentra en el arte un campo fecundo de reflexión. Cuestiones como ¿qué es el arte?, ¿qué hace que algo sea bello? o ¿cuál es el propósito de la creación artística? no son meramente especulativas, sino que permiten desentrañar el papel del arte en la experiencia humana.

Immanuel Kant, en su *Crítica del juicio*, sostiene que el juicio estético no es un simple dictamen subjetivo ni un cálculo utilitario, sino la expresión de una relación profunda entre el espíritu humano y el mundo. Este planteamiento sitúa la experiencia estética en un ámbito donde la razón y la sensibilidad se encuentran, ofreciendo una comprensión más completa de nuestra relación con la realidad.

Sin esta perspectiva filosófica, el arte corre el riesgo de reducirse a una sucesión de estilos o a una mera acumulación de datos históricos, despojándose de su dimensión trascendental. Por ello, redescubrir la belleza implica restaurar la conexión entre razón, emoción y espíritu, permitiéndonos apreciar el arte no solo como un objeto de contemplación, sino como un reflejo de nuestra búsqueda de sentido.

La reflexión filosófica sobre lo bello, el arte y las matemáticas aparece primeramente con los griegos, en quienes se encuentra un modo especial del sentimiento estético, pues para ellos lo bonito, como orden de la persona, se identificaba con la belleza, de tal modo que consideraban, íntimamente unidos, lo bello y el bien. Todo lo bueno era bello del mismo modo que todo lo hermoso era bueno. En la percepción cotidiana, tendemos a considerar bella una cosa bien proporcionada, asociando la armonía de las formas con una experiencia estética placentera. Esta búsqueda de una belleza ideal llevó a los griegos a sintetizar en sus representaciones artísticas una unión entre cuerpo y espíritu, reflejando así una concepción de belleza psicofísica donde la armonía del alma y el cuerpo se hace manifiesta. Este ideal, conocido como *kalokagathía*, integra lo bello (*kalós*) y lo bueno (*agathós*), proyectando una visión ética y estética inseparable.

Los griegos, de este modo, sentaron las bases ontológicas y éticas de la belleza al establecer su conexión con la verdad y el bien. Para ellos, lo bello no era únicamente una apariencia agradable, sino una expresión de orden y perfección que revelaba aspectos fundamentales de la realidad. Sin embargo, la reflexión sistemática y científica sobre la belleza no alcanzó su plena madurez hasta los tiempos modernos, cuando la estética se consolidó como una disciplina filosófica autónoma.

Es entonces cuando entra en escena la Filosofía, cuyo papel es insustituible al abordar la cuestión de la belleza. Más que limitarse a describir experiencias estéticas, la Filosofía de la belleza se dedica a comprender su naturaleza profunda, indagando en sus propiedades y esencia. Se plantea interrogantes fundamentales: ¿Qué hace que algo sea bello? ¿Cuáles son las cualidades intrínsecas de lo bello? Este enfoque filosófico no se queda en lo superficial, sino que penetra en la dimensión más abstracta y universal de la belleza, explorando su vínculo con la verdad, el bien y su lugar en la realidad misma. Solo a través de este ejercicio filosófico es posible captar la auténtica significación de lo bello en nuestra existencia.

Si bien Baumgarten formaliza la estética como una disciplina autónoma, sería un error desvincular este logro moderno de sus raíces antiguas. Entre los pensadores griegos que sentaron las bases de la estética destacan los abordados desde el capítulo 1: Platón y Aristóteles. Platón, especialmente en diálogos como *Hippias Mayor*, *Fedro*, *Fedón* y *El Banquete*, profundiza en la naturaleza de la belleza, mientras que en obras como *Ion*, *La República* y *Las Leyes* aborda reflexiones sobre el arte y su función en la sociedad. Así, los

aportes de estos filósofos no solo enriquecieron la comprensión de lo bello y lo matemático, sino que también establecieron un fundamento sólido para la posterior reflexión estética.

Además de lo bello empírico, perceptible a través de los sentidos, Platón introduce la noción de la Idea de lo Bello. Esta es una realidad trascendente, lo bello en sí mismo, que participa y otorga su esplendor a todas las cosas bellas del mundo sensible. Según esta perspectiva, la belleza implica una medida y proporción capaces de suscitar en el hombre una complacencia pura. En este contexto, el arte, al expresar lo bello sensible, no es más que una imitación de la naturaleza (*mímesis*). Sin embargo, dado que la naturaleza misma es una imitación del mundo inteligible, la obra artística, aunque reflejo imperfecto, se aproxima a las verdades superiores.

En la época de Platón, los conocimientos más valorados eran disciplinas como la astronomía, las matemáticas y la geometría, consideradas caminos privilegiados hacia la verdad. Sin embargo, el filósofo eleva la reflexión al ámbito de lo bello, sosteniendo que su búsqueda no se limita a lo sensible, lo útil, el ornato, el poder o el placer. Para Platón, lo bello posee un carácter universal y atemporal, debe poder ser reconocido en todas partes y por todas las personas. Esta concepción implica que la belleza, en su esencia, no puede ser reducida a comparaciones entre objetos de distinta naturaleza, ya que su existencia trasciende lo particular y concreto. Así, el arte, al reflejar la armonía de la naturaleza, se convierte en un medio para vislumbrar la perfección del mundo inteligible.

La influencia de las ideas platónicas sobre la *mímesis* y la búsqueda de la belleza ideal no se limitó a la antigüedad. Durante el Renacimiento, esta concepción resurgió con fuerza, acompañada por un renovado interés en la observación de la naturaleza. Leonardo da Vinci, ejemplo paradigmático de esta visión, encontraba en la naturaleza a su más fiel consejera. Para él, imitar sus formas y entender sus principios no solo era una manera de perfeccionar su arte, sino también un medio para acercarse a las verdades más profundas del universo. Su estudio minucioso de los animales, por ejemplo, lo llevó a desarrollar innovadores diseños de máquinas voladoras, mientras que su deseo de plasmar la figura humana con la mayor veracidad posible lo condujo a estudiar anatomía con rigor científico. Así, en la práctica de Leonardo, la *mímesis* deja de ser una mera reproducción y se convierte en una búsqueda activa de conocimiento y belleza.

Decir que la belleza es un valor implica que no se trata simplemente de una percepción aislada de un hecho o relación, sino de una experiencia que involucra a nuestra naturaleza volitiva y apreciativa. La belleza no puede ser concebida como un atributo de un objeto que deje indiferente a todos los seres humanos; sería contradictorio hablar de una belleza que no provocara alguna respuesta emocional o valoración. En este sentido, la belleza tiene un valor positivo, pues refleja la presencia de algo bueno o la ausencia de algo feo o malo. Este valor no es negativo, ya que la belleza no es una manifestación de un mal, sino más bien de lo que contribuye al bienestar y armonía del ser humano. La belleza es, por tanto, un bien último, que satisface una función natural en nuestro espíritu, ya sea a través de la contemplación o la experiencia estética, provocándonos placer. Aun así, como Kant sugirió, el juicio sobre lo bello es desinteresado y no siempre se limita al agrado inmediato, sino que puede implicar una reflexión más profunda sobre el orden y la armonía que encontramos en el mundo.

Los placeres y los sentidos se distinguen de la percepción de la belleza del mismo modo que en general la sensación se distingue de la percepción. El paso de la sensación a la percepción es gradual y el sendero que las une puede volver a hacer recorrido en sentido inverso, lo propio ocurre con la belleza y los placeres de la sensación, entre ambos no existe un límite definido. Cuanto más remoto intrincado e inexplicable sea el placer, tanto más objetivo parecerá, y es a menudo la unión de los placeres lo que determina una belleza.

Aristóteles versa sobre el arte más que sobre la belleza, pero determina las condiciones formales de lo bello en el arte (y en los seres vivientes). Sintetiza su concepto de belleza ubicándola en las coordenadas de la magnitud y del orden. Pero insiste en la primera, precisamente porque es la condición menos obvia de la belleza. Así como la virtud (ética) es término medio entre dos vicios opuestos, la belleza consiste en un término medio entre lo demasiado grande y lo demasiado pequeño.

Hegel, un exponente del idealismo alemán, consideraba que el arte era una de las formas a través de las cuales el Espíritu Absoluto (o la razón universal) se manifiesta. En su filosofía, el arte es un medio para expresar la belleza, pero también para representar ideas elevadas que nos acercan a la verdad. Argumenta que la belleza es el fin del arte porque esta nos permite captar, en formas sensibles, verdades profundas sobre la naturaleza humana, el mundo y lo divino. El arte alcanza su mayor valor cuando, a través de la belleza, revela conceptos elevados e ideales, haciéndolos accesibles al ser humano.

Por su parte, se ha dicho que la Estética, como rama fundamental de la filosofía, se ocupa de estudiar cómo experimentamos, entendemos y juzgamos la belleza y el arte, proporcionando un marco teórico para analizar nuestras percepciones y respuestas emocionales frente a lo bello y lo artístico. Esta disciplina aborda temas clave como el gusto, el juicio estético, las características que definen lo bello y lo feo, y cómo las obras de arte son capaces de generar tanto placer como significado. A diferencia de otras ramas filosóficas, la Estética no solo se enfoca en la belleza, sino que también incluye la reflexión sobre lo sublime, lo grotesco, lo sublime y lo ordinario, explorando así la complejidad de nuestras experiencias sensoriales y emocionales. En este sentido, la Estética no se limita al análisis de lo bello en su sentido tradicional, sino que también se ocupa de los diferentes modos de expresión que emergen de las obras de arte, desde lo sublime hasta lo perturbador. Así pues, aunque la Estética, la filosofía de la belleza y la filosofía del arte puedan parecer disciplinas separadas en un nivel nominal, en la práctica están profundamente interconectadas, ya que todas buscan comprender las dimensiones fundamentales de la experiencia humana frente al arte y la belleza.

Desde esta perspectiva, Kant dentro de esta rama introduce la idea de que la belleza es una *finalidad sin fin* en su *Crítica del juicio*. Para él, el arte tiene su esencia en la creación de formas que producen en nosotros una satisfacción desinteresada, es decir, una apreciación que no busca ningún propósito práctico. Este tipo de belleza es el objetivo del arte, ya que nos permite experimentar el placer de una armonía que parece tener un propósito en sí misma, aunque no lo tenga. Así, lo bello es visto como la finalidad del arte porque proporciona una experiencia estética única, libre de fines utilitarios, y permite al espectador una reflexión pura sobre la forma, el orden y el equilibrio.

Años más tarde Umberto Eco abordaría el problema de lo bello. De modo que diría: lo bello es todo lo que han llamado bello. Un enfoque relativista, desde luego: lo que se considera bello depende de la época y de las culturas. (Eco, 2018, p.34). Frente al tema, afirma que la belleza nunca ha sido cosa absoluta e inmutable, sino que ha adoptado distintos rostros según el periodo histórico y el país; no se refiere sólo a la belleza física (del hombre, de la mujer, del paisaje), sino también a la belleza de Dios, o de los santos, o de las Ideas.

Bello, al igual que gracioso, bonito o bien sublime, maravilloso, soberbio y expresiones similares es un adjetivo que utilizamos a menudo para calificar una cosa que nos

gusta. En este sentido, parece ser que bello equivale a ser bueno y a la vez bueno aquello que no sólo nos gusta, sino que además querríamos poseer. Es bello aquello que, si fuera nuestro, nos haría felices, pero que sigue siendo bello, aunque pertenezca a otra persona.

José Miguel Ibáñez Langlois conecta la estética con la experiencia del arte en la vida contemporánea.

Por consiguiente, la experiencia estética se centra en lo que sentimos y cómo nos transformamos al contemplar o crear belleza. Es más subjetiva y personal, pues analiza cómo el espectador interactúa con lo bello y lo artístico a nivel emocional y cognitivo. Aquí intervienen tanto las sensaciones físicas como las interpretaciones intelectuales o espirituales.

De hecho, para Schopenhauer, el arte tiene su esencia en permitirnos contemplar la belleza de forma que escapemos temporalmente de los deseos y el sufrimiento de la vida cotidiana. El arte que logra capturar lo bello y sublime en el mundo natural nos proporciona un tipo de "redención estética".

Nietzsche, por su parte, sostiene que la verdadera esencia del arte está en su capacidad de enfrentarnos con lo sublime, lo grandioso y lo terrible de la existencia, lo que para él también contiene belleza. Así, el arte encuentra su máxima expresión en la creación de belleza, que no es simplemente estética, sino que nos revela aspectos profundos y, en ocasiones, trágicos de la existencia.

Dada la extensión del tema, pretender abarcar todas las posturas sobre la belleza resultaría inabarcable dentro de los límites de este estudio. Las diferencias entre filosofía de la belleza, estética y experiencia estética evidencian la riqueza y complejidad del debate. Filósofos como Umberto Eco, al afirmar que "lo bello es todo lo que han llamado bello", nos muestran la naturaleza relativa y contextual de la belleza, mientras que José Miguel Ibáñez Langlois conecta la estética con la experiencia del arte en la vida contemporánea, permitiéndonos comprender la relevancia de estos debates en el presente. Sin embargo, nuestro interés se centra en un análisis estético más específico: el papel de la proporción áurea en el arte pictórico del Renacimiento. Es en este marco donde buscamos explorar cómo este principio matemático ha sido utilizado no solo como herramienta para la armonía y la simetría, sino también como medio para expresar ideas trascendentales en las obras de arte, sin pretender agotar una discusión que sigue abierta en el pensamiento filosófico.

3.2 La percepción es sensorial como primer encuentro con lo bello

La primera percepción del objeto bello, como la de cualquier objeto de conocimiento humano (*ob-iectum*, lo que está ante el sujeto), se inicia en los sentidos. Nada hay en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos, aunque de modo muy distinto en unos que en otros. Pues en los sentidos lo conocido está bajo la modalidad del estímulo sensorial, y en nuestra inteligencia lo está bajo la modalidad de ser, de realidad, de aquello que es real. (Ibañez Langlois, 2023)

Cuando se habla de la belleza, su primera presencia ante nosotros consiste en líneas, figuras y colores que vemos, en espacios que percibimos, en palabras que leemos y en sonidos que oímos. El hecho de que estemos dotados del sentido de la belleza es un beneficio puro y simple que no acarrea consigo mal alguno.

En la percepción estética, solo cumplen este papel inicial los sentidos superiores, la vista y el oído, denominados así porque, a diferencia del tacto, el gusto y el olfato, no requieren contacto físico directo con el objeto percibido, sino que captan sus cualidades a distancia. Aristóteles ya había señalado que estos sentidos son los más vinculados al conocimiento, pues proporcionan información más rica y estructurada sobre la realidad. En este sentido, la vista y el oído no solo nos permiten captar la apariencia de las cosas, sino que también nos abren al orden, la proporción y la armonía, cualidades esenciales en la percepción de la belleza.

La belleza en el arte renacentista no es un simple fenómeno visual, sino el resultado de una profunda comprensión de las formas y los colores, complementada por un enfoque matemático y filosófico. Los pintores renacentistas, herederos de la tradición clásica y de la búsqueda platónica de lo bello en sí, aspiraban a plasmar la belleza de manera objetiva, es decir, no como una mera apreciación subjetiva, sino como una realidad fundamentada en principios universales. Para ello, recurrían a proporciones geométricas precisas, como la sección áurea, con la convicción de que las leyes matemáticas subyacentes en la naturaleza podían trasladarse al arte para lograr una belleza que trascendiera la individualidad de cada espectador.

Cada línea, figura y color en sus obras no era una elección arbitraria, sino una invitación a una experiencia estética que trascendía lo inmediato. Su intención no era solo reproducir fielmente la apariencia de la realidad, sino revelar una verdad profunda y

metafísica sobre lo bello: una verdad que, en términos platónicos, remite a la existencia de una belleza ideal que otorga forma y sentido a las cosas bellas del mundo sensible. De este modo, la percepción visual inicial se transforma, bajo la influencia del arte renacentista, en una puerta a la sabiduría, en un medio para acceder a un conocimiento más elevado.

En este contexto, la armonía, el orden y la proporción en las obras renacentistas no solo respondían a un criterio estético, sino que también reflejaban su visión del mundo: un universo ordenado, matemático y profundamente simbólico, donde cada elemento tenía un propósito y un significado. En su búsqueda de una belleza idealizada, tanto en la representación humana como en la naturaleza, los artistas del Renacimiento no solo seguían cánones de perfección visual, sino que expresaban una cosmovisión en la que la belleza era un reflejo de un orden superior, un puente entre el mundo físico y el intelectual, entre la naturaleza y la razón. Como afirmaba Leonardo da Vinci, "ninguna investigación humana puede llamarse verdadera ciencia si no pasa por demostraciones matemáticas" (Da Vinci, *Codex Atlanticus*), una idea que subraya la estrecha relación entre arte, ciencia y filosofía en el ideal renacentista.

De este modo, es la inteligencia, apoyada en la estética, la que da sentido a la experiencia y nos conecta con el ideal platónico de la Belleza, que inspiró y rigió tanto a los filósofos como a los grandes maestros renacentistas.

Si bien el arte renacentista buscaba plasmar la belleza de manera objetiva a través de principios matemáticos y proporciones armónicas, no puede negarse que la percepción de lo bello también involucra una dimensión subjetiva. La belleza se capta a través de los sentidos, lo que podría introducir en ella un factor de relatividad. En este punto, surge la perspectiva de Spinoza, quien sostiene que nuestra percepción de la belleza está condicionada por nuestra propia naturaleza sensorial. Según él, si nuestros sentidos fueran distintos, lo que hoy consideramos bello podría parecerse feo. Esta visión nos recuerda que la experiencia estética no solo depende de la estructura intrínseca de la obra de arte, sino también de la disposición del sujeto que la contempla.

La historia del arte renacentista ilustra bien esta tensión entre la objetividad y la subjetividad de la belleza. Giotto di Bondone, por ejemplo, rompió con la rigidez del arte bizantino al dotar a sus figuras de profundidad y emoción, algo que en su tiempo resultó innovador, pero que no fue inmediatamente aceptado por todos. Brunelleschi revolucionó la

arquitectura con la perspectiva matemática, pero su cúpula de Santa María del Fiore fue un desafío técnico que muchos consideraban imposible de realizar. Miguel Ángel, con su imponente *Juicio Final*, generó controversia entre quienes veían en su dramatismo una belleza sublime y quienes lo consideraban excesivo. De manera similar, El Greco, con su uso de figuras alargadas y colores vibrantes, fue incomprendido en su época, pues su estilo se alejaba del equilibrio clásico que definió el Renacimiento.

Cuando hablamos de la belleza, lo hacemos desde lo que somos y desde lo que vemos; es siempre una experiencia profundamente personal, pues la percibimos y la juzgamos desde nuestro yo, en función de lo que hemos vivido y aprendido a apreciar. En este sentido, la belleza no solo reside en las formas, colores o sonidos que percibimos, sino también en la manera en que nuestra alma resuena con ellos. Así, mientras el Renacimiento intentó establecer un ideal universal de belleza basado en la proporción, la recepción de sus obras demuestra que la percepción de lo bello ha sido históricamente cambiante. Spinoza nos recuerda que, aunque la armonía matemática pueda orientar nuestra búsqueda de lo bello, la subjetividad del espectador sigue siendo un factor ineludible en la experiencia estética.

3.2.1 *Pulchrum est quod visum placet*: la belleza y la percepción

El *pulchrum*, o belleza, en la filosofía de Santo Tomás de Aquino (1225–1274), es una propiedad trascendental del ser, es decir, una cualidad que, al igual que el *unum* (unidad), el *verum* (verdad) y el *bonum* (bien), pertenece a todo lo que existe en la medida en que participa del ser. No se trata únicamente de una característica superficial o estética, sino de una perfección ontológica que despierta en quien la percibe una experiencia de agrado y plenitud. Para Santo Tomás, la belleza no es un mero placer sensorial, sino que refleja un orden objetivo en la realidad misma.

Siguiendo la tradición filosófica heredada de Platón y Aristóteles, pero dando un paso ulterior en su sistematización dentro del marco de la metafísica cristiana, Santo Tomás formula una noción de belleza que se haría clásica. Mientras que Platón vinculaba la belleza con la participación en las Ideas y Aristóteles con la armonía y la proporción, Santo Tomás integra estos elementos en una concepción más amplia, donde la belleza es aquello que "agrada a la vista" (*id quod visum placet*). No se trata solo de la vista en sentido físico, sino

también de la "visión intelectual", es decir, de la capacidad del alma para reconocer la armonía, la claridad y la perfección en los seres.

Para que algo sea verdaderamente bello, según Santo Tomás, deben cumplirse tres condiciones esenciales: *integritas* (integridad o perfección) que la cosa esté completa, sin faltarle nada, *consonantia* (proporción o armonía) que las partes de la cosa estén en armonía entre sí, formando una unidad coherente. y *claritas* (esplendor o luminosidad) que la cosa tenga una cierta claridad que haga resaltar su forma.. Estas propiedades no solo definen la belleza sensible en el arte y la naturaleza, sino que también reflejan la belleza divina, fuente última de toda perfección.

La *proporción áurea* se relaciona directamente con la *consonantia* tomista, ya que ambas expresan un principio de orden, equilibrio y armonía en la realidad. Además, dado que Santo Tomás considera que la belleza es un reflejo de la perfección divina, el hecho de que la proporción áurea aparezca en la naturaleza (en la disposición de los pétalos de una flor, en la espiral de los caracoles o en las galaxias) refuerza la idea de un cosmos ordenado por principios inteligibles.

Al aplicar la proporción áurea en el arte pictórico del Renacimiento, los artistas no solo lograban una armonía visual, sino que buscaban expresar un ideal de belleza que resonara con la filosofía tomista. Cada obra que integra esta proporción se presenta como un microcosmos de perfección: en su *integritas*, refleja la plenitud del ser; en su *consonantia*, el equilibrio de las partes reverbera la armonía del cosmos; y en su *claritas*, una luz casi divina revela la obra como algo más que imagen, como un eco de la Belleza misma que eleva al espectador hacia lo trascendente. Recordemos que, para Santo Tomás, bello es aquello cuya sola aprehensión nos agrada de por sí.

¿Y quién no se ha dejado maravillado por el *Juicio Final* de Miguel Ángel? Ante su inmensidad, ¿no sentimos acaso que la belleza trasciende lo meramente visual para tocar las fibras más íntimas de nuestra existencia? Es una obra que no solo cautiva por su técnica y proporción, sino que confronta al espectador con las grandes preguntas de la humanidad: la justicia, la redención y el destino eterno. ¿Cómo permanecer indiferentes ante la fuerza de cada figura, ante el drama que se despliega como un espejo de nuestras propias aspiraciones y temores? Más que una pintura, el *Juicio Final* es un llamado a contemplar lo sublime, aquello que nos recuerda nuestra pequeñez ante lo eterno y nuestra grandeza al ser partícipes

de lo divino. ¿Qué es entonces lo sublime? Es aquella hermosura que nos sobrecoge por la grandiosidad y magnitud y majestad de su objeto (Ibáñez, 2023, p. 119).

3.2.2 La sensibilidad ante lo bello: el gusto estético

¿Existe realmente la belleza sin la capacidad de percibirla y apreciarla? ¿Es la belleza una cualidad objetiva de los objetos o solo el reflejo de un juicio subjetivo? Si el ser humano puede experimentar la belleza hasta el punto de conmoverse y, a partir de ello, categorizar lo que ve como feo, bello u horroroso, la estética se pregunta: ¿qué hace que algo sea considerado bello o feo? ¿Es la belleza un atributo inherente a la obra de arte o depende del sujeto que la contempla? Dicho de otro modo, los cuadros que hemos analizado a lo largo de los capítulos, ¿son intrínsecamente bellos o feos, o simplemente nos parecen de una forma u otra en función de nuestra sensibilidad, cultura e historia personal?

¿Es posible un juicio estético objetivo? Es decir, ¿podemos afirmar que algo es bello o feo para todos, del mismo modo en que una roca es dura para cualquiera que la toque? Esta cuestión ha inquietado a la filosofía desde antes de que la estética se consolidara como disciplina. Platón, por ejemplo, se interrogaba sobre la belleza con la misma seriedad con la que indagaba en la verdad y el bien, sin sospechar que, milenios después, sus diálogos que abordan lo bello serían clasificados bajo la categoría de estética.

A lo largo de la historia, diversas corrientes filosóficas han intentado explicar la experiencia estética, pero quizá el lector se pregunte si realmente tiene tanta relevancia. ¿Es la estética solo un juego intelectual o una cuestión de museos y obras de arte? Sin embargo, la belleza se manifiesta más allá de las galerías y las salas de exposición: la encontramos en la música, el cine, el teatro e incluso en los pequeños detalles de la vida cotidiana. La experiencia estética no se limita en este caso a la contemplación de una pintura renacentista, sino que nos rodea constantemente, en cada obra de arte que nos conmueve y nos invita a mirar el mundo con nuevos ojos.

¿Es la estética simplemente la filosofía del arte? La respuesta corta es no. Si bien el arte es una de las expresiones más altas de lo estético, la experiencia estética no se agota en la contemplación de una obra creada por el ser humano. Podemos experimentarla al observar un paisaje irlandés cubierto de niebla, al seguir con la mirada el movimiento armonioso de dos perros corriendo, o incluso al ser testigos de la sobrecogedora fuerza de un terremoto o

un tsunami. La naturaleza, los animales, el cosmos entero no son arte en el sentido estricto, pero nos despiertan un juicio estético: nos llevan a exclamar "¡Qué hermoso!", "¡Qué horroroso!", "¡Qué sublime!". La estética, por tanto, no es solo una reflexión sobre el arte, sino sobre la manera en que la realidad misma se nos manifiesta como algo digno de ser contemplado.

Esta capacidad de experimentar lo bello, lo terrible o lo sublime no es superficial; es una clave profunda en nuestra comprensión del mundo. Quizá por eso Nietzsche, en *El nacimiento de la tragedia*, sugiere que la existencia solo puede justificarse como un fenómeno estético. Si observamos el mundo desde una perspectiva moral, podríamos encontrarlo justo o injusto; pero si lo contemplamos estéticamente, descubrimos en él una riqueza inagotable de formas, contrastes y significados. No es casualidad que, cuando alguien se pregunta si la vida vale la pena, el juicio final rara vez sea de orden lógico o moral, sino estético: ¿es bella, horrible o sublime la vida?

El concepto de lo sublime ha acompañado la reflexión estética desde la Antigüedad. Fue Pseudo-Longino quien, en su tratado *Sobre lo sublime*, le dio su primera categoría filosófica, vinculándolo a lo grandioso y elevado, a aquello que trasciende la medida humana. Más adelante, en el Renacimiento, la noción de lo sublime se relacionó con la *terribilitá* de Miguel Ángel Buonarroti, ese poder expresivo que impone admiración y temor a la vez. En este sentido, lo sublime no solo se encuentra en la violencia de una tormenta o la inmensidad del océano, sino también en la potencia emocional de una obra de arte capaz de sacudimos hasta lo más profundo. Su *Moisés*, con la tensión contenida en sus músculos y su mirada fulminante, parece a punto de ponerse en pie para reprender a los hombres. Su *David*, lejos de la serenidad de versiones anteriores como la de Donatello, irradia una intensidad feroz, una fuerza latente que se percibe en cada fibra de su cuerpo. Pero quizás sea en la Capilla Sixtina donde la *terribilitá* alcanza su máxima expresión: el *Juicio Final*, con sus cuerpos monumentales en dramático movimiento, los condenados que se retuercen de angustia y el Cristo Juez que levanta su brazo con un gesto implacable, nos sumergen en una visión aterradora y majestuosa de la divinidad

Pero, si la estética nos ayuda a comprender nuestra relación con el mundo, ¿puede también mejorar nuestro gusto? Aquí la cuestión se complica. No se trata simplemente de refinar nuestras preferencias o de imponer un criterio universal sobre lo bello. La estética no

tiene el poder de hacer que una persona disfrute más de la música clásica que del rock, ni de convencer a alguien de que una catedral gótica es "más bella" que un rascacielos de acero y vidrio. Lo que sí puede hacer es profundizar nuestra comprensión de por qué sentimos lo que sentimos. En este sentido, la estética no busca dictar qué debemos admirar, sino permitirnos entender los mecanismos y las razones de nuestro juicio estético. Su finalidad, como la de toda filosofía, es la de alimentar nuestra curiosidad intelectual.

Es evidente que el gusto no es universal ni homogéneo: cada persona tiene sensibilidades distintas, modeladas por su historia, su cultura y su educación. Sin embargo, aunque no todos reaccionemos igual ante una obra de arte o un paisaje, la reflexión estética nos invita a mirar más allá de lo inmediato, a descubrir dimensiones ocultas en lo que contemplamos, y a enriquecer nuestra relación con el mundo a través de la belleza, el asombro y la contemplación.

Para poder reconocer la belleza es necesario que nos ilumine un foco interior o como Miguel Ibañez menciona "el buen gusto estético es, el sentido común en materia de arte y belleza" El gusto es degustación y discernimiento a la vez. En la actualidad, el concepto del gusto estético ha sido simplificado y desvirtuado por las dinámicas de las redes sociales. Los botones de "me gusta", "me encanta" o "no me gusta" han reducido la experiencia estética a un juicio instantáneo y superficial, desconectado de cualquier análisis profundo o valor objetivo. Esta trivialización no solo afecta nuestra capacidad de apreciar el arte, sino también nuestra sensibilidad hacia la belleza en sus múltiples formas. En lugar de promover una degustación consciente y un discernimiento enriquecido por el contexto cultural, las interacciones digitales alimentan una inmediatez que apaga el diálogo interno y, con ello, la posibilidad de que la belleza nos transforme y conmueva verdaderamente.

Y ese enriquecimiento y sensibilidad internos surgen de desarrollar el hábito de interiorizar, de no pasar por alto todo aquello que nos puede enseñar algo. Este diálogo con nosotros mismos despierta el ojo del alma que mira, no solo lo superficial, sino todo lo que la vida y la naturaleza nos pueden desvelar.

3.2.3 Los sentidos se deleitan en las cosas proporcionadas

El interés de tantos artistas por la proporción áurea no es casualidad; su uso en la composición de obras pictóricas responde a la búsqueda de un equilibrio visual que resuene

con la percepción humana de la belleza “la cuestión de si esta proporción posee cualidades intrínsecamente estéticas ha dado lugar a numerosos estudios psicológicos y filosóficos que intentan explicar por qué nuestra sensibilidad se ve atraída por estas relaciones matemáticas” (Livio, 2006, p. 199).

En este sentido, la proporción áurea no solo es una herramienta compositiva, sino que también se inscribe dentro de la reflexión estética sobre la armonía y el deleite sensorial, elementos clave en la experiencia de lo bello.

Santo Tomás de Aquino intentó capturar la relación fundamental entre la belleza y las matemáticas, destacando que la armonía y la proporción son elementos esenciales en la percepción de lo bello. Las matemáticas, como lenguaje universal, permiten describir este orden a través de conceptos como la simetría y la proporción, que son principios fundamentales para la apreciación estética. En este sentido, el ser humano experimenta un deleite natural ante formas que siguen reglas geométricas y que reflejan un orden subyacente en el mundo. Esto explica, en parte, el atractivo de la proporción áurea en el arte, ya que, al ser una relación matemática que aparece tanto en la naturaleza como en la creación humana, evoca una experiencia sensorial de armonía y perfección. Para Aquino, la belleza trasciende la mera técnica y se convierte en una manifestación del orden divino, accesible a través de las proporciones matemáticas que encontramos en el universo.

3.3 La belleza eleva

A medida que el objeto bello atrae nuestra atención completamente, nos hace olvidarnos de nosotros mismos por un momento, de tal modo que sentimos como si nos perdiéramos en él, precisamente esta pérdida, este olvidarnos de nosotros mismos es el grado más alto de placer puro y desinteresado que nos puede brindar la belleza (Shiner, 1999, p.205-206).

La belleza tiene un poder de “elevación”. Este concepto se basa en la idea de que, más allá de ser algo placentero a la vista, tiene la capacidad de despertar una sensibilidad especial, un impulso hacia lo trascendente o hacia un ideal superior. Al utilizar la divina proporción, los artistas no sólo imitaban la naturaleza, sino que buscaban elevarla, buscando una armonía que pudiera reflejar la perfección de la creación misma.

Por ejemplo, Leonardo da Vinci, como ya se ha visto, diseñó *La Última Cena* estructurando el espacio y la disposición de las figuras. Se observa que el punto de fuga de la perspectiva converge en el rostro de Cristo, el personaje central, resaltando su divinidad y rol como el eje de la composición. Además, Leonardo logra una conexión profunda con la naturaleza: en lugar de limitarse a representar una escena humana, capta una armonía mística, una ordenación ideal de las figuras y el espacio que invita al espectador a contemplar la serenidad y solemnidad de Cristo en el centro de la escena. Esta armonía era vista como un eco de la perfección divina, logrando que el arte dialogara directamente con la naturaleza y con Dios.

Miguel Ángel, Rafael y otros lograron obras que no solo eran bellas en el sentido estético, sino que aspiraban a ser una manifestación terrenal de lo trascendental. Hemos visto que esta idea es herencia de la concepción filosófica platónica. Platón sostenía que lo material es solo una sombra de lo eterno e inmutable, y el arte, al reflejar estas Ideas en el mundo físico, tiene el poder de acercarnos a lo divino. Para los artistas del Renacimiento, la obra de arte no solo debía cumplir con los principios estéticos de belleza, sino que debía ser una ventana al orden celestial, un intento por captar la perfección divina a través de la perfección de las formas físicas.

La obsesión de estos artistas por la precisión y el detalle era un esfuerzo consciente por alcanzar una armonía ideal, que en la naturaleza rara vez se encuentra de manera tan pura, pero que al ser relacionada con lo divino se convierte en algo más que un simple ejercicio técnico. Desde la perspectiva de Santo Tomás de Aquino, el arte es un reflejo del orden divino que se manifiesta tanto en la creación humana como en la naturaleza. Para Aquino, la belleza no es solo una cuestión estética, sino que es una cualidad que refleja la presencia de Dios en el mundo. Por tanto, al crear una obra de arte perfecta, estos artistas no solo buscaban la belleza en términos humanos, sino que aspiraban a una imitación de la perfección divina, como un acto de alabanza y asombro hacia el orden natural y divino. Esta búsqueda de la perfección artística no era solo un fin en sí mismo, sino una forma de participar en el cosmos ordenado, reflejando la divinidad en sus obras y, a través de ellas, acercándose al principio creador que les daba origen. La belleza, entonces, nos eleva porque nos lleva a descubrir una huella divina en el mundo, despertando en nosotros un deseo de unión con el Creador.

3.4 Lo bello como esencia y fin del arte

¿Qué es el arte? ¡Vaya pregunta! Lev Tolstói menciona que “el arte es la arquitectura, la escultura, la pintura, la música y la poesía en todas sus manifestaciones; tal es la respuesta que suele ofrecer el hombre corriente, el aficionado al arte e incluso el artista mismo, suponiendo que el tema del que habla está meridianamente claro y todo el mundo lo entiende de la misma manera” (Tolstói, 2007, p. 33).

El arte, en su definición, es sencillamente un producto capaz de procurar a su productor un goce activo y hacer nacer una impresión agradable en cierto número de espectadores o de oyentes, con independencia de toda consideración de utilidad práctica. El arte es esa actividad que crea belleza, será la respuesta del hombre cultivado.

Ha guardado con la belleza una relación compleja y cambiante a lo largo de los siglos. En la tradición clásica, se consideraba bella la imitación perfecta de la naturaleza, de modo que los artistas procuraban reproducir rigurosamente este ideal a partir de estrictos cánones. Sin embargo, la belleza no es un asunto exclusivo de los artistas. De ella se han ocupado a lo largo de la historia pensadores de muy diversas disciplinas, que han hecho esfuerzos por definirla o intentar comprenderla mejor. ¿De dónde, sino de la belleza natural, procedería esa inspiración? Para el pensar metafísico de la belleza como propiedad trascendental del ser, no puede en modo alguno excluir a la naturaleza, se vincula con cualidades como la sofisticación, la sensibilidad estética, el conocimiento y el cultivo del intelecto.

Un concepto clave de la filosofía del arte es aquel que lo define como *mímesis*, “imitación” de la naturaleza o de la realidad. Su origen se remonta a Platón; su formalización se debe a Aristóteles, que lo forjó en primer lugar de cara a la tragedia, pero lo extendió también a las demás artes de su tiempo. Y luego, pasando por el helenismo, ese concepto fue trabajado por los medievales, y reformulado por gran parte de la modernidad.

¿Qué entendió Aristóteles por *mímesis*? Entendió lo que llamaríamos “representación” o incluso “expresión”, algo distinto de una imitación. Y explica que, si una cosa fuera un producto de la naturaleza, estaría construida tal como lo está por el arte, y si es producto del arte, parecería hecho por la naturaleza “lo que se “imita” pues, no es tanto lo hecho por la naturaleza, como su propio hacer o modo de hacer” (Ibáñez, 2023, p. 112). La supuesta oposición entre *mímesis* y creación, entre imitación e invención, no deja de ser un

malentendido: si esos términos se toman en un sentido propio, todo arte es ambas cosas a la vez.

3.5 La forma: estructura y significado del arte

Una vez que hemos considerado la belleza como esencia y fin del arte, es necesario profundizar en cómo esta belleza se manifiesta a través de la forma, entendida como la estructura y organización concreta de las obras artísticas. La forma, entonces, no es un contorno superficial, sino una expresión ordenada y armónica que permite que la belleza sea experimentada de manera plena. En este sentido, podemos recurrir a San Agustín, quien, influenciado por la cultura griega y latina, profundizó en los principios filosóficos que subyacen a la creación artística. San Agustín, conocido por su admiración tanto por Platón y Plotino como por Cicerón, consideraba que el arte debía estar basado en principios fundamentales como el orden, el número y la forma.

El orden, para Agustín, es sinónimo de armonía, que es esencial para que una obra sea considerada bella; el número, entendido como la ley inalterable del ser y el acontecer, subraya la idea de que el universo y el arte siguen un patrón lógico y racional; y la forma es la manifestación concreta de ese orden armonioso, en la cual los elementos se disponen de manera que reflejan la perfección divina. Estos principios, presentes en el pensamiento agustiniano, tuvieron una profunda influencia en la evolución del arte y la filosofía durante más de once siglos, ya que proporcionaban un marco para entender cómo la belleza no es un atributo ideal o espiritual, sino que también requiere de una estructura ordenada que permita su manifestación en el mundo físico.

Para san Agustín, la idea de forma en las cosas bellas es de dos tipos: todo cuanto existe es corpóreo o incorpóreo, si es corpóreo se debe a la forma sensible; si es incorpóreo, a la inteligible. Todo cuanto existe no puede existir sin alguna forma. Coincide con los griegos, en particular con Platón, que exista el mundo incorpóreo, mas no el de las ideas y, con Aristóteles, el mundo sensible que es primariamente donde se puede aplicar sensiblemente el arte.

El artista, al producir formas bellas, no solo representa la materia, sino que también busca traducir a la realidad material una forma ideal que él contempla en su alma, en un proceso que vincula lo terrenal con lo trascendental. Esta concepción se puede conectar con

la visión agustiniana, influenciada por Platón, según la cual el mundo material es una copia imperfecta de las Ideas perfectas, y el arte tiene la función de reflejar estas Ideas divinas. Aunque Agustín no se enfocó específicamente en la actividad artística, su pensamiento influyó en la visión renacentista del arte como un medio para alcanzar la verdad universal. Así como Leonardo da Vinci creía que el arte no era solo una representación de la naturaleza, sino una forma de descubrir la verdad, también se veía en su obra una alineación entre la búsqueda del artista y la belleza inherente en la creación divina.

Por otra parte, Rafael Sanzio, en su habilidad para crear composiciones armoniosas y figuras de una belleza serena y equilibrada, también reflejaba esta concepción de la belleza ideal. Su arte simboliza la paz y la perfección que los renacentistas asociaban con el ideal de belleza universal. Su famosa *Escuela de Atenas*, por ejemplo, representa el ideal de una armonía intelectual y estética que conecta la perfección visual con el pensamiento filosófico.

La forma significa el contacto más inmediato de la belleza; la forma bella, por la unificación de las partes afines; el orden penetra la composición ontológica misma constituyendo un todo y el número, viene a aplicar, en última instancia, esa disposición ordenada del ser por una razón, principio, ley o ritmo organizador y perfeccionador del mismo. (Ibáñez, 2023, p. 46)

Todas las cosas son tanto mejores cuanto más moderadas, hermosas y ordenadas. Así es como se llega a juzgar que, existe un orden progresivo: cosas, hombre, belleza, Dios. Forma no implica sólo existencia cierta, sino que parece aspirar a más: a logro y belleza. Ya en el siglo XIII santo Tomás había afirmado inspirándose en Avicena: por la forma se significa a perfección y certeza de cualquier cosa (Ramos, 2015, p. 64).

En cuanto a la concepción estética, se ha hecho la distinción entre forma y contenido, y existe un paralelismo entre esa concepción filosófica de forma-materia y forma-contenido. La belleza creada por el hombre tiene entre sus características un aspecto formal, mezcla de intuición y razón. La belleza es, pues, forma, porque la contemplamos de manera objetiva, observando sus estructuras, proporciones y armonía. Esta forma es el aspecto perceptible, que se presenta ante nosotros y que puede ser analizado racionalmente. Sin embargo, la belleza también es vida, porque al interactuar con ella, la sentimos profundamente en nuestro ser.

No se trata solo de una experiencia visual, sino de una reacción emocional que despierta en nosotros una sensación subjetiva, una vivencia interna que transforma nuestra percepción. Así, la belleza se convierte en un fenómeno dinámico que no solo se aprecia con la razón, sino que también se vive a través de la sensibilidad. La forma y la vida coexisten en la belleza: la primera es el medio estructural que percibimos, mientras que la segunda es la emoción y la vivencia que despierta en nosotros. La belleza, en última instancia, no solo es algo que se observa, sino algo que se siente y se experimenta, fusionando la contemplación racional con la emoción visceral.

3.6 La visión estética en el renacimiento

En el Renacimiento, las “ideas estéticas”, resultan escasas y poco fieles en relación con el gran contexto de esa época donde comienza el proceso que lleva, en desarrollo unitario, hasta su crisis final en nuestra propia época. Es preciso, pues, prestar atención, aunque sea muy brevemente, a los caracteres generales de la mentalidad renacentista, así se entenderá el carácter fragmentario y a veces paradójico que tuvieron sus afirmaciones conceptuales explícitas sobre temas de arte y belleza.

Como se ha señalado, con el ocaso del giottismo se extingue progresivamente la pintura cristiana espontánea, la cual había sido el vehículo primordial para la expresión religiosa durante la Edad Media. A partir de este momento, los objetivos del arte se emancipan de la tutela eclesiástica, alcanzando una autonomía que lo desvincula de su función estrictamente religiosa. Este proceso de independencia del arte, que encuentra su mayor expresión en el Renacimiento, se ve acompañado por una revalorización de los principios humanistas, que propugnan un arte que, en lugar de limitarse a la representación de lo divino, comienza a representar la figura humana en su propia dignidad y belleza, más allá de cualquier contenido teológico. A medida que se da paso a una visión más secular de la pintura, se reconoce la necesidad de la formación técnica y conceptual proporcionada por los maestros pintores, en lugar de la dirección doctrinal de los teólogos. Los papas, aunque aún vinculados al patronazgo de las artes, favorecen una pintura cuyo objetivo ya no es únicamente la edificación espiritual, sino también la manifestación estética, adoptando la religión como un mero pretexto que facilita la expresión artística. La predicación, en consecuencia, cede su lugar a una pintura cuyo principal fin es la exploración de la belleza y

la expresión formal, inaugurando una nueva era en la que el arte se configura como una disciplina autónoma, cuya finalidad trasciende lo religioso y se orienta hacia lo estético y lo humano.

En el Renacimiento el gusto por el mundo sensible es decisivo. “El universo material, de ahora en adelante, inspira amor por sí mismo y ya no como lenguaje simbólico. A esto se debe la primera conquista de Florencia: el cuerpo y la figura de humanos” (Bayer R, 2014, p. 101). El Arte Renacentista recupera e imita aspectos del arte greco-romano, como la armonía y la proporción como ideal de belleza, además de los temas mitológicos, poniendo al ser humano como centro de todas las cosas, logrando una mezcla entre imágenes paganas y religiosas, pero poniendo a la humanidad como el centro. Predominaba la idea de razón por sobre la fe. Al mismo tiempo que la iglesia pierde el poder y el control social.

Sostiene además que el conocimiento conduce a la felicidad del hombre, por lo tanto, el sufrimiento es consecuencia de la ignorancia, pone especial interés en crear una respuesta emocional en el espectador ya que las obras buscan la perfección, equilibrio, simetría y proporción en las líneas como una forma de expresión del racionalismo científico y filosófico de la época. Esto se refleja tanto en la pintura como en la escultura, en particular la forma y las proporciones del cuerpo humano. Las obras tienden a la monumentalidad y las posturas dramáticas, como también se utilizan objetos cotidianos y formas sutiles para dar un significado adicional a la creación artística.

Las artes plásticas, fueron concebidas como un vehículo para expresar conocimientos profundos en disciplinas como la geometría, la matemática, la anatomía, la botánica y la filosofía. En esta época, se luchó por el reconocimiento de las artes visuales no como una forma de expresión estética, sino también como un medio legítimo de conocimiento, capaz de transmitir verdades universales sobre la naturaleza humana y el cosmos. Así, se abordaron temas de gran trascendencia cultural, como la mitología, la historia, el cuerpo humano y la naturaleza, a través de retratos individuales, escenas mitológicas e históricas, así como paisajes hiperrealistas, detallados y cargados de una meticulosa observación del mundo natural. En este contexto, se otorga una especial atención al uso de colores vibrantes, a la modelación de la luz y a los efectos de sombra, buscando la verosimilitud en el naturalismo y una representación precisa y fiel de la realidad. La técnica de la pintura al óleo sobre lienzo,

junto con los avances en las impresiones finas, permite un grado de detalle nunca alcanzado en la historia del arte.

Simultáneamente, surge y se consolida la pintura de caballete como una forma autónoma de expresión artística. El realismo, entendido como la representación objetiva de la realidad basada en la observación directa de la cotidianidad, se presenta en esta fase con un refinamiento minucioso. Se busca imitar la naturaleza con tal exactitud que la obra rivaliza con el objeto representado, constituyendo así lo que podría denominarse un "naturalismo limitado", dado que la representación no es completamente fiel, sino que se ve matizada por factores como la interpretación subjetiva y la estilización. A pesar de la atención al detalle, la expresión dramática y la decoración se superponen al naturalismo, impidiendo que este último ocupe un espacio puramente libre de intervención artística. El gesto, tan frecuente en las composiciones de la época, se basa más en la imaginación del artista que en una mera observación detallada, y el paisaje de fondo, a menudo, adopta una dimensión convencional que responde más a las convenciones artísticas que a la replicación fiel de la naturaleza. La obra no solo busca representar la realidad, sino también interpretarla, transformarla y, en muchos casos, embellecerla, imbuyéndola de una carga simbólica y emocional.

3.7 El arte es una armonía paralela a la naturaleza

En el Renacimiento podemos decir que la belleza es una armonía entre todas las partes, en la unidad que conforma, según una determinada norma, de manera que no se pueda añadir o quitar o cambiar nada sin que quede desmejorada. Se trata de algo grande y si en el Renacimiento a la proporción áurea se le denominaba La Divina Proporción entonces la belleza se puede tratar de algo grande y divino, a cuyo objetivo hay que consumir todas las fuerzas de la habilidad técnica y del ingenio; y es insólito, incluso para la misma naturaleza, que se consiga producir una obra rotundamente impecable y perfecta en todas sus partes.

El artista más representativo de esta época es Botticelli que, aunque no tiene una mención especial dentro de este trabajo en los representantes del Renacimiento es el más lineal y enamorado de lo inestable y lo fugitivo. Su arte se compone de cuatro elementos: es una estética del trazo, del plano, del arabesco y antes que nada una estética del instante.²

² En el anexo 3 el lector podrá encontrar su obra más famosa: *El nacimiento de Venus*, es un canto a la vida, al amor fecundo y sereno, a la reunión de todas las fuerzas de la naturaleza.

3.8 El número más bello de todos: el número áureo

Se ha indicado que en el mundo no hay lugar para las matemáticas antiestéticas y que puede ser difícil definir la belleza matemática. El interés humano por la armonía de los números se formalizó en la matemática, lengua universal con la que se relacionaron todas las ciencias.

En el tiempo de los presocráticos, Pitágoras y la escuela pitagórica observaban las relaciones numéricas en el universo, el espacio interestelar y los fenómenos astronómicos. Si encontraban que la realidad misma era de índole matemática, algunos científicos modernos consideran más bien que las matemáticas pueden aplicarse a la realidad porque ella misma no dice nada. Es como un marco vacío dentro del cual cabe todo. (Ramos, 2015, p.49).

La belleza sitúa a las matemáticas a medio camino entre el arte y la ciencia: un arte con aplicaciones. Y esa importancia de los valores estéticos en las matemáticas refuerza la inevitable relación entre la ciencia abstracta por excelencia y la sensibilidad emocional propia de la especie humana. En el libro *The Study of Mathematics* (1903), Bertrand Russel plantea que “las matemáticas poseen no solo verdad, sino cierta belleza suprema; una belleza fría y austera, como la de la escultura, sin atractivo para ninguna parte de nuestra naturaleza más débil” (Durán, 2010, p. 3), sin la magnífica atracción de la pintura o la música, aunque sublimemente muy pura y capaz de una perfección rigurosa como aquella que sólo el arte más grandioso puede mostrar. El verdadero espíritu del deleite, de exaltación de ser más que hombre, que es la medida de la excelencia más elevada, se encuentra en las matemáticas.

La matemática se define por el concepto de orden, cuya armonía se vincula con la belleza de ideas y estructuras. Lo bello-matemático no está tan lejos como parece de lo bello-musical o de lo bello-poético, son lenguajes que basan su equilibrio en relaciones inseparables entre estructuras de la razón y zonas de la intuición.

La proporción áurea, al establecer el equilibrio en la desigualdad, se revela como un principio fundamental que ha guiado diversas disciplinas a lo largo de la historia. Como ya se ha expuesto, ha sido aplicada en la proporcionalidad de los miembros del cuerpo humano y en el arte pictórico, así como en las formas presentes en la naturaleza. Aunque en este trabajo no se han abordado otras aplicaciones, es importante destacar su presencia en las reglas de composición arquitectónica, donde también juega un papel crucial en la creación de armonía y belleza.

4. El trazo final: diálogo entre matemáticas, arte y filosofía

No es pequeño el reto que enfrentan en la actualidad la Estética y la Filosofía del arte o de la belleza. Hemos visto que los términos “arte” y “belleza” no han significado lo mismo porque los términos evolucionan a la par que las ideas y que las obras de arte mismas.

En este contexto, no es lo mismo reflexionar filosóficamente frente al Partenón de Atenas que ante *El hombre de Vitruvio*. Detenerse a analizar los matices de los conceptos de arte y belleza en cada una de estas obras, considerando a cada pintor del Renacimiento, habría complicado este análisis, precisamente por ser filosófico y no histórico. Por ello, se ha optado por seleccionar a los pintores más representativos y sus obras más emblemáticas, con el fin de proporcionar al lector una visión unificada y positiva sobre la materia. Así, se busca responder a las preguntas fundamentales: ¿existe un impacto estético de la proporción áurea en el arte pictórico renacentista? ¿Hay una conexión entre la proporción matemática y la experiencia estética? ¿Es *phi* realmente una fórmula matemática capaz de generar una experiencia emocional o trascendental en las obras que lo contienen?

4.1 La belleza de un teorema: relación entre las matemáticas y el arte

¿Existirá alguien que considere al arte y las matemáticas como dos entidades completamente incompatibles, como el agua y el aceite? ¿Es posible que un seminarista, por ejemplo, rechace las matemáticas simplemente porque “no le sirven” para su labor religiosa, mientras que se siente atraído por el arte (sobre todo el sacro) debido a su vocación sacerdotal? Es decir, ¿pueden concebirse estas dos áreas del conocimiento como irreconciliables, de tal modo que no se puedan ver ni en pintura? La belleza de un teorema matemático, al igual que la belleza de un verso en poesía, depende en gran medida de su profundidad y estructura interna. En el caso de las matemáticas, la elegancia y la seriedad de un teorema son las que otorgan su belleza, mientras que, en la poesía, la belleza de un verso también radica en la significancia de las ideas que expresa. Ambos, en sus respectivos campos, buscan una perfección que trasciende la mera función utilitaria, revelando un orden estético en lo que inicialmente podría parecer ajeno a la creatividad “cuando las ideas tienen significación y la tesis sentido, nuestras emociones son tocadas mucho más profundamente. Las ideas sí importan en el patrón, incluso en la poesía, y mucho más aún, naturalmente, en las matemáticas.” (Ramos, 2015, p. 53).

Se ha visto como la proporción tiene una base matemática. Las matemáticas proporcionan las herramientas para medir y calcular proporciones precisas en el arte. La proporción áurea, se basa en una relación matemática específica y se utiliza en el diseño artístico. La belleza, tradicionalmente asociada con el arte, también puede hallarse en el ámbito abstracto de las matemáticas. La proporción áurea resultó ser, por un lado, la más simple de las fracciones continuas (pero también el “más irracional” de los números irracionales) y, por el otro, el corazón de un número inacabable de fenómenos naturales complejos. De algún modo, siempre aparece por sorpresa en la yuxtaposición de lo simple y lo complejo, en la intersección de la geometría euclidiana y la geometría fractal

La idea de que un teorema matemático puede ser hermoso no es nueva; matemáticos como Henri Poincaré y G. H. Hardy han hablado sobre el placer estético que surge de una demostración elegante. Esta conexión entre la belleza matemática y artística revela un puente entre dos mundos que, aunque aparentan ser opuestos, comparten una búsqueda común: el orden, la armonía y la verdad.

Por ejemplo, el teorema de Pitágoras o la identidad de Euler ($e^{i\pi} + 1 = 0$) son admirados no solo por su utilidad, sino porque sintetizan verdades complejas en una forma sorprendentemente simple y armoniosa. Aristóteles, al hablar de la belleza, subrayó que "lo bello está en el orden, la proporción y lo definido" (*Metafísica*, 1078a). Estas cualidades son precisamente las que destacan en un teorema matemático.

Hemos visto como el arte del Renacimiento, encontró en las matemáticas un lenguaje para expresar la belleza. Leonardo da Vinci encontró esa manera de estructurar sus obras, buscando alcanzar un ideal de perfección y armonía. Esto resuena con la afirmación de Platón en el *Timeo*, donde describe al Demiurgo creando el cosmos según principios geométricos y proporciones matemáticas. La matemática, entonces, no solo describe el universo físico, sino que también inspira a los artistas en su búsqueda de lo sublime. En el campo del grabado, por ejemplo, encontramos un cuadrado mágico en la obra *Melancolía* del artista renacentista Alberto Durero. Hay que recordar que los cuadrados mágicos son tablas o matrices donde se colocan números enteros en forma de cuadrado; de tal manera que la suma de los números por columnas, filas y diagonales principales dará el mismo resultado (véase el anexo 4).

San Agustín afirmaba que "la belleza es el resplandor de la verdad" (*De vera religione* 32). Desde esta perspectiva, y según mi interpretación, un teorema matemático adquiere su

belleza porque desvela una verdad oculta del universo de manera clara y comprensible. De manera análoga, una obra de arte, más allá de su valor estético, transmite una verdad profunda acerca de la condición humana o de la naturaleza misma. En este sentido, tanto la demostración de un teorema como la creación artística son actos paralelos: ambos tienen como propósito manifestar lo verdadero a través de lo bello, revelando en su forma una comprensión profunda del mundo que nos rodea.

Tanto las matemáticas como el arte requieren intuición y creatividad. El descubrimiento de un teorema muchas veces surge de una inspiración inicial que se asemeja al momento creativo de un artista. El matemático Jacques Hadamard exploró este paralelismo en *The Psychology of Invention in the Mathematical Field*, donde comparó el proceso de descubrimiento matemático con el acto creativo en el arte.

La relación entre las matemáticas y el arte demuestra que la belleza no es exclusiva de lo sensible o lo abstracto, sino que es un principio unificador que trasciende disciplinas. La simplicidad y la elegancia de un teorema matemático, al igual que la armonía de una pintura, revelan el orden inherente al cosmos y evocan en el ser humano una sensación de asombro y trascendencia. Matemáticos y artistas, en su búsqueda de la verdad, nos recuerdan que la belleza no es un fin en sí mismo, sino un reflejo de lo eterno y universal.

Para Livio, la relación entre la belleza y las matemáticas no es un tema sencillo de abordar. Al referirse a los experimentos psicológicos que examinan el impacto visual del rectángulo áureo, evita deliberadamente el uso del término “bello”, consciente de la ambigüedad que conlleva la definición de belleza. Desde su perspectiva, la belleza es un concepto inherentemente subjetivo y escurridizo, por lo que prefiere argumentar desde una óptica matemática y científica, más objetiva y precisa. A pesar de reconocer la relevancia fundamental de la proporción áurea en diversas áreas del conocimiento —como las matemáticas, las ciencias naturales y los fenómenos biológicos—, Livio propone abandonar la idea de que esta proporción funcione como un modelo fijo y universal de la estética, tanto en la representación del cuerpo humano como en las artes visuales. En su análisis, si bien reconoce la presencia de la proporción áurea en la naturaleza, las estructuras biológicas y algunas obras de arte, critica la tendencia a exagerar su presencia en el arte renacentista. Para él, el énfasis excesivo en la proporción áurea como fórmula de belleza podría llevar a una simplificación de la experiencia estética, relegando la complejidad y la riqueza de la

creatividad humana a una regla matemática rígida. En este sentido, Livio invita a reflexionar sobre la relación entre las matemáticas y el arte no como una imposición de patrones, sino como una interacción entre las leyes del orden natural y la expresión artística, reconociendo tanto su complementariedad como sus limitaciones.

Por su parte, Eco ha señalado que la sección áurea ha adquirido una especie de estatus mítico en la cultura contemporánea, siendo invocada por doquier como un "ábrete sésamo" que garantiza el acceso a la belleza. Sin embargo, Eco cuestiona la validez de esta visión reduccionista, invitándonos a preguntarnos: ¿realmente los artistas renacentistas eran tan obsesivos con la proporción áurea como nos gusta creer? Según Eco, existe una tendencia a proyectar nuestras propias interpretaciones sobre el pasado, y la constante repetición del mito de la proporción áurea podría ser un ejemplo de ello. La belleza, para Eco, no es un fenómeno que pueda encapsularse en una fórmula matemática. Al contrario, es algo mucho más complejo, ambiguo y profundamente humano. Como la verdad, la belleza es escurridiza, llena de contradicciones y paradojas. Reducirla a una mera ecuación matemática, como a veces se sugiere, constituye un acto de violencia intelectual, pues se limita el alcance de lo estéticamente sublime a un simple cálculo. El arte, según Eco, no busca ofrecer respuestas definitivas ni fórmulas preestablecidas, sino que nos enfrenta con lo inesperado, con lo ambiguo, con aquello que no podemos comprender completamente. Y es precisamente en esa incompletitud, en ese espacio de incertidumbre, donde reside su verdadero poder transformador.

De este modo, Eco se aleja de las perspectivas de autores como Mario Livio, quienes, aunque conscientes de la complejidad de la proporción áurea, defienden su influencia fundamental en el arte y la naturaleza, parece abrazar una postura más crítica, subrayando que el arte debe ser entendido como una experiencia subjetiva, libre de las restricciones de las reglas matemáticas, que puede ofrecer una reflexión más profunda sobre la condición humana a través de lo ambiguo, lo incompleto y lo contradictorio. Así, lo que se enfrenta en este debate no es solo la relevancia de la proporción áurea, sino las diversas formas de concebir la relación entre la belleza, la matemática y la experiencia estética.

Ahora bien, Ibáñez responde desde la estética filosófica y teológica, argumentando que el número áureo no es solo una curiosidad matemática, sino que expresa un orden objetivo en el universo, reflejo de la armonía creada por Dios. Afirma que todo lo que existe

es bello a su manera y medida, aun sin ser arte ni ser naturaleza. Una demostración científica o una ecuación matemática pueden ser hermosísimas “la belleza, en su carácter trascendental, posee cierta infinitud; es una dimensión de la realidad que, infinitamente diversificada, se difunde por todo lo existente” (Livio, 2023, p. 79). Todo lo que hay en este mundo y en el otro, por su sola realidad es digno de algún grado, aunque fuera ínfimo, de estimación estética.

4.2 La pintura como lenguaje de lo bello

La pintura, al igual que el lenguaje, no se reduce a una sola estructura o norma universal. Cada trazo, cada color y cada composición son formas únicas de expresión que comunican algo más profundo que lo meramente visual. Así como en el lenguaje la belleza no reside únicamente en la métrica o en la gramática perfecta, en el arte pictórico la ausencia de la proporción áurea no implica la ausencia de belleza. Más bien, la pintura se convierte en un lenguaje armónico, capaz de transmitir emoción, trascendencia y verdad a través de formas que desafían, reinventan o incluso ignoran los cánones establecidos.

La búsqueda de satisfacción es innata en el hombre, pero puede irse elevando desde la búsqueda de sensaciones agradables para los sentidos, hacia la satisfacción de las emociones y hasta la necesidad de agradar al alma. ¿Qué produce el placer del alma? Diremos, como Platón, que todo aquello que entra en la esfera de su naturaleza y que tiende a elevarla, a recordarle su origen celeste, es decir lo Justo, lo Bueno, y lo Bello.

En ocasiones, la obra de arte no provoca en nosotros simplemente un sentimiento placentero y amable, aquel que comúnmente asociamos con la belleza. Más bien, puede despertar en nosotros sensaciones de admiración, asombro o sobrecogimiento, conmover nuestras emociones e ideas de tal manera que nos arranca de nuestra inercia cotidiana. Esta reacción intensa nos invita a una reflexión más profunda sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea.

Sin embargo, la obra de arte no es simplemente un medio de transmisión de emociones; para que se pueda hablar auténticamente de arte, es necesario que ennoblezca. La belleza de la obra, entonces, no radica solo en sus aspectos formales o en el placer que pueda producir, sino en su capacidad de fusionar sentimientos e ideas, tal como ocurre en un drama teatral, donde cada elemento se conjuga para dejar una impronta indeleble en la

conciencia del espectador, elevándolo hacia una comprensión superior de sí mismo. Es en esta síntesis, en la conjunción de la belleza de sus partes, donde la obra adquiere su verdadero significado, al ceder la importancia de la forma hacia la sublime belleza de la huella que deja en el alma del artista y del espectador.

El arte, en su forma más auténtica, no solo nos conmueve; nos eleva, llevándonos hacia la dignidad de nuestra naturaleza humana. Cuando el alma es la que contempla, ella reconoce lo que le pertenece, lo que resuena con su propio ser. La educación estética, en este sentido, se convierte en una vía de despertar para el alma dormida, un camino necesario para el crecimiento espiritual. A través de esta educación, el arte se transforma en una aspiración profunda de la filosofía. Quien contempla una verdadera obra de arte y se recrea en ella, al despertar al filósofo que lleva dentro, no solo experimenta la satisfacción estética de la belleza, sino que añade a esa satisfacción una dimensión espiritual profunda, un sentido de trascendencia que va más allá de la mera contemplación sensorial.

Dentro de cada ser humano, la belleza no es una entidad aislada, sino que se encuentra entrelazada con la complejidad de su naturaleza. El interior de la persona puede estar poblado de orden y claridad, de creatividad y armonía, de bondad y humanidad, pero también puede albergar caos, ignorancia, egoísmo y oscuridad. En este contexto, el arte tiene el poder de enfrentar esta dualidad, de iluminar la oscuridad y de ordenar el caos, permitiendo que el individuo se acerque a lo mejor de sí mismo y alcance una mayor comprensión de su propia humanidad.

4.3 Arte y Estética: una relación indisoluble

Se ha dicho que la estética es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de la belleza y el arte enfocándose en la percepción y apreciación de lo bello y en cómo estas experiencias afectan al ser humano. El arte, por su parte, es una manifestación tangible de la estética. Los artistas crean obras que buscan comunicar y evocar belleza, ya sea a través de la pintura, la escultura, la música, la danza o cualquier otra forma de expresión artística. La relación entre la belleza, la estética y el arte es intrínseca: la estética proporciona las herramientas conceptuales y filosóficas para comprender la belleza, mientras que el arte es el medio a través del cual esta belleza se materializa y se experimenta.

No hay un “detrás” de la obra de arte; toda ella es la manifestación plena de su aparición. La obra no deja espacio para lo oculto o lo subyacente que no se haya revelado a través de su forma visible, audible o legible. Lo que no se muestra, lo que no se expone de manera directa, no existe en el ámbito de la estética, ni en la crítica de arte, ni en la experiencia del espectador. En este sentido, la obra de arte es completa en su visibilidad y audibilidad, y cualquier intento de buscar significados más allá de lo que se presenta sería un acto de interpretación que trasciende el propio objeto artístico. Las especulaciones que a menudo surgen en torno a obras célebres como *La Creación de Adán* de Miguel Ángel, donde se han sugerido conexiones ocultas entre los dedos de Dios y Adán, o *La Mona Lisa* de Leonardo da Vinci, cuya sonrisa enigmática ha sido objeto de innumerables interpretaciones psicológicas, muestran cómo el deseo de encontrar un "detrás" o un "más allá" puede desvirtuar la pura experiencia estética que la obra propone. La presencia de la obra está contenida en su forma, en su aparición visual o simbólica, y es solo a través de esta presencia inmediata que podemos acceder a su significado estético. Lo que no se ofrece a la percepción directa, lo que no se hace explícitamente parte de la obra, queda fuera del alcance de la experiencia estética, relegado a la esfera de la interpretación personal o especulativa, pero sin peso en la obra misma.

La belleza es tanto un objetivo del arte como una experiencia que nos conecta con algo más grande, más profundo y, a veces, indescriptible. La belleza de la obra de arte se nos clarificará si la confrontamos con la belleza que llamamos natural: la hermosura de la naturaleza.

La naturaleza ha sido desde siempre la musa primordial del arte. Su hermosura (en sus formas, colores y movimientos) establece un estándar que los artistas han intentado emular y reinterpretar a lo largo de la historia. Durante el Renacimiento, este enfoque adquirió un nuevo significado: los artistas no solo imitaban la naturaleza, sino que buscaban entender sus principios fundamentales.

La técnica del *sfumato*, utilizada por Da Vinci, es un claro ejemplo de cómo la imitación de la naturaleza se convirtió en una búsqueda de profundidad y emoción. Así, cuando los artistas del Renacimiento imitaban la naturaleza, no se limitaban a reproducir lo visible, sino que buscaban expresar algo que trascendiera lo físico: una idea de perfección,

orden y armonía que conectaba con lo divino. Este enfoque está enraizado en la filosofía de que lo bello refleja la verdad y lo bueno, conformando así los trascendentales.

La proporción es fundamental en la creación de obras de arte visualmente agradables. Los artistas utilizan proporciones para lograr equilibrio, armonía y simetría en sus composiciones.

Nos damos cuenta de que lo que se consideraba proporcionado en un siglo ya no lo era en otro; cuando un filósofo medieval hablaba de proporción está pensando en las dimensiones y en la forma de una catedral gótica, mientras que un teórico renacentista pensaba en un templo del siglo XVI, cuyas partes estaban reguladas por la sección áurea, y en los renacentistas les parecían bárbaras y, justamente “góticas”, las proporciones de las catedrales. (Eco, 2007, p. 10).

Sin duda, Eco argumenta que la belleza es una construcción cultural y semiótica. En este análisis del arte renacentista se ha visto cómo se desarrolló una idea de belleza basada en la simetría y la armonía, pero dentro de un contexto histórico particular. La belleza ha cambiado a lo largo del tiempo, la belleza se entiende al mismo tiempo como imitación de la naturaleza según reglas científicamente verificadas y como contemplación de un grado de perfección sobrenatural. El conocimiento del mundo visible se convierte en el medio para el conocimiento de una realidad suprasensible ordenada según leyes lógicamente coherentes.

4.4 Belleza y trascendencia: más allá de la forma sensible

El análisis fenomenológico de la experiencia estética deriva de modo necesario en una metafísica de la belleza y en una ontología del arte. Sin embargo, no son pocos los filósofos que hoy rehúsan dar este paso epistemológico a causa de un prejuicio anti metafísico.

Lo bello, junto con lo verdadero y bueno conforman los trascendentales, los llamamos así porque trascienden toda categoría singular de entes: engloban y superan las “categorías” de substancia, cualidad, acción, relación, pasión, hábito, cuándo, dónde, etc., que en buenas cuentas son modos de ser (Ibáñez, 2023, p.76).

De este modo, la proporción áurea, como principio matemático y estético, se manifiesta en múltiples dimensiones: desde la geometría hasta la naturaleza, pasando por el

arte renacentista. Al igual que los trascendentales, su aplicación y contemplación generan una conexión con un orden mayor que va más allá de lo inmediato.

Toda cosa es verdadera en cuanto inteligible, es buena en cuanto deseable, y es bella en cuanto contemplable. El caso de la belleza es complejo, ella se relaciona sin duda a nuestra inteligencia, puesto que se conoce y se contempla; pero dice no menor relación con nuestra voluntad, puesto que su posesión o contemplación nos produce gozo.

Dentro de este marco, la proporción áurea, al proporcionar una estructura matemática de armonía y equilibrio, genera un placer estético similar al observar las obras renacentistas que la integran no sólo como técnica, sino como medio de evocar una contemplación trascendental que conecta al espectador con la esencia de lo bello. Es este equilibrio entre lo racional y lo emocional lo que enriquece nuestra experiencia estética.

En rigor, es la belleza sensible radicada en una materia física, es decir, la belleza del arte y de la naturaleza, aquella que, por su esencia específica, nos invita a estudiarla como el centro mismo de la disciplina estética ¿qué sería aquello que en la naturaleza contemplamos como espontánea fruición, aquello que fascina con tal intensidad nuestros sentidos “estéticos” – vista y oído – al margen de los demás sentidos, y también al margen de otros factores de índole religiosa, practica, ecológica, recreativa, etc.? (Ibáñez, 2023, p. 120).

4.5 ¿Y si no se sigue la proporción áurea?

El artista posee la soberanía sobre su creación y ejerce su potestad para configurar la imagen según su visión. No es posible descalificar una obra por el simple hecho de que su composición no se someta a la sección áurea. En disciplinas como la fotografía, el autor dispone de un vasto repertorio de herramientas: el ángulo de toma, la altura de la cámara, la selección del encuadre, entre otras. La proporción áurea no es más que una entre múltiples opciones en el arsenal del creador, quien, en última instancia, decide qué principios compositivos adoptará.

Aunque la proporción áurea ha sido objeto de una profunda y constante exploración a lo largo de la historia del arte, no podemos ni debemos exigir su aplicación universal, ni erigirla como un dogma inmutable. El conocimiento de esta proporción brinda al artista una paleta más amplia de recursos, pero no puede ser elevada a criterio único de valor estético.

Una obra concebida sin su presencia no pierde por ello su legitimidad; ni se ve mermada en su autenticidad por la ausencia de la exactitud matemática que define su trazo.

La naturaleza misma, en ocasiones, parece rehuir esta perfección simétrica. En los remolinos, las tormentas, las galaxias, los girasoles, la proporción áurea no siempre se cumple a cabalidad. Nos quedamos con algo de exceso o de carencia, y hay formas donde la aplicación de este principio parece forzada, artificial. Como herramienta, la espiral dorada es invaluable, sin duda; sin embargo, en el arte pictórico, hay otras fórmulas igualmente efectivas: la regla de los tercios, la triangulación, la simetría. Y, más allá de estas convenciones, a veces lo más hermoso es aquello que surge de la espontaneidad, de la intuición pura, donde la composición fluye como un río que no sigue líneas rectas ni cálculos, sino que se adapta al terreno, a la sensibilidad del momento. Para una mayor comprensión de este concepto, se puede consultar el Anexo 5, donde se profundiza en las diversas aproximaciones compositivas y su relación con la creatividad artística.

En última instancia, debemos liberarnos de la visión reduccionista que considera la belleza como una simple fórmula numérica e inmutable. No estamos más en los albores de la ilustración, en la atmósfera cerrada de los siglos XVIII y XIX, donde la racionalidad matemática se alzaba como el último árbitro del juicio estético. Hoy, comprendemos que la belleza es un fenómeno complejo, que no solo es subjetivo, sino que nace de un consenso social, cultural e intelectual, profundamente arraigado en el flujo y reflujo de nuestra evolución colectiva.

Conclusiones

A lo largo de esta investigación, se han abordado diversos enfoques para comprender la presencia y el significado de la proporción áurea en el arte pictórico del Renacimiento. Desde sus raíces en la antigüedad, con Euclides, Pitágoras y Fibonacci, hasta su consagración en el Renacimiento con artistas como Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel, la proporción áurea ha sido considerada no solo una herramienta matemática, sino también un principio estético que atraviesa la historia del arte y la filosofía de la belleza.

En este recorrido, Mario Livio proporcionó un análisis matemático y estructural, mostrando cómo esta proporción se manifiesta tanto en la naturaleza como en las obras artísticas, lo que permite vislumbrar un orden subyacente en lo bello. Umberto Eco, por su parte, ofreció una perspectiva cultural e histórica, argumentando que la estética renacentista es el resultado de un contexto social específico, más que una verdad universal. Finalmente, José Miguel Ibáñez Langlois presentó una visión filosófico-teológica en la que la belleza es concebida como un reflejo del orden trascendental y la perfección divina.

En cuanto a los autores secundarios, su inclusión fue necesaria para abordar la proporción áurea desde diversas perspectivas interrelacionadas: matemática, histórica, cultural y filosófica. Cada autor contribuye a construir un panorama más completo que revela la complejidad de este principio estético en el Renacimiento.

Las diferencias entre estos enfoques revelaron tensiones conceptuales significativas. Mientras que Eco insiste en el carácter relativo y construido de la belleza, Ibáñez Langlois defiende su fundamento metafísico y su conexión con la verdad última. Este contraste condujo a una reflexión más profunda sobre el propósito del arte y la fuente de la belleza, elementos clave en la estética renacentista y en el papel de la proporción áurea dentro de ella.

En última instancia, las ideas de Ibáñez Langlois se alinearon de manera más sólida con la tesis central de este trabajo. Su concepción de la belleza como un reflejo del orden divino ofrece un marco filosófico firme que permite integrar el arte con la metafísica. Desde esta perspectiva, la proporción áurea no es solo una herramienta matemática o un recurso compositivo, sino una manifestación del orden y la armonía que evocan la trascendencia.

Este hallazgo tiene implicaciones profundas para la estética y la filosofía del arte. En el Renacimiento, la búsqueda de la belleza no fue un mero capricho técnico, sino una aspiración hacia lo absoluto. La simbiosis entre matemáticas, arte y filosofía no solo estructuró las

composiciones pictóricas, sino que también permitió a los artistas plasmar en sus obras una visión del mundo impregnada de armonía y significado. Así, la proporción áurea no es un simple accidente matemático, sino una vía privilegiada para expresar lo bello y, en última instancia, lo sagrado.

Desde esta óptica, el arte no es una mera imitación de la naturaleza, sino una interpretación que revela lo esencial. Como bien señala Ibáñez Langlois, la intención del artista y su visión del mundo son mucho más importantes que cualquier proporción matemática. ¡El arte es semiosis, significación, no un simple ejercicio de geometría!

La proporción áurea es, sin duda, una de las muchas proporciones y técnicas utilizadas en la creación artística para alcanzar un equilibrio visual y otorgar un significado profundo a una imagen o diseño. Sin embargo, no es la única herramienta a disposición de los artistas. A lo largo de la historia del arte, se han empleado diversas fórmulas y principios de composición que buscan lograr armonía, desde las proporciones canónicas de la figura humana hasta las secuencias matemáticas más complejas. La proporción áurea se distingue por su recurrencia en la naturaleza y su capacidad para generar una sensación de equilibrio y orden, pero no es una condición exclusiva ni esencial para la belleza. Su belleza no radica en un carácter divino, sino en la manera en que el cerebro humano procesa y reconoce las formas, respondiendo de manera inconsciente a ciertos estímulos visuales.

El cerebro, como un sistema de aprendizaje continuo, no solo asimila lo que se le enseña formalmente, sino también a través de la observación. Los estudios sobre composición visual se centran precisamente en comprender cómo nuestro cerebro decodifica elementos como las formas geométricas, los contrastes, la repetición y la psicología del color. Todos estos factores convergen en un mismo principio: la organización visual efectiva.

Si bien la proporción áurea es una técnica poderosa y ampliamente reconocida en la composición artística, su ausencia en una obra no implica que la armonía y el equilibrio visual no puedan lograrse a través de otros medios. Es fundamental, en estos casos, recurrir a otras fórmulas o principios compositivos que también cumplen el propósito de captar la atención del espectador y generar una respuesta emocional o cognitiva similar. El uso de la simetría, el contraste, la regla de los tercios, el juego de luces y sombras, o el ritmo visual, son otras estrategias que los artistas emplean para crear equilibrio, profundidad y coherencia en sus obras.

Lejos de ser una falacia, la proporción áurea debe entenderse como una herramienta compositiva válida y eficaz dentro del estudio del equilibrio visual. Su influencia no proviene de una cualidad mágica o universalmente infalible, sino de su capacidad para ajustarse a las formas y estructuras que históricamente han demostrado ser atractivas para la percepción humana. En este sentido, la proporción áurea es solo uno de los muchos recursos que los artistas tienen a su disposición para organizar los elementos visuales de una obra. Al igual que otras técnicas compositivas, su uso es una decisión estética basada en los objetivos del artista, la naturaleza de la obra y la respuesta emocional que se desea evocar en el espectador.

Lejos de pretender una disertación propia de un historiador del arte, esta investigación nace desde la convicción de que el estudio de la belleza no debe quedar restringido sólo al plan de estudios, sino que debe ser abordado desde una pluralidad de enfoques. Como ingeniero, puedo afirmar que la belleza no es un concepto exclusivo del arte, sino que se extiende a las estructuras que organizan nuestra comprensión del mundo, incluidas las matemáticas.

La proporción áurea, como principio estético y matemático, revela una conexión profunda entre las ciencias exactas y la creatividad humana, y este trabajo aspira a demostrar que su estudio puede abrir puertas para quienes aman el arte sacro, permitiéndoles encontrar nuevas formas de conectar con la espiritualidad a través de la belleza.

Más allá de su valor analítico, este estudio ha buscado sensibilizar al lector ante la interrelación entre las matemáticas, el arte y la belleza. La proporción áurea no solo embellece las obras de arte, sino que también refleja el equilibrio y la armonía fundamentales que estructuran tanto la naturaleza como las creaciones humanas. En este sentido, la proporción áurea no es solo un recurso compositivo, sino una representación visible de un orden universal que trasciende las disciplinas, invitando a la reflexión sobre el sentido profundo de lo bello.

Finalmente, desde mi formación como seminarista, esta reflexión adquiere un significado aún más profundo. La contemplación de la belleza, entendida como un reflejo de la perfección divina, se convierte en un puente entre lo sensible y lo trascendente. La armonía que subyace tanto en la naturaleza como en las obras humanas no es un fin en sí misma, sino una huella de un orden mayor, un recordatorio de lo que está por encima de nuestra

comprensión terrenal. Así, la proporción áurea, lejos de ser un simple principio matemático o estético, se convierte en un signo que nos invita a explorar el misterio de la belleza y su relación con la verdad eterna, abriendo la posibilidad de una comprensión más profunda y espiritual del arte, especialmente en el contexto del arte sacro.

Este trabajo ha abordado la estética tomando como pretexto la proporción áurea, pero el debate sobre la belleza, la fealdad y el arte podría plantearse sin ella. ¿Existe aún un principio de armonía que guíe la experiencia estética en nuestro tiempo? La invitación queda abierta para seguir explorando esta cuestión.

La influencia de la proporción áurea no se detuvo en el Renacimiento; su eco alcanzó incluso a los cubistas, quienes exploraron su potencial en la composición de sus obras. Algunos artistas de esta corriente sintieron una profunda curiosidad por la idea de una regla subyacente al arte y la arquitectura de la Grecia antigua. Este trabajo puede ser un punto de partida para profundizar en cómo la proporción áurea influyó en el arte moderno, abriendo nuevas perspectivas para analizar su presencia en movimientos posteriores.

La proporción áurea no se limita a la pintura renacentista; su huella se extiende a la arquitectura de catedrales medievales y edificios clásicos, a la armonía en la música de Bach y Mozart, e incluso a la literatura, la fotografía y el diseño contemporáneo. Su presencia en la naturaleza y en el arte no deja de sorprendernos, y su estudio sigue ofreciendo nuevas perspectivas en campos tan diversos como la odontología, la biología y la tecnología. La belleza que encierra el número áureo es inagotable, y queda abierta la invitación a seguir explorando sus secretos en todas las formas en las que la creación humana y la naturaleza lo han plasmado.

Anexos

1. Demostración euclidiana de la proporción áurea.

La manera clásica de dividir un segmento en Media y Extrema razón es una aplicación rápida del Teorema de Pitágoras: Un triángulo rectángulo cuyo cateto menor sea la mitad del cateto mayor b cumple que, la hipotenusa, es: $(b\sqrt{5})/2$.

El número áureo es solución de una ecuación algebraica, lo que implica que puede obtenerse geoméricamente a partir de intersecciones entre rectas y circunferencias. Las formas más típicas de conseguirlo son por división del segmento inicial dado (obteniendo segmento mayor y menor a partir del total) o por extensión del segmento inicial dado (obteniendo el segmento total y el menor a partir del mayor).

2. Demostración en ecuaciones cuadráticas de la proporción áurea.

Traduciendo la definición: “Se dice que un segmento ha sido cortado en extrema y media razón cuando la recta entera es al segmento mayor como el segmento mayor es al segmento menor” a lenguaje algebraico observando la relación entre los dos segmentos que hemos obtenido en la división:

1. Consideremos un segmento de longitud L

2. Lo dividimos en dos partes a una de las cuales, la mayor, la llamamos a y la menor b.
3. El segmento total es pues de longitud a + b
4. El segmento total es al segmento mayor como el segmento mayor es al menor:

$$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b}$$

luego :

$$ab + b^2 = a^2 \Rightarrow a^2 - ab + b^2 = 0$$

$$a = \frac{b + \sqrt{b^2 - 4b^2}}{2} \Rightarrow a = \frac{b(1 + \sqrt{5})}{2} \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{(1 + \sqrt{5})}{2} \Rightarrow \frac{a+b}{a} = \frac{(1 + \sqrt{5})}{2}$$

En la ecuación que obtenemos para la proporción áurea.

$$\frac{a}{b} = \frac{a+b}{a} = \Phi$$

$$\frac{x}{1} = \frac{1+x}{x} = \Phi$$

Multiplicando ambos lados por una x, obtenemos la ecuación de la proporción áurea que es $x^2 - x - 1$. Utilizando la fórmula cuadrática, puede usarse para resolver cualquier ecuación de la forma $ax^2 + bx + c$, Tenemos $a = 1, b = -1, c = -1$., o la simple ecuación cuadrática. De este modo las dos soluciones, por tanto:

$$x_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

$$x_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

La solución positiva $(1 + \sqrt{5})/2 = 1,6180339887\dots$ nos da el valor de la Proporción Áurea. Ahora vemos claramente que Φ es irracional, ya que simplemente es la mitad de la suma de 1 y la raíz cuadrada de 5.

3. El nacimiento de Venus

Figura 29. El nacimiento de Venus (*La Nascita di Venere*) es un cuadro realizado por Sandro Botticelli, una de las obras cumbre del maestro florentino y del Quattrocento italiano.

Pintada en 1485, es de grandes dimensiones (172 x 278 cm) y se conserva en la Galería de los Uffizi de Florencia. De todas las obras de Sandro Botticelli (1445-1510) es, quizás, la más conocida y la más admirada. En ella se aúnan las características de la pintura renacentista, con su culto a la elegancia calmada o al orden sereno y la búsqueda de la esencia del alma a través de los mitos clásicos más conocidos. El tema de la pintura es el nacimiento de la diosa griega Afrodita (Venus romana) surgida de la espuma del mar. En la obra se ensalza la belleza armónica. Se espiritualiza, como veremos, la pulsión carnal a favor de una pasión emocional que se nos antoja de completez, dicha y felicidad.

4. Cuadros mágicos

En el grabado *Melancolía I* (1514) de Alberto Dürero aparece un curioso cuadrado mágico. Se trata de una matriz de 4x4 casillas que contiene los números del 1 al 16, ordenados

de tal forma que las sumas de todas las filas, columnas y diagonales dan el mismo resultado: 34.

Este tipo de figuras eran muy apreciadas en el Renacimiento por su carga simbólica y su relación con las matemáticas, la armonía y el orden cósmico. En el caso de Durero, el cuadrado mágico parece reforzar la atmósfera de contemplación intelectual del grabado, cargado de referencias esotéricas y filosóficas. Un detalle interesante es que en la fila inferior del cuadrado aparecen los números 15 y 14, que aluden al año en que se realizó la obra: 1514.

Más que una simple curiosidad matemática, el cuadrado mágico en *Melancolía* puede leerse como un símbolo del anhelo humano por comprender el orden oculto del universo, aun en medio de la confusión y el abatimiento melancólico.

Figura 30. Cuadrado mágico que aparece en el grabado *Melancolía* de Alberto Durero.

5. Técnicas compositivas y su influencia en la creatividad artística

Este anexo presenta algunas de las técnicas compositivas más utilizadas en las artes visuales, destacando su papel en la organización de los elementos dentro de una obra y su impacto en la percepción estética. La aplicación de estas reglas no limita la creatividad, sino que puede potenciarla al ofrecer estructuras que guían la mirada y refuerzan la intención expresiva del artista.

Figura 31. Regla de los tercios: Una técnica clásica para equilibrar la imagen dividiéndola en tercios, tanto horizontal como verticalmente.

Figura 32. Triangulación: Composición basada en formas triangulares que generan dinamismo y estabilidad visual.

Figura 33. Simetría: Recurso que transmite orden, armonía o solemnidad al reflejar visualmente los elementos.

Figura 31. Regla de los tercios

Figura 32. Triangulación

Figura 33. Simetría

Referencias

Primarias

- ECO, U. (2004). *Historia de la belleza*. Lumen.
- ECO, U. (2007). *Historia de la fealdad*. Lumen.
- EUCLIDES. *Elementos I*. Gredos Editorial S.A.
- IBÁÑEZ LANGLOIS, J. M. (2023). *La belleza y el arte: Estética y Filosofía del arte*. Ediciones UC.
- LIVIO, M. (2006). *La proporción áurea: La historia de Phi, el número más sorprendente del mundo*. Editorial Ariel (GBS).

Secundarias

- ARNAU GUBERN, E. (2001). *Genios de la pintura, Miguel Ángel*. Susaeta Ediciones S.A.
- BAYER, R. (2014). *Historia de la estética*. Fondo de Cultura Económica.
- CARRIT, E. F. (1951). *Introducción a la estética*. Fondo de Cultura Económica.
- CENCILLO, L. (2003). *Paradojas de la belleza*. Biblioteca de Autores Cristianos.
- BROWN D. A., SPIKE J. T. Y JOANNIDES P. (2015). *Leonardo da Vinci y la idea de la belleza*. Museo del Palacio de Bellas Artes, INBAL.
- CASANS, A. (2001). *Aspectos Estéticos de La Divina Proporción*. Memoria para optar al grado de Doctor. Universidad Complutense De Madrid.
- DURÁN, A. J. (2010). *La poesía de los números. El rol de la belleza en matemáticas*. Ed. RBA.
- ECO, U. (1999). *Arte y belleza en la estética medieval*. Lumen.
- ECO, U. (1999). *La estructura ausente. Introducción a la semiótica*. Lumen.
- ECO, U. (2001). *La definición del arte*. Ediciones Destino.
- ECO, U. (2018). *A hombros de gigantes*. Lumen.
- FARGA M.R. *Historia del arte*. Pearson Educación.
- FICINO, M. (2005). *Tres Libros Sobre La Vida*. Asoc. Esp. Neuropsiquiatría.
- GARCÍA, G. (2000). *Medida y proporción en la expresión artística*. Universidad de La Rioja.
- GHYKA, MATILA C. (1968). *El Número de Oro I y II*. Poseidón.

- GHYKA, MATILA C. (1983). *Estética de las proporciones en la Naturaleza y en las Artes*. Poseidón.
- JIMÉNEZ, A. (2019). *Leonardo: el genio universal*. Lexus Editores.
- KANT, I. (2023). *Crítica del Juicio*. RBA Editores México.
- KEMP, M. (2006). *Leonardo*. Fondo de Cultura Económica.
- KRISTELLER, P. O. (1970). *Ocho filósofos del Renacimiento italiano*. Fondo de Cultura Económica.
- LUKE, J. (2022). *El Número Áureo y la Sucesión de Fibonacci*. Revista Digital de ACTA.
- LÓPEZ QUINTÁS, A. (2016). *El enigma de la belleza, ensayos estéticos*. Desclée de Brouwer, S. A.
- MERGIER, A.M. (2019). *Leonardo da Vinci. Los misterios de un genio a cinco siglos de su muerte*. Revista Proceso, Edición especial Leonardo da Vinci, pp. 08 – 70
- MAGISTRALI D. *Matemáticas y Arte: una pincelada*. GIE. Pensamiento matemático, Vol. IX, número 1, pp. 095 – 112
- MEAVILLA S. V. (2007). *Las matemáticas del arte, Inspiración matemática*. Almuzara
- RAMOS, M. E. (2015). *El libro de la belleza: reflexiones sobre un valor esquivo*. Turner.
- RUIZ-DOMÈNEC, J.E. (2005). *Leonardo da Vinci o el misterio de la belleza*. Ediciones Península.
- SÁNCHEZ VÁZQUEZ. A. (1996). *Cuestiones estéticas y artísticas contemporáneas*. Fondo de Cultura Económica
- SANTAYANA, G. (1999). *El sentido de la belleza: un esbozo de teoría estética*. TECNOS.
- SHINER, L. (1999). *La invención del arte*. Grupo Planeta.
- TOLSTÓI, L. N. (2007). *¿Qué es el arte?* EUNSA.
- SOTO A., THOENES C., BARGELLINI C., STRINATI C., BURANELLI F., CUESTA L. J., FERNÁNDEZ M., AMADOR MARRERO P. F., DÍAZ CAYEROS P., RACIONIERI P., RUIZ GOMAR R. Y GUARINO S. (2015). *Miguel Ángel Buonarroti. Un artista entre dos mundos*. Museo del Palacio de Bellas Artes, INBAL.
- VALÉRY, P. (2019). *Introducción al método de Leonardo da Vinci*. Casimiro.
- VALVERDE, J. M. (2011). *Breve historia y antología de la estética*. Ariel (Planeta).

Sitios web

- BBC NEWS MUNDO. (febrero 23, 2019). *Fibonacci, el matemático que se puso a contar conejos y descubrió la secuencia divina*. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-46926506>
- COLORADO, O. (abril 6, 2019). *Historia de la sección áurea: mitos y realidades*. Recuperado de https://oscarenfotos.com/2019/04/06/proporcion-aurea-y-fotografia/#_ednref35
- DESCUBRIR EL ARTE. (agosto 23, 2017). *Luca Pacioli y la divina proporción*. Recuperado de <https://www.descubrirelarte.es/2017/08/23/luca-pacioli-y-la-divina-proporcion.html>
- DOBOOKU. (mayo 1, 2013). *Lo bello, lo estético, lo artístico*. Recuperado de <https://www.dobooku.com/2013/05/lo-bello-lo-estetico-lo-artistico-y-la-muerte-del-arte/>
- DURÁN, A. J. & PÉREZ A. (febrero, 2021). *Matemáticas y Belleza*. Recuperado de <https://marzomates.webs.ull.es/matematicas-y-belleza/>
- GUIOTECA. (noviembre 13, 2019). *Los secretos del Hombre de Vitruvio, el dibujo más revolucionario de Leonardo da Vinci*. Recuperado de <https://www.guioteca.com/mitos-y-enigmas/los-secretos-del-hombre-de-vitruvio-el-dibujo-mas-revolucionario-de-leonardo-da-vinci/>
- NURNBERG, M. (octubre 13, 2021). *El Arte y las Matemáticas nunca han sido agua y aceite*. Recuperado de <https://mitin.xyz/2021/10/13/el-arte-y-las-matematicas-nunca-han-sido-agua-y-aceite/>
- RENACIMIENTO, TODA LA HISTORIA. (noviembre 27, 2023). *La Perfección de la Proporción en la Pintura Renacentista: La Armonía Científica del Arte*. Recuperado de <https://arterenacentista.es/blog/renacimiento-italia/la-perfeccion-de-la-proporcion-en-la-pintura-renacentista-la-ciencia-del-arte/>
- UNIVERSIDAD DE CHILE, FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS, CENTRO DE MODELAMIENTO MATEMÁTICO. (octubre 12, 2022) *Espiraes áureas.*, Proyecto Nicolás Weinstein Crenovich, recuperado de <http://www.dim.uchile.cl/~simetria/matematico/nodo231.html>.